

The background of the entire page is a grayscale photograph of a classroom. In the foreground, several children's hands are raised, reaching towards the top of the frame. In the background, a teacher is visible, leaning over a desk. The overall atmosphere is one of an active learning environment.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Der Wortschatz spielt die Hauptrolle Zweitsprachenförderung durch Rollenspiele auf der Unterstufe

Autorin: Fabienne Peter
Begleitung: Dr. rer. biol. hum. Britta Massie
Datum der Abgabe: 7. Dezember 2021

*«Erzähle es mir und ich vergesse es.
Zeige es mir und ich erinnere mich.
Lass es mich tun und ich verstehe es.»*

- Konfuzius -

2

Abstract

Diese empirische Einzelfallstudie befasst sich mit der Kombination aus der Wortschatzförderung im Zweitsprachenbereich und Rollenspielen. Die Studie wurde innerhalb einer Fördergruppe in der 3. Klasse durchgeführt. Während sechs Wochen erarbeiteten vier Kinder, darunter die beiden Fokuskinder, wöchentlich einen Wortschatzbereich entlang einer Leitgeschichte. Es stellte sich dabei die Frage, wie sie mit dieser Methode im Wortschatzbereich profitieren können. Qualitative Daten (Forschungstagebuch, strukturierte Beobachtungen, Reflexionsgespräche, Videoanalyse) als auch quantitative (Lernstandserfassungen und Dokumentenanalyse) zeigten schliesslich, dass beide Kinder den trainierten rezeptiven und produktiven Wortschatz nachhaltig erweitern konnten. Auch noch Wochen nach der Intervention konnten über 50% des individuell trainierten Wortschatzes reproduziert werden.

Keywords: Deutsch als Zweitsprache, Wortschatzförderung, Rollenspiele, Leitgeschichte, rezeptiver und produktiver Wortschatz, Aktionsforschung, quantitative und qualitative Forschungsmethoden, Nachhaltigkeit

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während der Anfertigung dieser Masterarbeit unterstützt und motiviert haben.

Ein ganz besonderer Dank gilt dabei:

- Allen Kindern des Zweitsprachenunterrichts (3. Kl.), für die Motivation, das Mitmachen, für das gemeinsame Lachen, die kritische Reflexion und die gemeinsame Weiterentwicklung des Unterrichts.
- Britta Massie, Mentorin und Begutachterin, für die Flexibilität und das Vertrauen bei der Themenfindung. Vielen Dank für die Geduld und die konstruktiven Gespräche, welche mich immer wieder angeregt haben über mich hinauszuwachsen und neue Zusammenhänge zu erschliessen.
- Der DaZ-Lehrperson, für die grossartige Unterstützung in der Spielbegleitung und die vielen Gespräche und Reflexionen zur Optimierung der Sprachförderung.
- Dem Lehrer*innen-Team, für das Sammeln von Requisiten, die Unterstützung in der Beschaffung eines Kostümsatzes und die Flexibilität bei der Ressourceneinteilung für dieses Projekt.
- Dominik Schlegel, Lebenspartner, für die mentale Unterstützung, die Klärung statistischer Fragen sowie das kritische Gegenlesen.
- Allen Beteiligten, welche mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind und sich die Zeit genommen haben diese Arbeit durchzulesen.

Fabienne Peter, 10. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	8
1.1	Persönlicher Bezug.....	9
1.2	Aktueller Forschungsstand.....	9
1.3	Erste Fragestellungen	10
2	Situationsanalyse	11
2.1	Kontext.....	11
2.2	Ebene der Klasse.....	11
2.3	Ebene SuS: Auswahl der Gruppe	12
2.3.1	Fokuskind Z.....	12
2.3.2	Fokuskind F.....	13
2.4	Heilpädagogische Relevanz und Begründung der Themenwahl.....	13
2.5	Präzisierte Fragestellungen und Hypothesen.....	14
3	Theoretische Auseinandersetzung	16
3.1	Zweitspracherwerb	16
3.1.1	Begriffsdefinitionen.....	16
3.1.2	Deutsch als Zweitsprache in der Bildungsinstitution	18
3.1.3	Leitsätze des DaZ-Unterrichts.....	18
3.2	Wortschatzarbeit.....	19
3.2.1	Phasen des Wortschatzlernens.....	20
3.2.2	Wortschatzgruppen	20
3.3	Spielbasiertes Lernen.....	22
3.3.1	Rolle der Lehrperson	23
3.3.2	Methode zum spielbasierten Lernen: Szenische Interpretation.....	23
3.4	Fazit.....	23
4	Theoretische Grundlagen zum Forschungsvorgehen	25
4.1	Aktionsforschung	25
4.1.1	Forschungstagebuch.....	25
4.1.2	Beobachtung.....	26
4.1.3	Formative Lernkontrolle.....	26
4.1.4	Reflexionsgespräch.....	26
4.1.5	Videoanalyse	26
4.1.6	Fragebogen	27

4.1.7	Standardisiertes Testverfahren.....	27
4.2	Fazit.....	28
5	Planung.....	29
5.1	Forschungsdesign.....	29
5.2	Beschreibung der Lernstandserfassungen (Präkonzept).....	29
5.2.1	Auswertung Präkonzept Fokuskind Z.....	30
5.2.2	Auswertung Präkonzept Fokuskind F.....	31
5.3	Auswertung zum deutschen Sprachgebrauch 1.....	33
5.3.1	Fragebogen-Auswertung Z.....	33
5.3.2	Fragebogen-Auswertung F.....	33
5.4	Auswertung zum Interesse bezüglich der Wortschatzfelder.....	33
5.5	Handlungsmodell.....	34
5.5.1	Grobstruktur.....	34
5.5.2	Wochenstruktur.....	35
5.5.3	Lektionsstruktur.....	38
5.6	Zielsysteme.....	39
5.6.1	Fokuskindern.....	39
5.6.2	Schulische Heilpädagogin.....	40
5.7	Rahmenbedingungen zur Durchführung.....	41
6	Durchführung.....	42
6.1	Unterrichtseinheiten.....	42
6.1.1	Unterrichtseinheit 1: Gefühle.....	43
6.1.2	Unterrichtseinheit 2: Wortfeld sagen.....	43
6.1.3	Unterrichtseinheit 3: lokale Präpositionen.....	44
6.1.4	Unterrichtseinheit 4: Wortfeld gehen.....	45
6.1.5	Unterrichtseinheit 5: Possessivpronomen.....	46
6.1.6	Unterrichtseinheit 6: Gebäude der Stadt.....	47
6.2	Beschreibung und Reflexion der Entwicklungsprozesse.....	48
6.2.1	Entwicklungsprozesse der Fokuskindern.....	48
6.2.2	Entwicklungsprozesse der Heilpädagogin.....	49
7	Evaluation.....	51
7.1	Auswertung der Methoden.....	51

7.2	Auswertung zum deutschen Sprachgebrauch 2	52
7.2.1	Fragebogen-Auswertung Z.	53
7.2.2	Fragebogen-Auswertung F.	53
7.3	Auswertung zur retropektiven Einschätzung des Projekts	53
7.4	Auswertung der formativen Lernkontrollen	54
7.4.1	Auswertung der formativen LK von Z.	54
7.4.2	Auswertung der formativen LK von F.	55
7.5	Auswertung der Lernstandserfassungen (Postkonzept)	56
7.5.1	Auswertung Postkonzept Fokuskind Z.	56
7.5.2	Auswertung Postkonzept Fokuskind F.	58
7.6	Zusammenfassung der Ergebnisse	60
7.7	Diskussion der Ergebnisse und Wechselwirkungen	60
7.8	Beschreibung der Zielerreichungen	61
7.8.1	Zielerreichung Fokuskind Z.	61
7.8.2	Zielerreichung Fokuskind F.	62
7.8.3	Zielerreichung der Heilpädagogin	63
7.9	Beantwortung der Fragestellungen	64
7.9.1	Beantwortung der Unterfragen	64
7.9.2	Beantwortung der Hypothesen	66
7.9.3	Beantwortung der Hauptfragestellung	67
7.10	Vergleich der Ergebnisse mit dem Forschungsstand	67
8	Schlusswort	69
8.1	Methodenkritik	69
8.2	Schlussreflexion	69
8.3	Ausblick bezüglich Berufspraxis, Forschung und Entwicklung	70
9	Eigenständigkeitserklärung	72
10	Verzeichnisse	73
10.1	Abkürzungsverzeichnis	73
10.2	Abbildungsverzeichnis	73
10.3	Tabellenverzeichnis	74
10.4	Literaturverzeichnis	75
11	Anhang	81

1 Einleitung

Sprache ist Bildung, Leben und Identität. Sie ist zentral für unsere Entwicklung, sei dies in der Schule oder im privaten Leben. Kinder mit geringen Fähigkeiten im Bereich Sprache und Kommunikation zum Schuleintritt, sei es infolge einer Sprachentwicklungsstörung oder auf Grund von mangelnden Deutschkenntnissen, tragen ein erhöhtes Risiko für Bildungsmisserfolg (Hasselhorn & Sallat, 2014). Spätestens beim Übertritt in die Primarschule werden sprachlich-kommunikative Kompetenzen für den Erwerb der Schriftsprache vorausgesetzt. Sprache erfährt dabei eine besondere Bedeutung, da sie sowohl Lerngegenstand (Fachsprache, Schriftsprache, Fremdsprache) als auch Medium und Wissensträger ist. Der Wortschatz spielt hierbei eine zentrale Rolle, da er das Fundament für das Sprachverständnis (Rezeption) wie auch die Sprachproduktion (mündlich und schriftlich) legt. Decker-Ernst und Oomen-Welke (2019) sprechen zudem von einem engen Zusammenhang zwischen der Grösse und Differenziertheit des Wortschatzes eines Menschen und dessen gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten. Gerade Kinder mit Deutsch als Zweitsprache weisen im Bereich Wortschatz jedoch vermehrt Defizite auf, weshalb dessen Ausbau entscheidend ist. Um ein Wort nicht nur rezeptiv, sondern auch produktiv zu beherrschen, braucht es viele Lerngelegenheiten, welche auch spielerisch umgesetzt und sich somit auch positiv auf die Motivation auswirken können. Spielbasierte Lernumgebungen, insbesondere dramaturgische Umsetzungen, bieten sich dafür besonders gut an (Grenz, 2012; Kübler, Buhl & Rüdüsüli, 2020). Spitzer (2017) hebt das Theaterspiel, neurologisch gesehen, sogar als eines der wichtigsten Lerngelegenheiten im Schulunterricht hervor. Unterstützend wirken hierbei der auf das Lernniveau angepasste Unterricht sowie die Spielbegleitung. Indem Lehrpersonen die Kinder im Spiel begleiten, sind sie ein Modell, vermitteln in der Spielhandlung Wissen und unterstützen den Aufbau von sequenziellen Skripts. Zudem verbalisieren sie Inhalte und werden somit zum Sprachmodell (Kübler, Buhl & Rüdüsüli, 2020). Die Verknüpfung von Sprache und positiven emotionalen sowie handlungsorientierten Lernsequenzen wirken sich zusätzlich lern- und entwicklungspsychologisch sehr positiv auf kindliches Lernen aus (Bühler & Ling, 2021). Zimmer (2015) beschreibt schliesslich, dass Bewegung und Sprache seit Geburt untrennbar miteinander zusammenhängen. Die Freude der Kinder an Sprache, Spiel und Bewegung soll in der vorliegenden Arbeit als Antrieb zur Entwicklung von geeigneten Lernmethoden gelten.

In der untersuchten Kleingruppe des Deutsch als Zweitsprache (DaZ) Unterrichts befinden sich vier Kinder. Eines davon zeigt sich motiviert Rollenspiele zu spielen und drückt sich mündlich schon differenzierter als die restlichen Kinder der Gruppe aus. Ein anderes zeigt noch grosse Mühen mit der deutschen Sprache und wird in Sprachproduktionen eher als zurückhaltend wahrgenommen. In der vorliegenden Arbeit wird nun untersucht, wie sich dramaturgische Trainingseinheiten, wie die szenische Interpretation, auf den rezeptiven und produktiven Wortschatz dieser beiden Kinder auswirkt. Beide Kinder werden in der Arbeit in der empirischen Einzelfallanalyse genau fokussiert und deshalb als Fokuskinder (FK) bezeichnet.

1.1 Persönlicher Bezug

Erhalten alle Kinder schulisch gesehen die gleichen Chancen? Diese Frage stelle ich mir in meinem Beruf als schulische Heilpädagogin immer wieder. Schliesslich muss ich sie verneinen. Gerade die Sprachfertigkeiten und -kenntnisse haben einen enormen Einfluss auf die schulische Laufbahn, welche sehr unterschiedlich und doch häufig immer wieder gleich verläuft. So sind es insbesondere Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, welche häufiger als deutschsprachige Kinder Fördermöglichkeiten beanspruchen, Stützkurse oder Sonderschulen besuchen. Dabei ist auch zu beobachten, dass diese Kinder nicht nur mit ihrer Erstsprache aufwachsen, sondern auch gleich zwei neue Sprachen erlernen sollen: Schweizerdeutsch (mündlicher Sprachgebrauch) und Hochdeutsch (schriftlicher Sprachgebrauch). Diese sogenannte Diglossie führt zu Beginn des Spracherwerbs öfters zu Vermischungen beider Sprachen und erschwert den Zweitspracherwerb. Die Schüler*innen (SuS) lernen durch den Kontakt zu den Peers zwar relativ schnell die lokale Mundart. Trotzdem zählt schliesslich die Kompetenz in der Schulsprache Hochdeutsch, welche später in hohem Masse ausschlaggebend für den Schulerfolg ist (Schlatter, Tucholski & Curschellas, 2016).

Mit viel Interesse verfolgte ich deshalb in meinem Studium die Inhalte in der Ausbildung zur DaZ- Lehrperson und schloss diese im Frühjahr 2021 ab. Ebenfalls besuchte ich Wahlmodule zur Sprachförderung durch Improvisationstheater und spielerischer Sprachförderung. Mein Praktikum an einer Sprachheilschule bestätigte mir zudem, dass auch unter erschwerten Bedingungen mittels eines sprachsensiblen und spielerischen Unterrichts Sprache erlernt und vertieft werden kann. Schliesslich entwickelte sich in mir über die Jahre im Studium als schulische Heilpädagogin die Überzeugung, dass Schule sich wieder mehr am spielerischen und handelnden Lernen und somit am natürlichen Lernen der Kinder orientieren soll. Die Motivation und das Flow-Erlebnis der Kinder beim spielerischen Lernen manifestierten meine Haltung dazu immer wieder von Neuem. Aufgrund dieser prägenden Erkenntnisse und Einblicke entschied ich mich unter anderem zum vorliegenden Projekt.

1.2 Aktueller Forschungsstand

Durch die zunehmende Beschäftigung mit DaZ, Migration und Mehrsprachigkeit grosser Schulleistungstudien wie beispielsweise durch die PISA-Studie (OECD, 2018a) und die IGLU-Studie (Husmann et al., 2017) rückte die Sprachproblematik näher in den Fokus. Daraus entstanden bereits zahlreiche Forschungsprojekte und Einzeluntersuchungen (Ahrenholz, 2012; Ahrenholz, Oomen-Welke & Ulrich, 2020). Unter diesen hat es auch neuere und innovativere Projekte, welche versuchen Spiel und Sprache zu verbinden. So nehmen sich Sommercamps, wie beispielsweise die Jacobs-Sommercamps (Rösch, 2020) zum Ziel, die Zweitsprache Deutsch während den Sommerferien zu fördern. Mittels explizierter Sprachförderung (Sprachunterricht) und einer impliziten Förderung (Theaterspiel) sollen Rückschritte in der Zweitsprache Deutsch in der unterrichtsfreien Zeit vermieden werden. Eine Theatervorstellung am Schluss des Camps bildet einen würdigenden Abschluss. Anknüpfend an die theatralische Umsetzung kann auch erwähnt werden, dass auch das spielbasierte Lernen wieder vermehrt an Aktualität zunimmt (Kübler et al., 2020). Da es

sich vorerst eher auf der Stufe des Kindergartens bewegt, gilt es nun auch spielerisches Lernen in die Primarschule zu übertragen.

Trotz der grossen Relevanz für den schulischen Unterricht, fristet die empirische und systematische Forschung zur Wortschatzarbeit noch ein Schattendasein. Kleinbub (2009) erläutert, dass zurzeit kaum ein Wissen über die lexikalisch-semantischen Kompetenzen und deren Umfang und Tiefe von SuS vorhanden ist. Auch die Frage nach der Vertiefung des Wortschatzes anhand von tatsächlichen Lernzielen kann nicht abschliessend beantwortet werden (ebd.). Zuletzt sind auch Langzeitstudien, in welchen ausgewählte Kinder über mehrere Jahre begleitet werden noch ein Desiderat (ebd.).

Verschiedene Schulleistungsstudien versuchen dieser Entwicklung jedoch entgegenzuhalten. So bildet die DESI-Studie zumindest auch Aspekte des Wortschatzes von 9. Klässler*innen ab (ebd.). Vielversprechende Forschungsansätze sind auch Trainings- und Interventionsstudien sowie Best-Practice- und Expertenstudien. Kleinbub plädiert dafür, dass letztere gerade für die Integration nicht-deutscher Muttersprachler*innen genutzt werden sollen. Dafür wird aber auch ein fundiertes Wissen zu Unterrichtsprozessen benötigt (ebd.).

1.3 Erste Fragestellungen

In dieser Arbeit wird versucht solche Prozesse in die Realität umzusetzen. Dazu legen folgende zentrale Fragen den Grundstein:

-
- Wie kann rezeptiver und produktiver Wortschatz spielerisch (dramaturgisch) erlernt werden?
 - Wie wird diese Förderung auf Kinder mit einer nicht-deutschen Erstsprache angepasst?
-

Für die Beantwortung dieser Fragen werden viele Zwischenschritte benötigt, welche in der vorliegenden Arbeit genauer beschrieben werden. Im ersten Teil werden der Kontext und der Entwicklungsbedarf der Fokus Kinder wie auch die präzisierten Fragestellungen beschrieben (Kap. 2). Darauf folgen der theoretische Hintergrund der Thematik (Kap. 3) und jener des Forschungsvorgehens (Kap. 4). Im Kapitel 5 wird darauf aufbauend die Planung des Projekts erläutert, gefolgt von der Beschreibung der tatsächlichen Umsetzung (Kap. 6). Anhand der daraus erhalten Daten wird das ganze Projekt im Kapitel 7 evaluiert und interpretiert. Das Schlusswort (Kap. 8) rundet die Arbeit mit einer kritischen Würdigung ab und gibt einen Ausblick für die berufliche und forschungsorientierte Zukunft.

2 Situationsanalyse

Im folgenden Kapitel wird der Kontext, auf welchem diese Arbeit beruht, genau analysiert. Der Fokus liegt zuerst auf dem Bereich der Institution. Danach folgen die Beschreibungen auf der Ebenen der Klasse sowie die Begründung der Auswahl der fokussierten SuS. Die Analyse daraus führt zur begründeten Themenwahl, welche mit der heilpädagogischen Relevanz untermauert wird. Schliesslich werden die präzisierten Fragestellungen daraus abgeleitet.

2.1 Kontext

In der Schule, in welcher dieses Projekt umgesetzt wurde, befinden sich zurzeit acht Schulklassen mit je ungefähr 20 SuS, wovon zurzeit die 1. Klasse und die 5. Klasse doppelt geführt wird. Zum Schulhaus gehören die schulische Betreuung und ein Kindergarten. An der genannten Schule arbeiten zurzeit 16 Klassenlehrpersonen (KLP) (Vollzeit-/Teilzeitanstellung) und zwei schulische Heilpädagogen (SHP) in einer Teilzeitanstellung. Zudem beschäftigt die Schule eine Schulleitung, einen Logopäden, sowie zwei Lehrperson für Deutsch als Zweitsprache (DaZ-LP) in einem Teilzeitpensum. Fluktuation der Lehrpersonen ist gross, beruhigte sich jedoch in den letzten Jahren zunehmend. Die häufigen Wechsel der Schulleitung scheinen sich allerdings zu manifestieren. Aus diesem Grund war es für die Schuleinheit schwierig langfristig einer Leitidee zu folgen. Stabilität bietet jedoch der aktuell sehr gute Zusammenhalt der Lehrpersonen und die ziemlich ausgeglichene Zusammensetzung der SuS. Ein wenig mehr als ein Drittel der SuS kommt aus einem fremdsprachigen Elternhaus mit tendenziell tieferem sozioökonomischem Status. Die restlichen SuS stammen entweder aus einem Einfamilienhausquartier mit höherem sozioökonomischem Status oder einem Wohnungsquartier mit einem mittleren bis höheren sozioökonomischen Status. Die Schule ist seit 2011 Teil des integrativen Bildungssystems. Seither wird das damals erstellte Sonderpädagogische Konzept stetig überarbeitet und Neuerungen unterzogen. Kürzlich konnte auch ein zweiteiliges Lernatelier errichtet werden. Hierbei handelt es sich einerseits um Projektunterricht und andererseits um die Förderung der Basiskompetenzen.

2.2 Ebene der Klasse

Die 3. Klasse wird durch die Autorin (SHP) seit zwei Jahren begleitet. Die Klasse zählt 21 SuS. Davon sind 12 Mädchen und 9 Knaben. Etwa zwei Drittel der Klasse hat die Muttersprache (L1) Deutsch, der restliche Teil spricht verschiedenste Sprachen, vornehmlich jene aus dem slawischen Sprachraum. Auffällig in dieser Klasse scheinen besonders die sehr unterschiedlichen Kompetenzen der Kinder. Bereits bei der Einschulung konnte etwa ein Drittel der Klasse lesen. Die Leistungsschere reicht im Fach Deutsch von Sprachstörungen bis zu Lesekompetenzen im Bereich der 4. /5. Klasse. Eine Klassenassistentin (KA) unterstützt deshalb während vier Lektionen die sehr heterogene Gruppe.

Die Klasse ist zudem ebenfalls durch eine starke Fluktuation gekennzeichnet. Sechs SuS haben aus Gründen des Umzugs die Klasse bereits verlassen, zwei sind neu zugezogen. In den zweieinhalb Jahren kam es

deshalb immer wieder zu stärkeren Gruppendynamiken, welche Unruhe in die Klasse brachten. Basierend auf Beobachtungen sieht das schulische Kernteam (DaZ-LP, KA, KLP, SHP und Logopäde) Wechselwirkungen zwischen den ständigen Veränderungen innerhalb der Klasse und der Gruppenzugehörigkeit und Rollenfindung.

2.3 Ebene SuS: Auswahl der Gruppe

Für das Projekt „Zweitsprachenförderung durch dramaturgische Umsetzungen“ wurde die DaZ-Gruppe der 3. Klasse ausgewählt. Sie besteht aus vier Kindern (Z., F., B., und E.), welche während drei Lektionen spezifisch im DaZ-Bereich gefördert werden. Drei Kinder davon haben die Erstsprache (L1) Albanisch und eines die L1 Punjabi. Die DaZ-Gruppe eignet sich besonders gut für diese Projektarbeit, da sie gemäss dem Kernteam noch mehr Unterstützung im Wortschatz und in der Lesefertigkeit, resp. im Leseverständnis benötigt. Apeltauer und Petermann (2017; 2018) erläutern dazu, dass der Umfang des Wortschatzes die Prozesse der Worterkennung und damit auch das flüssige Lesen entscheidend beeinflusst. Die spielerische Umsetzung motiviert zudem auch zu Sprachproduktionen, vor welchen sich einige Kinder dieser Gruppe noch eher zurückhaltend zeigen.

Im Folgenden werden beide Fokus Kinder, welche vor, während und nach dem Projekt genauer untersucht werden, beschrieben. Sie wurden vom Kernteam auf Grund der Beobachtungen im Unterricht und den Ergebnissen der Lernstandserfassungen ausgesucht. Die Namen aller Kinder wurden aus Gründen des Personenschutzes geändert.

2.3.1 Fokuskind Z.

Z. ist 8 Jahre alt und wird im Kernteam als aufgestelltes und fröhliches Mädchen wahrgenommen. In der Freizeit tanzt und singt sie sehr gerne, was sie dann in kleinen Vorführungen den LP präsentiert. Sie zeigt sich im Unterricht als fleissige und ehrgeizige Schülerin. In Spielphasen wirkt sie eher dominant und sucht bei Problemen öfters die Lehrperson (LP) für die Schlichtung auf. Trotzdem scheint sie sehr gut in die Klasse integriert zu sein und hat auch feste Freundinnen. In der Pause hält sie sich meist bei anderen Mädchen aus der Klasse auf. Manchmal spielt sie auch mit ihrem älteren Bruder, welcher die 5. Klasse besucht. Von den Eltern wird sie als ehrgeizigere Schülerin wahrgenommen als ihr Bruder. Die Eltern erwähnten, dass sie ihre ganze Hoffnung in sie stecken. Im Klassenunterricht zeigt sie sich zunehmend selbstsicherer und meldet sich auch vermehrt. Wenn sie eine Aufgabe jedoch nicht sofort versteht oder langsamer arbeitet als andere scheint sie das immer noch schnell zu verunsichern (teilweise negatives Selbstkonzept). Ihre L1, Albanisch, beherrscht sie laut den Eltern sehr gut. In ihrer Zweitsprache (L2) Deutsch fällt auf, dass sie beinahe akzentfrei spricht, sowohl in Hochdeutsch und Mundart. Bei der Genusflexion, den korrekten Artikeln, beim Wortschatz und den Lesefertigkeiten braucht Z. jedoch weiterhin spezifische Förderung. Zurzeit erhält sie diese während drei Lektionen im DaZ- Unterricht und einer Lektion Integrierte Förderung (IF) (Lesefertigkeiten) pro Woche in der Kleingruppe.

Im Anhang 11.6 und 11.4 sind zusätzlich der ICF-Raster und die zusammenfassenden und beurteilenden Leistungen gemäss dem Standortgespräch (SSG) von Z. zu finden.

2.3.2 Fokuskind F.

F. ist 9 Jahre alt und besucht ebenfalls die dritte Klasse. Er wird als sehr kreativ und humorvoll wahrgenommen und scheint ein treuer und empathischer Freund zu sein. Zu Beginn der ersten Klasse zeigte F. sich als sehr zurückgezogen. Oftmals, so schien es, fehlte ihm die Sprache, um mit anderen zu kommunizieren. Es fiel auf, dass er in diesem Zeitraum häufig die Körpersprache nutzte, um zu kommunizieren, anstatt sich zu verbalisieren. Gerade im Klassenunterricht zeigte er grosse Mühen Aufträge zu verstehen. Er wurde deshalb auch vermehrt von der Klassenassistentin begleitet und erhält zudem seit dem Kindergarten Logopädiestunden, welche sich nun aber aus Kapazitätsgründen zu Ende neigen. Im Weiteren wurde er bisher von der SHP im sprachlichen Bereich unterstützt. Bei weniger sprachlastigen Fächern, wie Mathematik und Sport, kann er hingegen sein Potenzial vermehrt ausschöpfen. Sein rezeptiver Wortschatz verbesserte sich bis heute stark, auch produktive Äusserungen scheinen ihm nun leichter zu fallen, wobei er hier im Vergleich mit seinen Mitschülern*innen immer noch ein sehr grosses Entwicklungspotential aufzeigt. Aus den genannten Gründen wurde er konkret während drei Lektionen in Deutsch als Zweitsprache unterstützt und während zwei Lektionen pro Woche von der Klassenassistentin begleitet. Ebenfalls wird er einmal wöchentlich von der SHP im Kleingruppensetting unterstützt. Im letzten Gespräch mit der Mutter wurde ersichtlich, dass F. seine L1 Punjabi noch nicht korrekt spricht und allgemein später zu sprechen begonnen hat als beispielweise seine Schwester. Aus diesem Grund und den Beobachtungen im Unterricht besteht auch ein Verdacht auf eine Sprachstörung. Die Abklärung wurde nun initiiert.

F. besucht täglich die schulische Betreuung. Ist er zuhause konsumiert er oft Medien in Englisch (keine Familiensprache). Er ist sehr interessiert an der Sprache und versucht manchmal mit seinem Cousin und seinem Freund sich in Englisch zu unterhalten. Trotz den vermutlichen Auswirkungen des überhöhten Medienkonsums auf F. (Müdigkeit, weniger familiäre Dialoge), konnte er im Fach Englisch dank seiner Erfahrungen schon einige Male brillieren.

Im Anhang 11.7 und 11.5 sind zusätzlich der ICF-Raster und die zusammenfassenden und beurteilenden Leistungen gemäss dem SSG von F. zu finden.

2.4 Heilpädagogische Relevanz und Begründung der Themenwahl

«Just as the presence of symbols alone cannot generate an awareness of meaning, so the absence of symbols does not necessarily indicate lack of awareness.» (Donald, 2002)

Kinder mit Deutsch als Muttersprache haben in der Regel bis zum Schuleintritt sechs Jahre intensiv Deutsch gelernt. Dennoch wird von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache erwartet, dass sie innert kürzester Zeit dieses Wissen nachholen können. Um dem «Bewusstsein der Bedeutung» (ebd.) entgegenzukommen, sind gute Kenntnisse in der Erstsprache zentral. So führt ein ausgebauter Wortschatz in der Erstsprache zu

schnelleren Erweiterung in der Zweitsprache (Apeltauer, 2017). Statistisch gesehen spricht immerhin rund ein Viertel der schweizerischen Bevölkerung eine andere Muttersprache als Deutsch (Bundesamt für Statistik, 2021). Der Zweitspracherwerb Deutsch und der damit verbundene sprachensible Unterricht stellen deshalb wesentliche Ansprüche an die Bildungsinstitutionen dar, welchen auch Rechnung getragen werden soll. Das Fazit der OECD (2018b) ist es, dass unter Migranten*innen und deren Nachkommen der Anteil leistungsschwacher SuS in der Schweiz besonders hoch ist. Schulische Grundkenntnisse werden im Gegensatz zu Kindern ohne Migrationshintergrund mehr als doppelt so häufig verfehlt. Um nicht-einheimischen Schülern zu helfen, ist es wichtig, frühzeitig Sprache und andere Fähigkeiten zu erfassen. Die OECD (2018b) empfiehlt deshalb, dass SuS mit Migrationshintergrund ein gezieltes Sprachtraining angeboten werden soll.

Bezogen auf die vier SuS des DaZ-Unterrichts kristallisierte sich besonders der Wortschatz als wichtiges Thema für das gezielte Sprachtraining heraus. Alle vier Kinder weisen im Vergleich zu ihren Mitschülern*innen ein grosses Entwicklungspotential im rezeptiven und produktiven Sprachgebrauch auf. Diese wiederum, hängen unter anderem mit ihren Lesefertigkeiten und dem Leseverständnis zusammen. Die Wichtigkeit der geplanten Förderung wird deshalb bekräftigt. Auch konnte wiederholt in erziehungswissenschaftlichen Untersuchungen nachgewiesen werden, dass schlechte schulische Leistungen mit einem kleinen Wortschatz zusammenhängen, gute jedoch mit einem grossen Wortschatz (Anderson, Nagy, Reading & Education, 1993). Rösch (2014) gibt zudem zu bedenken, dass eine gute Kommunikationsfähigkeit (siehe Z.) häufig über den Mangel an sprachlich differenziertem Ausdrucksvermögen hinweg täuscht. Der rezeptive und produktive Basis- und Aufbauwortschatz bildet dafür unter anderem ein Fundament für den zunehmend herausfordernden Fachwortschatz. Diese Basis gilt es zu festigen damit eine Teilhabe am schulischen und privaten Leben zu ermöglicht werden kann. Im Weiteren kann sich eine sprachliche Förderung nicht nur allein auf sprachliche Impulse beziehen, sondern soll sich auch an der kindlichen Entwicklung orientieren und dabei ihre Emotionen miteinbeziehen. Eine dramaturgische Förderung für die Wortschatzerweiterung würde diesen Aspekten gerecht werden. Sie bietet sich insofern an, als das ein Wort nicht nur als einzelne Einheit einstudiert wird, sondern vielmehr der Kontext, die Bewegung und die Emotionen dazu direkt miteinbezogen werden können. Somit kann sich der Wortschatz durch natürliche Prozesse wie das kindliche Spiel und Gesprächssituationen erweitern.

Auch der Lehrplan 21 des Kantons Zürich deckt die dramaturgische Förderung des Wortschatzes ab. So sind Kompetenzen wie die Aktivierung des produktiven Wortschatzes oder der Einsatz von nonverbalen (Mimik und Gestik, Körperhaltung) und paraverbalen Mitteln (Atmung, Intonation) nur ein kleiner Auszug aus dem Lehrplan 21 (Bildungsdepartement des Kantons Zürich, 2017) (siehe Anhang 11.2).

2.5 Präzisierte Fragestellungen und Hypothesen

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wirkt sich die Verknüpfung von Sprache mit positiven emotionalen sowie handlungsorientierten Lernsequenzen sehr positiv auf kindliches Lernen aus (Bühler & Ling, 2021).

Diesen Pfad gilt es mutig weiterzuverfolgen, auch wenn die Forschungsgrundlagen dazu eher spärlich ist. Aus den bisherigen Ausführungen und der Situationsanalyse wird deshalb folgende Fragestellung mit den dazugehörigen Unterfragen für die Masterarbeit abgeleitet:

Wie können dramaturgische Umsetzungen in der Wortschatzarbeit so angelegt werden, dass SuS mit Deutsch als Zweitsprache davon profitieren?

- Inwiefern wirkt sich das Rollenspiel auf den produktiven Wortschatz des Schülers F./ der Schülerin Z. aus?
- Inwiefern wirkt sich das Rollenspiel auf den allgemeinen rezeptiven Wortschatz SuS der DaZ-Gruppe aus?
- Was sind Chancen und Grenzen von Fördersequenzen mit dramaturgischen Umsetzungen?
- Welche Rolle nimmt die SHP in der dramaturgischen Umsetzung ein?

15

Auf der Basis der präzisierten Fragestellungen lassen sich demnach folgende Hypothesen ableiten:

- Beide Fokuskinder erweitern innerhalb einer Unterrichtseinheit den produktiven Wortschatz zu den entsprechenden Wortschatzfeldern. Z. erweitert dabei ihren Aufbauwortschatz um mind. 40%, F. seinen Basiswortschatz um mind. 40%.
- Beide Fokuskinder können sich auch nach den Ferien noch an mind. 50 % der gelernten Wörter erinnern.

Begründung:

Rösch (2014) plädiert für ein mehrkanaliges Lernen, indem Begriffsbildungsprozesse von Handlungsabläufen oder Situationen begleitet werden. Durch eine grosse Vielfalt an Satzmustern, grammatische Strukturen und Sprachkombinationen kann Sprache schliesslich gespeichert, automatisiert und umstrukturiert werden (ebd.). Durch die Verbindung von Wörtern mit Bewegungen und Gefühlen kann zudem ein längerfristiges Abspeichern ermöglicht werden. Die zusätzliche, intensive Erarbeitung und Vertiefung des Wortschatzes (eingeteilt in Wortschatzfelder) im Projekt, sollten zu einer Steigerung des rezeptiven und produktiven Wortschatzes führen.

Die Beantwortung dieser Fragen und Hypothesen erfordert nebst einer sorgfältigen Planung der Lernmethode und Anpassung des Lernniveaus vor allem auch ein theoretisches Hintergrundwissen, auf welches nun im nächsten Kapitel näher eingegangen wird.

3 Theoretische Auseinandersetzung

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Begriffsdefinitionen, den institutionellen und methodischen Leitsätzen hinsichtlich des Zweitspracherwerbs, der Wortschatzarbeit und der spielbasierten Lernumgebung. Es beleuchtet auch deren Zusammenhänge und Wechselwirkungen und die DaZ-Bedingungen im Kanton Zürich.

3.1 Zweitsprachenerwerb

Für Ott (2017) wird der Zweitsprachenerwerb in zweierlei Hinsichten zur Schlüsselqualifikation für den Schulerfolg:

1. Zweitsprachliche Kompetenzen sind grundlegend für nahezu alle Fächer, da Deutsch Schul- und Unterrichtssprache darstellt.
2. Deutsch stellt in gegliederten Schulsystemen ein wesentliches Auswahlkriterium für weiterführende Schulen dar.

16

Die Schule steht dabei im Spannungsfeld zwischen dem Lehren der kodifizierten deutschen Hochsprache und der sprachlichen Realität der SuS. Förderlektionen wie der DaZ-Unterricht sollen dazu Abhilfe schaffen. Über den Einsatz von Zweitsprachenunterricht, respektive wann oder ob er separativ oder integrativ geführt werden soll, kann diskutiert werden. Germann formulierte dazu folgenden Grundgedanken:

Die Tiefenstrukturen des Unterrichts sind entscheidend, nicht die äusseren Vorgaben. So kann integrativ bedeuten, im gleichen Raum zu arbeiten oder aber den gleichen Schulstoff zu behandeln. Separativer Unterricht kann in einem anderen Raum stattfinden oder das Bearbeiten eines eigenen Förderprogramms bedeuten (...). Die Wahl der Unterrichtsform wird den Bedürfnissen der DaZ-Lernenden flexibel angepasst. (2021)

3.1.1 Begriffsdefinitionen

Als Grundlage werden zunächst einige wesentliche Begriffe, die im Feld «Deutsch als Zweitsprache» verwendet werden genauer erklärt. Die folgende Grafik (Abb. 1) dient dabei der Übersicht.

Abbildung 1: Spracherwerbstypen, Geist (2017)

3.1.1.1 Erstsprache

Die Erstsprache bildet das Äquivalent zur Muttersprache, also die Sprache, mit welchem das Kind ab Geburt in Kontakt mit seinen engsten Bezugspersonen ist. Sie stellt in einer einsprachigen Familie auch die Familiensprache dar. Jeuk (2015) hebt für die Erstsprache hervor, dass sie die Sprache ist, welche ein Kind am besten spricht und die es darüber hinaus auch emotional bevorzugt. Beim Erstspracherwerb wird zwischen einem monolingualen und einem bilingualen Erwerb unterschieden (ebd.). Beim monolingualen Erwerb wächst das Kind einsprachig auf. Dies ist der Fall, wenn beispielsweise beide Eltern die gleiche Sprache sprechen und auch so mit dem Kind kommunizieren. Beim bilingualen oder simultanen Erwerb zweier Sprachen wächst das Kind zweisprachig auf. Das parallele Erwerben zweier Sprachen erfolgt meist, wenn sich die Erstsprachen der Eltern unterscheiden, beispielsweise wenn der Vater mit dem Kind Türkisch und die Mutter mit dem Kind Deutsch spricht. Hierbei spricht man auch vom Prinzip *one person, one language* (ebd.). Geist (2019) weist im Weiteren noch auf einen trilingualen Erwerb hin, welcher entsteht, wenn die Mutter und der Vater eine unterschiedliche Erstsprache mit dem Kind sprechen und sie gemeinsam in einer dritten Sprache kommunizieren.

3.1.1.2 Zweitsprache

Die Zweitsprache (L2) wird gemäss Geist (ebd.) sukzessive erworben, d.h. sie ist zeitlich versetzt zur L1. Kniffka und Siebert-Ott (2019) sprechen beim Zweitspracherwerb auch vom Spracherwerb innerhalb der Zielkultur. Häufig beginnt dort der intensive und kontinuierliche Kontakt zur L2 ab dem Eintritt in die Bildungsinstitutionen. Dabei erfolgt meist auch eine Trennung der beiden Sprachen in Familiensprache und Zielsprache. So kann der Wortschatz bestimmter Lebensbereiche welche kennzeichnend für die Schule sind (beispielsweise das Zeugnis), auch nur in der Zielsprache erworben werden (Jeuk, 2015). Beim Zweitspracherwerb wird zwischen einem frühen und späten Erwerb unterschieden (ebd.). Beide sind abhängig vom Erstkontakt mit der L2, wobei sich der frühe Erwerbsbeginn (im Alter von sechs bis zwölf Jahren) vom späten (im jugendlichen bis ins erwachsene Alter) abhebt. Dabei ist zu beachten, dass ältere Kinder grundsätzlich länger für den Spracherwerb brauchen als jüngere (Rothweiler, 2007). Rösler (1994) weist beim Zweitspracherwerb auch auf eine mögliche Identitätsproblematik (z. B. Bin ich Schweizer*in oder Albaner*in?) hin, welche sich durch den (zunehmenden) Stellenwert der Sprache erhöhen kann.

3.1.1.3 Fremdsprache

Im Gegensatz zur Erst- und Zweitsprache erfolgt der Fremdspracherwerb weitgehend gesteuert und im Kontext der Ausgangskultur (Kniffka, Siebert-Ott, 2019). Dies bedeutet, dass er gezielt trainiert wird und in Lehr- und Lernsituationen stattfindet. Der Unterricht folgte dabei einer gewissen Progression, welche sich von einfachen zu schwierigen Inhalten bewegt (Ahrenholz, 2020). Ebenso werden im Fremdsprachenunterricht mehr Hilfestellungen beispielsweise im Hör- und Leseverstehen, der Aussprache und im Nachvollzug von Sprachstrukturen gegeben. Die Fremdsprache hat im Vergleich zur Zweitsprache keine hohe

Bedeutung für die Bewältigung der Alltagskommunikation. Entsprechend spricht man auch von Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache (DaF) (ebd.).

3.1.1.4 Interlanguage

Der Begriff Interlanguage oder Lernersprache bezeichnet den zurückzulegenden Weg von der Ausgangssprache zur Zielsprache (Ahrenholz, 2020). Die beiden Begriffe implizieren, dass zum Erlernen einer Sprache nicht einfach nur Lernzeit beansprucht wird, sondern eine eigene Struktur und Dynamik aufgebaut wird (ebd.). Es bilden sich Strukturen, welche weder in der Standardnorm der Ausgangssprache noch in der Zielsprache zu finden sind. Die Interlanguage lässt jedoch Vermutungen zu einzelnen Entwicklungsschritten in der Zielsprache zu (ebd.). Dazu gehören beispielsweise Merkmale der Übergeneralisierungen (ich bin gegeht) oder Übertragungen aus der Erstsprache (slowly as a snail) (Jeuk, 2015).

3.1.2 Deutsch als Zweitsprache in der Bildungsinstitution

Der heutige DaZ- Unterricht schlägt eine Brücke zwischen dem gesteuerten und ungesteuerten Spracherwerb. Einerseits unterliegt die deutsche Sprache (bezogen auf die Deutschschweiz) einer immersiven Sprachkultur in den Bildungsinstitutionen. Sie wird somit auch natürlich oder ungesteuert, also ohne systematische intentionale Versuche den Prozess des Spracherwerbs zu steuern, erworben. Andererseits können sich die SuS im DaZ-Unterricht sprachliche Strukturen gesteuert aneignen. Im Kanton Zürich wird gemäss der Broschüre «DaZ in Aufnahmeunterricht und Aufnahmeklasse» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2020) zwischen dem DaZ-Anfangsunterricht und dem DaZ-Aufbauunterricht unterschieden. Der Anfangsunterricht richtet sich an Kinder, welche noch keine Deutschkenntnisse besitzen. Während einem Jahr erhalten sie deshalb täglich DaZ-Unterricht in einer Kleingruppe oder in teil- oder vollzeitlichen Aufnahmeklassen. Der Aufbauunterricht unterstützt die Weiterentwicklung und Vertiefung der Deutschkenntnisse. Er wird in Kleingruppen oder integriert im Regelunterricht (siehe Kap. 3.1) angeboten. Die Entscheidungsgrundlage bildet dabei die jährliche Sprachstandserhebung (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2020).

3.1.3 Leitsätze des DaZ-Unterrichts

Die Bereitstellung von Ressourcen durch die Bildungsinstitution allein reicht noch nicht aus, um den DaZ-SuS zu mehr Sprachkompetenzen in ihrer Zweitsprache zu verhelfen. Sodogé und Arend (2020) heben für einen sprachförderlichen Unterricht vor allem drei Bereiche hervor, welche gerade im Bereich Zweitsprachenförderung einen besonderen Stellenwert einnehmen.

3.1.3.1 Sprachförderliches Verhalten der Lehrperson

Der Unterricht soll von der Lehrperson interessant, einprägsam und gezielt gestaltet werden. Dabei sollen die Präsentation der Zielstrukturen nach den drei Prinzipien «kontrastreich, hochfrequent und flexibel» erfolgen. Nebst der Bereitstellung wesentlicher Informationen zu situativen, grammatikalischen, sozialen oder semantischen Inhalten sollen auch die Forderungen des Unterrichts auf die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden.

3.1.3.2 Methoden

Bei den Methoden soll eine Mischung aus Input durch die Lehrperson, Übung, Metasprache und der Unterstützung des Kindes durch Scaffolding oder Modellierung erreicht werden. Mittels Scaffolding wird dem Kind ein sprachliches Gerüst zur Verfügung gestellt, durch welches es in der Lösungsfindung unterstützt wird. Die Modellierung erfolgt durch die Lehrperson in Form von Bestätigung, Korrektur oder Erweiterung der Äusserungen.

3.1.3.3 Setting

Als förderliche Settings beschreiben Sodogé und Arend (2020) Erzählformen und Vorlesen, auch dialogisches Lesen wird dazugezählt (Apeltauer, 2017). Im Weiteren werden zudem Rollenspiele oder handelndes Lernen aber auch Regelspiele und gezielte Übungen als positiv für die Förderung in der Zweitsprache gesehen.

3.2 Wortschatzarbeit

Abbildung 2: rezeptiver, produktiver Wortschatz

Es ist vor allem der Wortschatz, welcher gerade Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, bereits zu Schulbeginn voneinander unterscheidet. Eine nachhaltige und funktionale Wortschatzarbeit bildet deshalb wie bereits in den Kapiteln 1 und 2 beschreiben, einen wichtigen Schwerpunkt in der Arbeit mit DaZ-Kindern (Moser, 2005 Schlatter, Tucholski & Curschellas, 2016). Man spricht von rezeptivem oder passivem (Verstehenswortschatz) und produktivem oder aktivem Wortschatz (Mitteilungswortschatz). Im Spracherwerb wird zuerst das Wort verstanden, bevor es selbst produziert werden kann. Der rezeptive Wortschatz schliesst demnach immer auch den produktiven mit ein (siehe Abb. 2).

Zu Beginn des Zweitspracherwerbs ist es gemäss Schlatter et al. (ebd.) wichtig, dass die Kinder möglichst viel Basis- oder Grundwortschatz aufbauen können. Die enorme Relevanz dessen zeigt auch die folgende Aussage von Decker-Ernst und Oomen-Welke (2019):

«... Aufgrund der Wortfrequenzforschung wissen wir: mit den ersten 1000 Wörtern unserer Sprache können wir mehr als 80% des Wortschatzes aller Normaltexte erfassen; mit den zweiten 1000 weitere 8 bis 10 %.»

Der Grundwortschatz soll dabei stark vom Lebenskontext (Kultur, Lebensraum, Sprache) der Kinder abhängen. Basierend darauf folgt der Aufbauwortschatz, welcher den Grundwortschatz vertieft und ausdifferenziert. Gerade für die schriftlichen Produktionen spielt der Aufbauwortschatz eine zunehmend grosse Rolle. Der meist parallel verlaufende Aufbau des Fachwortschatzes erfordert im Weiteren ein besonderes Augenmerk. Da diese Art von Wortschatz jedoch besonders schwierig zu erlernen ist, ist eine Unterstützung durch die DaZ-Lehrperson oder des Heilpädagogen sinnvoll.

3.2.1 Phasen des Wortschatzlernens

Um ein neues Wort schliesslich selbst zu produzieren, braucht es einige Schritte (Phasen), in welchen die SuS je nach Entwicklungsstand länger oder kürzer verharren. Neugebauer und Nodari sowie Schlatter et al. (2019; 2016) versuchten den Aufbau des Wortschatzes in vier Phasen einzuteilen:

1. **Ein neues Wort wahrnehmen:**
Ein neues Wort muss als allererstes wahrgenommen werden. Dabei muss das Kind merken, wo ein Wort beginnt und wo es aufhört. Der korrekte Klangeindruck ermöglicht schliesslich eine Bedeutungszuordnung. Dieser Prozess kann durch Wiederholen oder durch Visualisierung der Schreibweise unterstützt werden.
2. **Dem neuen Wort eine Bedeutung zuordnen:**
Ein Wort muss zuerst inhaltlich verstanden werden, bevor es gespeichert werden kann. Für die semantische Zuordnung braucht ein Kind viele verschiedene Begegnungssituationen. Zweitsprachlernende nutzen bei der Bedeutungszuordnung bereits vorhandene Begriffskonzepte. Wenn das Kind nun bereits Erfahrungen und Vorstellungen zum Begriff «Logopädie» in der Erstsprache verfügt, kann es dieses Konzept nutzen und muss lediglich noch die deutsche Bezeichnung lernen. Ist der Begriff jedoch in der Erstsprache noch nicht vorhanden, so muss ein ganzes Konzept erarbeitet werden. Kinder mit einem grossen Wortschatz in der Erstsprache sind demnach solchen mit einem kleinen Vokabular überlegen.
3. **Das neue Wort längerfristig im Verstehenswortschatz abspeichern:**
Erst eine mehrmalige Wiederholung des neuen Wortes in verschiedenen Kontexten (siehe Hochfrequenz und Kontrastierung, Kap. 3.1.3.1) ermöglicht es den SuS die neue Wortbedeutung häufig abzurufen und somit in den Verstehenswortschatz einzubinden.
4. **Das neue Wort selbst produzieren:**
Wird das Wort rezeptiv beherrscht, folgt nun die Produktion des Wortes. Hierbei können SuS das Wort nun selbst beim Sprechen oder Schreiben passend einbauen. Als Lehrperson ist es in diesem Schritt wichtig, dass die SuS genügend und gezielte Möglichkeiten erhalten den Wortschatz anzuwenden. Dafür bieten sich auch spielerische Umsetzungen und Sprechanlässe an.

20

3.2.2 Wortschatzgruppen

Es stellt sich zusätzlich die Frage, ob alle Wörter gleich (schnell) erlernt werden können. Hierbei kommt es auch auf die Soziokultur, die Wortart und den Entwicklungsstand des Kindes an. SuS mit Deutsch als Zweitsprache sind zudem stärker auf die bewusste Aneignung von sprachlichen Normen und Regeln angewiesen als Lernende mit der Erstsprache Deutsch. Sie können sich weniger auf ihr Sprachgefühl verlassen, weshalb es sinnvoll ist, dass verschiedene grammatische Elemente explizit hervorgehoben werden. Im Folgenden werden die wichtigsten der verwendeten Wortschatzgruppen der Projektdurchführung genauer beschrieben und mit den Aspekten zum Zweitspracherwerb ergänzt.

3.2.2.1 Substantive

Substantive sind stark soziolinguistisch abhängig. Es müssen (wie bereits im Kap. 3.2.1. erläutert) Begriffskonzepte vorhanden sein respektive erarbeitet werden. Die ersten Substantive sind in der Regel Konkreta (Kilian, 2009). Im Vordergrund stehen dabei besonders die Wortfelder «Personen», «Tiere», «Fahrzeuge», ferner auch «Körperteile», «Nahrungsmittel», «Kleidung», «Spielzeug» und «Haushaltsgegenstände». Die Einteilung der Nomina in Oberbegriff (Pflanze), Primärbegriff (Baum) und spezifische Begriffe (Birke) scheint sich ebenfalls soziologisch und perzeptuell erfahrbar auf die Sprachentwicklung auszuwirken (ebd.). Es ist jedoch nicht so, dass die sprachliche Entwicklung nur vom Konkreten zum Abstrakten verläuft. So kann ein Kind beispielsweise den Begriff «Rose» auch vor dem Oberbegriff «Pflanze» erwerben. Im Zweitspracherwerb ist zu beobachten, dass nebst Begriffskonzepten auch Probleme mit den Artikeln und die darauffolgenden Fallfehler häufig sind (Schlatter et al., 2016). Ferner führt die Pluralbildung zu Schwierigkeiten, da sie keiner eindeutigen Systematik folgt. Aus diesem Grund sollen beide Bereiche konsequent in die Wortschatzarbeit miteinbezogen werden (ebd.).

3.2.2.2 Adjektive

Günther (2002) weist auf die spärlichen Forschungsergebnisse hinsichtlich der Adjektive hin. Trotzdem kann gesagt werden, dass diese Wortart als letzte der referenzsemantischen (Semantik, die den Realitäts- und Weltbezug von Sprache einbeziehen will) erworben wird. Er nimmt an, dass mögliche Schwierigkeiten dafür in der Fakultativität, der begrenzten Häufigkeit und der Bedeutungsstruktur liegen (ebd.). Entwicklungspsychologisch gesehen wird die Fähigkeit zu präzisieren, erst relativ spät erworben. Adjektive haben zudem einen relationalen Charakter, d.h. eine Maus ist im Vergleich zu einem Elefanten klein, jedoch im Vergleich zu einer Ameise gross. Schlatter et al. (2016) heben beim Zweitspracherwerb besonders die Adjektivdeklination (der tolle Film → ein toller Film) als problematisch hervor, welcher durch die Komplexität kaum durchschaut werden kann und deshalb umso mehr Input der LP erfordert.

3.2.2.3 Verben

Zu den ersten Verben gehören im Spracherwerb die so genannten «GAP-Verben» (General All Purposes-Verben) (Kilian, 2009). Solche Verben wie machen oder tun, nehmen gleichsam den Platzhalter für das Prädikat ein. Bereits im Alter von drei Jahren verfügen Kinder über einen Verbwortschatz, welcher zumindest quantitativ, mindestens dem Substantivwortschatz gleichkommt oder diesen sogar übertrifft (ebd.). Beim Erwerb der Verben kann auch beobachtet werden, dass Kinder mit Deutsch als Zweitsprache oftmals Probleme mit der Verbstellung im Satzmuster haben. Dazu zählen die Verbzweitstellung im Hauptsatz, die Verbkammer mit der infiniten Verbform am Satzende, die Inversion und die Verb-Endstellung im Nebensatz (Schlatter et al., 2016). Auch sind Schwierigkeiten mit den unregelmässigen Verben und den Konjugationsformen (Subjekt-Verb-Kongruenz) beobachtbar. Sie stellen nebst der Sprachproduktion auch eine Hürde in der Rezeption dar, wodurch beispielsweise Präteritumsformen durch einen Vokalwechsel nicht mehr erkannt werden können (Er *hob* sie in die Höhe) (ebd.).

3.2.2.4 Funktionswörter

Nomen, Verben und Adjektive lassen sich relativ einfach mit Bildern oder Pantomime darstellen. Wie sieht es jedoch mit Funktionswörtern wie Artikel, Pronomen, Präpositionen, Konjunktionen oder Adverbien aus? Durch Funktionswörter werden Zusammenhänge zwischen Inhalten ausgedrückt, weshalb ihnen eine hohe Bedeutung zugetragen wird (Schlatter et al., 2016). In sprachlichen Äusserungen kommen sie ebenso häufig wie Inhaltswörter vor. Im Gegensatz zu letzteren haben sie keine eigene Bedeutung, jedoch aber eine grammatikalische Funktion. Verschiedene Studien belegen, dass Funktionswörter von DaZ-Lernende besonders häufig falsch verwendet werden (ebd.). Besonders schwierig ist dabei das Erlernen des Präpositionen-Einsatzes. Sie werden im Unterricht mit der gesamten Formulierung auswendig gelernt. Die damit verbundenen Fälle empfehlen Schlatter et al. (ebd.) erst ab der dritten Klasse zum Thema zu machen.

3.3 Spielbasiertes Lernen

Einige hier bereits erwähnte Autoren*innen wiesen auf einen positiven Zusammenhang zwischen spielerischen Umsetzungen und dem Erlernen von Sprache hin (Bühler & Ling, 2021; Schlatter et al., 2016; Sodogé & Arend, 2020; Zimmer, 2015). Der Wunsch zur spielerischen Umsetzung konnte somit auch evidenzbasiert untermauert werden.

Während spielbasiertes Lernen im Kindergarten seit geraumer Zeit integriert ist und praktiziert wird, finden wir in der Primarstufe in dieser Hinsicht noch Entwicklungspotenzial (Kübler et al., 2020). Das Spielen kann dabei verschiedene Ausprägungen haben, vom freien Spiel bis zur spielerischen Instruktion. Alfieri et al. (2011) konnten in ihrer Meta-Analyse von 164 Studien zeigen, dass Instruktion bessere Ergebnisse erzielte als «unbegleitetes entdeckendes Lernen», und dass das «geführte entdeckende Lernen» (guided discovery) wiederum der Instruktion überlegen ist.

Eine spielbasierte Lernumgebung soll sich nach Kübler et al. (2020) demnach aus folgenden Merkmalen ableiten:

-
- Orientierung am Entwicklungsstand der Kinder (Adaption)
 - Herausfordernder, aber nicht überfordernder Unterricht (Differenzierung)
 - Vielfältiges Angebot, damit Kinder eine Wahlmöglichkeit haben (intrinsische Motivation)
 - Kindliche Lebenswelt und Interessen der Kinder sollen dadurch berücksichtigt werden (Bedeutsamkeit)
 - Begünstigt soziale Interaktion (ko-konstruktive Lerngelegenheiten)
 - Provoziert durch unstrukturierte Spielobjekte kreative Handlungen (Einbringung der Persönlichkeit)
-

Letzterer Punkt trifft jedoch nicht unbedingt auf sprachlich schwache Kinder mit wenig Alltagserfahrungen zu. Hierbei ist es sinnvoller hochstrukturierte Requisiten (z. B. ein Arztkoffer) anzubieten, um das Spiel zu initiieren.

3.3.1 Rolle der Lehrperson

Die Lehrperson nimmt in der spielbasierten Lernumgebung die Rolle der Spielbegleitung ein. Kübler et al. (ebd.) sehen darin zwei bedeutende Aspekte: Zum ersten kann die Spielbegleitung das Lernen der Kinder im Spiel fördern. Im zweiten Aspekt gewährleistet Spielbegleitung die Teilnahme von Kindern mit unterschiedlichen Vorerfahrungen und stellt somit sicher, dass alle Kinder vom Spiel profitieren. Spielen scheint bei allen Kindern eine universelle Tätigkeit zu sein und benötigt in der Regel gar keine Spielbegleitung durch Erwachsene. Skripte, wie ein Restaurantbesuch, können jedoch durch Erwachsene angeregt und erweitert werden. Von Felten und Tuggener Lienhard (2018) unterscheiden zudem die innere (Spieleitung, Spieltutoring im Spiel und Mitspielen) von der äusseren (Spieltutoring von aussen, Regie, Spielumgebung gestalten) Spielbegleitung. Im Spiel wendet die Lehrperson zuerst die innere Begleitung, welche von der äusseren gefolgt wird, an.

3.3.2 Methode zum spielbasierten Lernen: Szenische Interpretation

Spielbasiertes Lernen kann viele mögliche Formen annehmen. Für das vorliegende Projekt wurde die Methode der szenischen Interpretation ausgewählt. Bezeichnend dafür ist die Interpretation von literarischen Texten mit Hilfe szenischer Mittel (Grenz, 2012). Darin wird keine Aufführung im Sinne einer Theateraufführung angestrebt. Ebenso sind keine Bühne und kein Regisseur vorgesehen. Der Begriff des „Darstellenden Spiels“ grenzt sich dazu ab, da er auf ein abschliessendes Produkt, die Aufführung, abzielt. Für die Durchführung im Unterricht nimmt die Lehrperson die Rolle des Spielleiters ein und entwirft Rollenkarten zu den Figuren und ihrem Kontext. Die Organisation der einzelnen Spielphasen obliegt ihr ebenfalls, wobei ein zeitlich kontinuierlicher Prozess sichergestellt werden soll. Im Rollenspiel übernimmt die Lehrperson gleichzeitig die Beobachtung und die aktive Teilnahme. Die szenische Interpretation spricht dabei unterschiedliche Lerndimensionen an: die imaginative, die emotionale, die sinnlich-leibliche und die kognitive Ebene (ebd.). Aufgrund der Vielfalt an möglichen Handlungen und Produkten, bietet sie eine grosse Chance für den Unterricht heterogener Gruppen an (ebd.).

Holdorf und Maurer (2017) sehen im theaterpädagogischen Ansatz einen Schutzraum zur Erprobung von Sprache. Durch einen niederschweligen und lustvollen Einstieg kann Sprache über mehrere Sinne und den ganzen Körper genutzt werden. Dialoge fördern den sprachlichen Ausdruck und helfen gleichzeitig beim Abbau von Sprechhemmungen und Sprachbarrieren. Das Verwandeln von der eigenen Persönlichkeit in eine Rolle hilft, dass sich Kinder dahinter «verstecken» und somit Fehler eher zuzulassen können (ebd.).

3.4 Fazit

Die Theorie bestätigte mehrmals die Wichtigkeit der Wortschatzerweiterung im Bereich DaZ (Anderson et al., 1993; Apeltauer, 2017; Decker-Ernst & Oomen-Welke, 2019; Hasselhorn & Sallat, 2014; Schlatter et al., 2016). Auch das spielbasierte Lernen geniesst zunehmend ein hohes Ansehen (siehe Kap. 3.3). Die Fusion der beiden Bereiche ist in der Praxis hingegen noch nicht besonders erprobt. Da auch keine konkreten Modelle diesbezüglich vorhanden sind, betritt dieses Projekt Neuland. Die Spielbegleitung, die

Unterscheidung in Grund- und Aufbauwortschatz sowie der Aufbau von rezeptivem Wortschatz zur produktiven Äusserung nehmen dabei eine zentrale Rolle ein. Das handlungsorientierte Lernen in der dramaturgischen Umsetzung wird durch Mimik, Gestik und Emotionen begleitet und unterstützt somit Memorierungsprozesse, aber auch die Motivation der Kinder.

Szenische Interpretationen bieten viel Raum für Kreativität, fordern aber auch Spontaneität und genügend Zeit. Eigenproduktionen führen zu intrinsischer Motivation und kommen dem natürlichen Spiel der Kinder sehr nahe. Ob die Sprachkompetenzen und deren Erweiterung durch die szenische Interpretation angeregt werden können, wird Gegenstand der Aktionsforschung sein. Letztere wird nun im nächsten Kapitel näher beschrieben.

4 Theoretische Grundlagen zum Forschungsvorgehen

Dieses Kapitel widmet sich zuerst der Bedeutung dem aus der Sozialforschung bekannten Begriff «Aktionsforschung». Anschliessend werden die theoretischen Hintergründe der qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden dieser Arbeit näher beschrieben.

4.1 Aktionsforschung

„Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern“ (Altrichter, Posch & Spann, 2018).

Im Gegensatz zu üblichen Forschungsmethoden befasst sich die Aktionsforschung mit der «Felduntersuchung». Dabei sind Lehrpersonen nicht nur Forschende, sondern nehmen aktiv am Prozess teil. Im zyklischen Prozess zwischen Aktion und Reflexion wird versucht den Unterricht stetig weiterzuentwickeln und die Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. Abbildung 3 visualisiert nach Altrichter et al. diesen Prozess.

Abbildung 3: Der Kreislauf von Reflexion und Aktion, in Anlehnung an Altrichter et al., 2018

Wie im Alltag geschickt gehandelt wird, beruht auf den Erfahrungen eines Menschen. Erfahrungen sind aber auch das Fundament empirischer Forschung, gefolgt von tiefergehender Reflexion. Für die Forschung sind Informationen aber nur wertvoll, wenn sie sich wiederholen (Reliabilität), dem Forscher oder der Forscherin und anderen Personen immer wieder zugänglich (Objektivität), aber auch im Sinne der Fragestellung (Validität) relevant und aussagekräftig sind. Kritisch zu betrachten ist dabei, dass der einzelnen Datensammlung allein wenig Aussagekraft beigemessen wird. Sie stellt nicht die Wirklichkeit selbst, sondern ihre hinterlassenen Spuren dar. Erst die Konfrontation aller gesammelter Daten liefert ein aufschlussreicheres Bild zum Forschungsgegenstand. Die Triangulation dient dafür ebenfalls als wichtiges Mittel zur Gegenüberstellung. Altrichter et al. (2018) beschreiben damit das Dreieck von Lehrperson, Schülerschaft und Drittpersonen, bei welchem alle ein und dieselbe Situation aus drei verschiedenen Perspektiven beobachten und diese Perspektiven miteinander verglichen werden können. Die verschiedenen Formen der Datensammlung für die vorliegende Arbeit, werden in den folgenden Unterkapiteln genauer erläutert.

4.1.1 Forschungstagebuch

Altrichter et al. (ebd.) bezeichnen das Forschertagebuch als eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrpersonen. Mit der kontinuierlichen Verschriftlichung der Geschehnisse während der Durchführung können sie den Unterricht analysieren, reflektieren und daraus gezogene Schlüsse für ihr weiteres Forschungsvorgehen einschätzen und planen. Für eine schnelle Orientierung empfehlen Altrichter et al. Überschriften und ein gleichbleibendes Layout (ebd.). Eingetragen werden kann alles, was hilft, die Situation

besser zu verstehen und später zu rekonstruieren. Positive Faktoren und Verbesserungsvorschläge geben Hinweise für die Planung der nächsten Unterrichtseinheit.

4.1.2 Beobachtung

Die Erfassung durch Beobachtungen gilt im schulischen Bereich als weit verbreitet. Es ist dabei jedoch klar zwischen Alltagsbeobachtungen und wissenschaftlichen Beobachtungen zu unterscheiden. Letztere lassen sich in vier Kategorien aufteilen: strukturiert (offen, verdeckt) und unstrukturiert (offen, verdeckt). Jede Kategorie lässt sich in einem weiteren Schritt noch in eine passive, respektive aktive Teilnahme gliedern (Tarnutzer, 2019). Da die Autorin aktiv in die Aktionsforschung einbezogen ist, entfällt jedoch die passive Teilnahme. Damit der Faktor der Subjektivität bei dieser Methode der Datenerhebung möglichst ausgeschlossen werden kann, werden im Vorfeld Indikatoren zur Beobachtung entwickelt. Bezogen auf die vorliegende Forschung bietet sich die strukturierte, qualitative Beobachtung als besonders geeignet an. Dabei ist zu beachten, dass Einschränkungen durch den Hawthorne-Effekt (Anpassung des Verhaltens der beobachteten Individuen an die Untersuchungshypothese) oder implizite Einstellungen der Beobachtenden hingegen die Beobachtung trüben können (ebd.).

26

4.1.3 Formative Lernkontrolle

Hattie ordnet in seiner Meta-Analyse (Zierer, 2014) der formativen Lernkontrolle (LK) eine sehr hohe Effektstärke zu, wobei sie im Bereich „Unterrichten“ den höchsten Wert mit 0.90 erreichte. In der formativen LK gilt zu beachten, dass das Layout übersichtlich und kontinuierlich bleibt, um so den SuS ein Gefühl der Routine zu vermitteln, aber auch um ihr Arbeitsgedächtnis zu entlasten. Die Aufgaben müssen dabei selbstklärend, knapp und sprachlich einfach gehalten werden, damit das Zeitbudget eingehalten und die Selbstständigkeit erreicht werden kann. Zusätzlich ist es wichtig, die SuS für das Lösen der Aufgaben zu motivieren, sie aber nicht zu drängen.

4.1.4 Reflexionsgespräch

In Reflexionsgesprächen können weitere Daten erhoben werden. Eine mündliche Befragung kommt Kinder mit wenig differenziertem Wortschatz entgegen, da die Verschriftlichung zum einen sehr zeitaufwändig und zum anderen in Hochdeutsch schwieriger zu beantworten ist. Je nach Situation kann zwischen Einzel- wie auch Gruppengesprächen, offenen, halboffenen und geschlossenen Fragen unterschieden werden (Altrichter et al., 2018). Mit dieser Art der Erhebung werden die Befragten direkt in ihren Entwicklungsprozess einbezogen und begleitet. Die somit erreichte kommunikative Validierung unterstützt die Autorin in der Wahrnehmung der Geschehnisse und trägt der Triangulation bei (ebd.). Festgehalten werden die Antworten schriftlich, um so Verzerrungseffekten entgegenzuwirken.

4.1.5 Videoanalyse

Mithilfe einer Videoaufnahme können Ton und Bild synchron in realer Zeit abgespielt und die gefilmte Situation akkurat rekonstruiert werden (ebd.). Sie haben den Vorteil, dass die LP durch Video-Dokumente

den SuS verbales und nicht-verbales Verhalten anschaulich illustrieren kann. Die Auswertung kann sich auf das Wesentliche konzentrieren oder transkribiert werden (ebd.). Beides ist zeitaufwändig und es muss zwischen irrelevanten und zentralen Informationen unterschieden werden. Die Tonqualität ist essenziell für beide Auswertungsformen (ebd.).

4.1.6 Fragebogen

Die schriftliche Befragung stellt eine Art formalisiertes Interview dar (ebd.). Der wichtigste Unterschied zum Interview besteht darin, dass der Fragende auf die Antworten der Befragten nicht unmittelbar reagieren kann (ebd.). Dennoch gelten Fragebögen im Gegensatz zu Interviews als ökonomischer und einfach auszuwerten. Damit der Fragebogen brauchbare Ergebnisse erzielt, ist es entscheidend, wie die Fragen formuliert werden (ebd.). Hierbei kann es hilfreich sein, sich an bereits bestehenden Fragebögen inspirieren zu lassen. Geschlossene Fragen haben den Vorteil, dass gerade sprachschwächere Kinder diese einfacher beantworten können. Häufig wird dafür eine fünfstufige Skala verwendet (--, -, +/-, +, ++) (ebd.). Bei offenen Fragen müssen Items schriftlich beantwortet werden, was auch überfordernd wirken kann. Antworten aus offenen Fragen können dafür aber selbst leichter zum Element des Unterrichts werden (ebd.).

27

4.1.7 Standardisiertes Testverfahren

Die Auswahl an ökonomischen Lernstandserfassungen im Bereich Wortschatz und Zweitspracherwerb ist eher spärlich. Es gibt viele Tests oder Programme, welche sich auf die logopädische Arbeit beziehen und somit für diese Arbeit irrelevant erscheinen. Nach einer langen Suche erwiesen sich dennoch zwei Lernstandserfassungen als passend: Der Grazer Wortschatztest und die Sprachstandserhebung 5-10:

→ Grazer Wortschatztest (GraWo)

Der Grazer Wortschatztest (Seifert, Paleczek, Schwab & Gasteiger-Klicpera, 2017) stellt ein Verfahren zur Verfügung, um den rezeptiven Wortschatz in Bezug auf die deutsche Sprache zu messen. Anwendbar ist er von der ersten bis zur dritten Klasse und kann von Kindern mit der Erst- oder Zweitsprache Deutsch gelöst werden. In der Auswertung kann zudem eine differenzierte Analyse der korrekten Wortschatzaufgaben mithilfe von sechs Itemsubkategorien generiert werden. Zu diesen werden monomorphematische Nomen, kategoriale Nomen, Nomenkomposita, Verben, Adjektive und Präpositionen dazugezählt. Die falsch gelösten Wortschatzaufgaben können mithilfe von drei Distraktorentypen (phonologisch, semantisch und unrelativiert) genauer untersucht werden. Kritisch betrachtet werden sollte jedoch die Aussagekraft der Auswertung der Subkategorien und die Aussagekraft des Tests auf den gesamten Wortschatz der SuS. Im Weiteren differenziert der GraWo hauptsächlich im unteren Leistungsbereich, da aufgrund des Deckeneffekts nicht alle Leistungen der Kinder sicher identifiziert werden können. Auch lassen sich die Resultate nur in «auffällig» und «nicht auffällig» einteilen.

→ Sprachstandserhebung für Kinder im Alter von 5-10 Jahren (SET 5-10)

Die Einzeltestung des SET erlaubt eine an den Entwicklungsstand angepasste und umfassende Beurteilung des Sprachstands in verschiedenen Bereichen. Er richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahre mit

einer Sprachstörung aber auch an Kinder mit einem Migrationshintergrund. Der Test zeichnet sich durch eine mittlere bis hohe interne Konsistenz aus und ist in zehn Untertests aufgeteilt. Für die vorliegende Arbeit eignen sich die Subtests Sternsuche (U3: Verarbeitungsgeschwindigkeit), Handlungssequenzen (U4: Sprachverständnis insbesondere mit lokalen Präpositionen) und die Satzbildung (U7: Sprachproduktion), welche auch einzeln ausgewertet werden können. Der Untertests U7 testet im Gegensatz zum GraWo die Sprachproduktion. Bei ihm muss beachtet werden, dass jeder grammatikalische Fehler (z.B. «der Auto» anstatt «das Auto») zu 0 Punkten führt, auch wenn der Rest des Satzes korrekt ist.

4.2 Fazit

Die sechs vorgestellten Methoden zur Datensammlung (Forschungstagebuch, Beobachtung, formative Lernkontrolle, Fragebogen, Reflexionsgespräch und standardisierte Testverfahren) sind typische Zugänge zur untersuchten Realität. Sie werden oft als Wirklichkeit wahrgenommen, repräsentierten aber nur Ausschnitte. Weil sie unter bestimmten Perspektiven, respektive zu bestimmten Zwecken ausgesucht oder konstruiert wurden, beinhalten sie nebst Theorien auch subjektive Deutungsprozesse (Altrichter et al., 2018). Denen sind Forschende sich jedoch nicht immer bewusst, weshalb Datensammlungen mit Bescheidenheit genossen werden sollen. Dennoch erweitern ihre Wechselwirkungen den Erfahrungsschatz und versuchen diesen in einer gewissen Weise zu objektivieren. Somit dienen die ausgewählten Methoden unter anderem auch zur Beantwortung der Unterfragen (siehe Kap. 2.5). In der folgenden Tabelle wurden diese den ausgesuchten Forschungsmethoden zugeordnet:

Tabelle 1: Zuordnung Forschungsmethode zu Unterfragen

Unterfrage:	Forschungsmethode(n):
Inwiefern wirkt sich das Rollenspiel auf den produktiven Wortschatz des Schülers F./ der Schülerin Z. aus?	<ul style="list-style-type: none"> → formative LK → standardisierte Testverfahren → Beobachtung → Fragebogen
Inwiefern wirkt sich das Rollenspiel auf den allgemeinen rezeptiven Wortschatz aller Schüler*innen der DaZ-Gruppe aus?	<ul style="list-style-type: none"> → standardisierte Testverfahren
Welche unterstützenden Bedingungen brauchen Kinder mit der Zweitsprache Deutsch, um ein Rollenspiel zu kreieren?	<ul style="list-style-type: none"> → Beobachtung → Forschungstagebuch → Reflexionsgespräch
Was sind Chancen und Grenzen von Fördersequenzen mit dramaturgischen Umsetzungen?	<ul style="list-style-type: none"> → Beobachtung → Forschungstagebuch → Reflexionsgespräch → Fragebogen
Welche Rolle nimmt die SHP in der dramaturgischen Umsetzung ein?	<ul style="list-style-type: none"> → Forschungstagebuch → Reflexionsgespräch → Beobachtung

5 Planung

Im folgenden Kapitel wird zuerst das Forschungsdesign, der Lernstand der Fokuskinder, die Auswertung der Fragebogen und das Handlungsmodell vorgestellt. Ferner werden die Ziele der FK und der Autorin formuliert, worauf im letzten Teil dieses Kapitels die schulischen Rahmenbedingungen die organisatorische Eingliederung aufzeigt.

5.1 Forschungsdesign

Der Nutzen von kontrollierten Einzelanalysen bei der Wirksamkeitsprüfung von Interventionen gilt in den angewandten Humanwissenschaften ... als unbestritten. Besonders in Situationen, in denen die relevanten Populationen vergleichsweise heterogen sind oder die Rekrutierung von größeren Versuchsgruppen ein Problem darstellt, lassen sich derartige Methoden aus der Forschungspraxis nicht mehr wegdenken. (Grünke, 2014)

Verglichen mit Grünke konnte auch in der vorliegenden Arbeit keine grössere Versuchsgruppe, respektive eine aussagekräftige Kontrollgruppe gebildet werden, da das beschriebene Schulhaus keine Parallelklasse auf der 3. Schulstufe führt. Somit beziehen sich die Ergebnisse, im Sinne einer empirischen Einzelfallanalyse, nur auf die beiden FK Z. und F. und können nicht verallgemeinernd auf weitere SuS bezogen werden. Ein bekanntes Forschungsdesign für Einzelfallstudien orientiert sich am „one group pre-posttest-design“ nach dem Department of Psychology (2020) und besteht aus den drei Teilen Pretest, Intervention und Posttest:

Abbildung 4: Zeitstrahl der Studie

Abbildung 4 zeigt demnach das auf die Arbeit angepasste Forschungsdesign. Die Einzelfallanalyse ist sowohl qualitativ als auch quantitativ (mixed method) auswertbar. Die verschiedenen Methoden dazu sind dem Kapitel 4.1 zu entnehmen. Die Durchführung findet zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 statt. Der detaillierte Zeitplan dafür ist im Anhang 11.1 zu finden. Nach den Herbstferien wird im Rahmen der formativen Lernkontrollen zusätzlich überprüft, inwiefern sich die Kinder der DaZ-Gruppe noch an die gelernten Wörter der einzelnen Wortschatzfelder erinnern können (Überprüfung der Nachhaltigkeit der Intervention). Eine solche Ruhephase kann auch für die Wortschatzentwicklung wichtig sein (Apeltauer, 2017).

5.2 Beschreibung der Lernstandserfassungen (Präkonzept)

Beide Fokuskinder, Z. und F. wurden bezüglich ihres Wortschatzes in der Zweitsprache Deutsch (GraWo), ihrer Sprachproduktionen dazu und der Verarbeitungsgeschwindigkeit (SET 5-10) im Juli 2021 getestet.

Dieses Präkonzept gibt wichtige Hinweise zu ihrem Lernniveau, dem Vergleich zu ihren Altersgenossen und ihren individuellen Förderbedarf, auf welchem später das Forschungsprojekt aufgebaut wird.

5.2.1 Auswertung Präkonzept Fokuskind Z.

Abbildung 5: Auswertung SET, Präkonzept Z.

Die SET-Testung mit Z. verlief reibungslos. Sie verstand alle Aufgaben auf Anhieb. Trotzdem zeigen die Ergebnisse noch einige Lücken in ihrer Sprachproduktion wie die Abbildung 5 zeigt. Im Test U4 (Handlungssequenzen) hat sie zwei Verben falsch verstanden (steht anstatt legt oder setzt), ebenso missverstand sie die Präpositionalphrase «auf den Kopf». Im Test U7 (Satzbildung) benutzte sie häufig die falschen Artikel (bspw. das Stuhl, das Luftballon, das Hund). Die Präposition «aus» nutzte sie falsch (Die Blumen wachsen aus der Sonne). Die Sternensuche (U3) zeigt die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Z., welche sich zum Zeitpunkt der Testung im Risikobereich befindet.

Abbildung 6: GraWo- Auswertung, Präkonzept F.

Tabelle 2: Auswertung Distraktoren, Präkonzept Z.

Anzahl richtig gelöster Aufgaben nach Itemsubkategorien (pro Kategorie können max. 5 Aufgaben richtig gelöst werden)						
Monomorphematische Nomen	Kategoriale Nomen	No-	Nomenkomposita	Verben	Adjektive	Präpositionen
3	4		5	5	4	4

Semantischer Distraktor	Phonologischer Distraktor	Unrelatierter Distraktor
3.3 %	13.3 %	0 %

Wie bereits im Kap. 4.1.7. beschrieben, teilt der GraWo Leistungen im Vergleich zur Gesamtstichprobe nur in «auffällig» und «unauffällig» ein. Abbildung 6 zeigt, dass die rezeptiven Leistungen von Z. zwar im unauffälligen Bereich, jedoch auch nicht weit vom Cutoff-Wert entfernt sind. Hinsichtlich der Distraktoren gibt es Auffälligkeiten im phonologischen Bereich (siehe Tabelle 2).

Förderbedarf Z.

Die beiden Lernstandserfassungen zeigen eine Diskrepanz zwischen dem produktiven (SET-Testung) und rezeptiven Wortschatz (GraWo-Testung) auf. Z. sollte besonders im Gebrauch der Artikel und den Präpositionen gefördert werden. Ein weiterer Schwerpunkt soll auf der Sprachproduktion liegen.

5.2.2 Auswertung Präkonzept Fokuskind F.

Abbildung 7: Auswertung SET, Präkonzept F.

Während der Testung war zu beobachten, dass F. wenig Motivation zeigte. Er kam schleppend ins Zimmer, lies den Kopf hängen und wies im Allgemeinen wenig Körperspannung auf. Gerade die Sprachproduktion schien ihm besonders schwer zu fallen, was auch die Abbildung 7 mit den Bereichen U4 und U7 beweist. Im Subtest U7 (Satzbildung) konnte er für drei Wortkombinationen keinen Satz nennen («Weiss ich nicht»). Ebenfalls fiel auf, dass er einige Wörter falsch ausspricht (spannung, gemackt, Sonnem, Mir->Wir). Mit Blick auf die eingesetzten Artikel konnte beobachtet werden, dass er durchgehend nur den bestimmten, männlichen Artikel «der» braucht. Im Subtest U4 (Handlungssequenzen) führten besonders längere Sätze zu Schwierigkeiten. So konnte er den ersten Teil des Satzes meist zwar schnell umsetzen, beim zweiten Teil stagnierte er jedoch oder schien ihn zu vergessen. Konjunktionen wie «nachdem» oder «bevor», aber auch Relativpronomen (z. B. es) schien er nicht zu verstehen. Die beiden lokalen Präpositionen «vor» und «neben» wurden falsch verstanden. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit (Sternensuche, U3) liegt im Risikobereich.

Abbildung 8: Auswertung GraWo, Präkonzept F.

Tabelle 3: Auswertung Distraktoren, Präkonzept F.

Anzahl richtig gelöster Aufgaben nach Itemsubkategorien (pro Kategorie können max. 5 Aufgaben richtig gelöst werden)						
Monomorphematische Nomen	Kategoriale Nomen	No-	Nomenkomposita	Verben	Adjektive	Präpositionen
3	4		2	3	3	4
Semantischer Distraktor			Phonologischer Distraktor		Unrelatierter Distraktor	
6.6 %			13.3 %		10 %	

Im Vergleich zur Gesamtstichprobe erreichte F. im GraWo den Prozentrang (PR) 11, was als ein auffälliges Resultat interpretiert werden kann (siehe Abbildung 8). Tabelle 3 visualisiert, dass alle drei Distraktoren-Typen seinen rezeptiven Wortschatz beim Abrufen stören. Zu seinen Stärken zählen die Itemsubkategorien Kategoriale Nomen und Präpositionen. Seine Defizite liegen dabei bei den monomorphematischen Nomen, den Verben, Adjektiven, den Verben und den Nomenkomposita.

Förderbedarf F.

Aus den Beobachtungen des Kernteams und den vorliegenden Testergebnissen lässt sich schliessen, dass F. nach wie vor einen sehr hohen Förderbedarf im sprachlichen Bereich aufweist. Da jedoch auch grössere Probleme mit dem rezeptiven Wortschatz vorhanden sind, macht es Sinn, an einem strukturierten Wortschatzaufbau zu arbeiten. Den durchgehenden Gebrauch des männlichen, bestimmten Artikels könnte auf seinen Gebrauch der englischen Sprache zurückzuführen sein, da es in dieser Sprache auch nur einen Artikel («the») gibt. Aufgrund der Ergebnisse für längere Sätze im Subtest U4 und den Beobachtungen im Unterricht, kann auch vermutet werden, dass sein Arbeitsgedächtnis eingeschränkt ist. Deshalb kann das multimodale Training des Wortschatzes zu einem besseren Abspeichern führen (Rösch, 2014).

5.3 Auswertung zum deutschen Sprachgebrauch 1

Der Fragebogen hat das Ziel, mehr über die bestehenden Selbstkonzepte der Kinder hinsichtlich ihrer Zweitsprache Deutsch zu erfahren. Dazu wurde er, in Anlehnung an die SESSKO-Skala (Schöne, Dickhäuser, Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2002), in zwei Bereiche aufgeteilt: Internale (Aussagen 1-3) und externe Einschätzungen (Aussagen 4-6). Die Auswertung des Fragebogens gibt Aufschlüsse darüber, ob sich Kinder realistisch einschätzen können oder sich eher unter- resp. überschätzen. Dieses Wissen hilft der Lehrperson, um individuell auf das Kind einzugehen und es somit auch mental zu stützen. Die detaillierten Auswertungen sind im Anhang 11.20 (Z.) und 11.21 (F.) zu finden.

5.3.1 Fragebogen-Auswertung Z.

Z. bewertete im Juli ihre rezeptiven und produktiven Sprachfertigkeiten sowohl internal als auch external als mittelmässig. Einzig den Punkt «Neue Wörter lerne ich schnell» schätzte sie schlechter ein (2 von 5, wobei 5 als sehr gut gilt). Dafür denkt sie, dass ihre Mitschüler*innen ihre Wortschatzkenntnisse besser einschätzen (3 von 5). Neue Wörter lerne sie am liebsten «mit einem Heft».

33

5.3.2 Fragebogen-Auswertung F.

Auch F. schätzt im Juli seine rezeptiven und produktiven Sprachfertigkeiten internal und external als mittelmässig ein. Beim Punkt «Ich kann gut Deutsch sprechen» kreuzte er hingegen das Feld 2 von 5 an. Er glaubt jedoch, dass die Lehrpersonen ihn stärker einschätzen (3 von 5). Die Frage zu seiner bevorzugten Lernmethode im Wortschatz hat F. missverstanden («Nicht gut, weil ich nicht weiss, wie spielen»).

5.4 Auswertung zum Interesse bezüglich der Wortschatzfelder

Der Einbezug der Interessen der SuS ist ein zentraler Teil der Unterrichtsvorbereitung. Die Partizipation führt nicht nur zu mehr Motivation, sondern zeigt den Kindern auch, dass ihre Vorlieben wichtig sind und ernstgenommen werden. Für Rösch (2014) ist das Erstellen von Wortfeldern eine wichtige Wortschatzübung, soweit es um die Zuordnung und Sammlung von Wörtern zu einem Oberbegriff geht. Bachmann-Stein und Stein unterscheiden zwischen form- (morphologische Gemeinsamkeit) und inhaltsorientierter (semantische Gemeinsamkeit) Wortschatzgruppierung (2009). Tabelle 4 enthält inhaltsorientierte Gruppen, welche sich im Förderbedarf der DaZ-Kindern zeigten, aber auch andere typische DaZ-Wortschatzfelder beinhaltet. Die Zahlen dahinter geben dabei die Stimmen der SuS an. Die detaillierte Auswertung ist im Anhang 11.19 zu finden.

Tabelle 4: Auswertung Interessen Wortschatzfelder aller 4 SuS, Juli 2021

Mein Körper	4	Im Haus	3	Wetter	2	Gegenteile	0	Essen und Trinken	3
Wortfeld sagen	4	Im Schulzimmer	3	Kleidung	2	Personalformen	3	lokale Präpositionen	3
Wortfeld gehen	4	Gebäude der Stadt	4	Gefühle	4	Possessivpronomen	3	Krankheiten	3

Begründung der Auswahl:

Grundsätzlich wurden die Themen mit dem Interesse der ganzen Gruppe (4 Stimmen) ausgewählt (grün). Das Thema Körper wurde dabei aber nicht beachtet, weil es im Frühjahr 2022 im Klassenverband behandelt und deshalb später erarbeitet wird. Aus den Inhalten mit drei Stimmen wurden diejenige ausgesucht, welche mit dem Förderbedarf der Kinder aus den Testungen und Beobachtungen im Unterricht korrelieren. Die Possessivpronomen stellen im Gegensatz zu den anderen Bereichen einen klar grammatikalischen Bereich dar. Das Kernteam konnte besonders bei der DaZ-Gruppe feststellen, dass sie diese oftmals falsch einsetzten. Im vorliegenden Projekt gelten sie deshalb als Versuch, um auch grammatikalische Themen dramaturgisch zu erlernen.

5.5 Handlungsmodell

Grundsätzlich sind die geplanten dramaturgischen Lernumgebungen eine Kombination aus der Theaterpädagogik und der Heilpädagogik. Wo die Theaterpädagogik eher die Interaktion, die Wahrnehmung und die Kommunikation schulen soll, strebt die Heilpädagogik vor allem die Integration und Partizipation aller Kinder am Unterricht an. Dass die beiden Fachbereiche jedoch keine Gegensätze darstellen, sondern sich auch sinnvoll ergänzen lassen, wird mit dem folgenden Handlungsmodell aufgezeigt. Die Basis dafür bildete eine Symbiose aus den Erkenntnissen der Auswertungen, den Beobachtungen, den theoretischen Hintergründen und den institutionellen Rahmenbedingungen.

Nach der ersten Unterrichtseinheit entschieden sich die DaZ-LP und die SHP die Methode der szenischen Interpretation durch Rollenspiele mit vorgegeben Dialogtexten zu ersetzen. Die Begründungen dafür sind im Kapitel 6.1 zu finden. Aus diesem Grund wird im Anschluss das erneuerte Handlungsmodell vorgestellt.

5.5.1 Grobstruktur

Abbildung 9: Grobstruktur rund um die Leitgeschichte

Die Wortschatzfelder wurden (wie bereits in Tabelle 4 beschrieben) mit den diesbezüglichen Interessen der Kinder ermittelt. Diese Bereiche (in Abbildung 8) wurden schliesslich nach den Kriterien Interesse der Kinder, Förderbedarf der FK und dramaturgische Umsetzbarkeit ausgewählt. Die Geschichte «der kleine rote Bus» (Eisenburger, 2020) diente dabei während des gesamten Projekts als Leitgeschichte und Einführung in das neue Wortschatzfeld. Sie handelt von einer Fahrerin des Buses, Tante Pippa, welche mit Kindern und Tieren die Stadt erkundet. Jede Doppelseite ähnelt einem Wimmelbild und

steht für einen Stadtbereich resp. ein Wortfeld (z. B. Verkehr für das Wortfeld «gehen») (siehe Anhang 11.8). Für die sechs Wochen nach den Sommerferien konnte wöchentlich ein neues Wortschatzfeld, also

insgesamt sechs Felder, eingeführt werden. Die Nummern (in Abb. 9) stellen dabei die Durchführungswoche dar. Deren generelle Struktur wird in Abb. 10 dargestellt und anschliessend näher erklärt.

5.5.2 Wochenstruktur

35

Abbildung 10: Wochenstruktur

Die Wochenstruktur beinhaltet je vier Lektionen, wovon die vierte nur maximal 15 min. dauert. Die hohe Anzahl der Lektionen ist notwendig, da die Erarbeitung des Rollenspiels und die Überprüfung des Wortschatzes viel Zeit abverlangt. Geplant ist die Bearbeitung eines Kontextes anhand des entsprechenden Wortschatzes pro Woche. Ob die Kinder noch mehr Lektionen für die Umsetzung brauchen, ist Gegenstand der Aktionsforschung (vgl. Kap. 4).

Die regelmässigen, formativen LK haben zum Ziel Fort- respektive Rückschritte in der rezeptiven und produktiven Wortschatzerweiterung der SuS festzustellen. Um die mögliche Verbesserung im Wortschatz noch sichtbarer zu machen, wird im Sinne des «Response-to-intervention-Ansatzes» (Gresham, VanDerHeyden & Witt, 2005) eine LK vor der Unterrichtseinheit und eine danach durchgeführt. Dies hat den Vorteil, dass mit der LK vor der Unterrichtseinheit gleichzeitig auch das Vorwissen abgefragt wird und die Ergebnisse somit auch Hinweise für die weitere Planung liefern können. Die zweite LK zeigt den Kindern und den LP in der Regel ihren persönlichen Leistungszuwachs nach der Intervention. In diesem Projekt ist die zweite LK zeitlich verschoben (am darauffolgenden Dienstag). Dadurch lässt sich im Weiteren überprüfen, ob die Kinder den Wortschatz auch noch einige Tage später beherrschen. Die geplanten formativen LK sind in vier Bereiche gegliedert: Basiswortschatz rezeptiv und produktiv, Aufbauwortschatz rezeptiv und produktiv (siehe Anhang 11.10). Aufgrund der verschiedenen Voraussetzungen wird der produktive Bereich bei F. und E. mündlich abgefragt, bei Z. und B. hingegen schriftlich. Der Basiswortschatz wurde durch das Lehrmittel «1000 Wörter Basiswortschatz Deutsch für die Grundschule» (Decker-Ernst & Oomen-Welke, 2019) ermittelt und sollte für F. erreichbar sein. Der Aufbauwortschatz hingegen sollte für Z. eine machbare Herausforde-

rung darstellen. Die SuS werden jedoch angehalten immer so viel zu lösen wie möglich. Dafür erhalten sie für jede LK maximal fünf Minuten.

Der Nachhaltigkeitstest wurde nach den Herbstferien durchgeführt. Er wurde individuell auf die Wortschatzerweiterung der beiden FK angepasst. Somit sind nur Wörter ausgewählt worden, welche die FK in der ersten LK noch nicht produzieren, jedoch in der zweiten LK im produktiven Teil korrekt benennen konnten. Dies entspricht den Wörtern, welche sie durch die Intervention neu gelernt haben.

Für die konkrete Wortschatzarbeit wurden die Lektionen nach dem Vier-Phasen-Modell nach Aebli (2019) strukturiert. Dieses Modell entspricht der im Kap. 3.2.1 beschriebenen Phasen des Wortschatzerwerbs. Zusätzlich enthält es jedoch die Sprachreflexion. Abbildung 11 zeigt das Modell mit den entsprechenden Lektionen und den konkreten Umsetzungen im Unterricht.

Abbildung 11: Vier-Phasen-Modell mit konkreten Umsetzungen

1. Verstehen und Verwenden (Lektion 1)

Zum Einstieg in eine neue Unterrichtseinheit wird den Kindern aus dem Buch «Der kleine rote Bus» vorgelesen. Beim dialogischen Lesen eines Bilderbuchs (vgl. Setting, Kap. 3.1.3.2) erklärt die Lehrperson immer wieder Wörter und Wendungen, die einige Kinder nicht verstehen. Die Redebeiträge der SuS werden als wertvoll erachtet und ergänzen das Vorlesen. Eine Studie auf der Kindergartenstufe hat ergeben, dass Kinder mit DaZ mehr Wörter längerfristig abspeichern können, wenn sie interaktiv in diese Wortschatzarbeit miteinbezogen werden (Chlapana & Tafa, 2014). In der Phase des «Verstehens und Verwendens» wird darauf geachtet, dass alle SuS die Begriffe korrekt aussprechen können und verstehen. Dazu werden auch die Flashcards eingesetzt. Im Gegensatz zu den Lernkarten sind sie grossformatig und bestehen nur aus der Wort-Bild-Zuordnung. Beide Lernmaterialien sind in Basis- (*) und Aufbauwortschatz (**) eingeteilt.

2. Sprachreflexion (Lektion 1)

In der zweiten Sequenz werden die neuen Wörter untersucht. Sehen die Kinder Zusammenhänge, gibt es ähnliche Bezeichnungen in ihrer Erstsprache? Gibt es Wörter mit einer ähnlichen Bedeutung (z. B. langsames Gehen, lautes Sprechen, weibliche Possessivpronomen enden mit einem -e)? Solche und ähnliche Fragen werden in diesem Bereich gemeinsam genauer untersucht, wodurch Wortschatz reflektiert werden kann.

3. Automatisieren (Lektion 1-2)

Nach der Sprachreflexion erfolgt eine erste spielerische Vertiefung (z. B. in Form eines Pantomime-Spiels). Hierbei kann die Lehrperson nochmals auf Unklarheiten und Fragen eingehen. Im Anschluss an diese Lektion wird der Wortschatz individuell als Hausaufgabe automatisiert, wofür die Lernkarten erstellt wurden.

Schlatter et al. empfehlen, dass Lernkarten Beispielsätze, Übersetzungen in die Erstsprache (vgl. kontrastreich, Kap. 3.1.3.1) sowie Bilder enthalten (2016). Da F. seine L1 Punjabi gemäss seinen Eltern und ihm selbst nur mässig beherrscht, wurden für ihn englische Übersetzungen gewählt. Bei den restlichen drei Kindern wurden albanische Übersetzungen hinzugefügt. Die Lernkarten dienen den DaZ-Lernenden den Themenwortschatz über mehrere Tage und Wochen hinweg präsent zu halten und wiederholt abzurufen. Als gutes Mass haben sich gemäss Schlatter et al. zehn bis fünfzehn Wörter pro Woche bewährt (ebd.). Beim Erlernen von Subjekten ist es zentral, dass die Wörter den Artikel im Nominativ enthalten. So werden die Kinder implizit für den korrekten Genus (grammatikalisches Geschlecht) vorbereitet. Bei allen Artikeln wird der Farbkodex rot (feminin), blau (maskulin) und grün (Neutrum) empfohlen (ebd.).

Anfangs der Doppellektion wird nochmals eine spielerische Vertiefung durchgeführt. Diese hat zum Ziel den Wortschatz gemeinsam zu repetieren und das Gelernte bei den SuS zu beobachten.

4. Anwenden (Lektion 2-4)

In der letzten Sequenz wird der Wortschatz im Rollenspiel angewendet. Decker-Ernst und Oomen-Welke (2019) erachten es als sinnvoll, bei sprachunsicheren Kindern Sprechmuster anhand vorgefertigter Dialoge mit möglichen Ersatzelementen, Formulierungshilfen oder Bildimpulse anzubieten. Basierend darauf und aufgrund der Erkenntnisse aus den Anmerkungen (siehe Kap. 6.1) wurden passende Dialogtexte (vgl. Scafolding, Kap. 3.1.3.2) kreiert. Die Texte sind dabei auf verschiedene Arten in zwei Niveaus (N1 sind sprachstärker, N2 sind sprachschwächer) aufgeteilt:

- Aufteilung in Basiswortschatz/ wichtiger Aufbauwortschatz (N1) und Text mit gesamten Themenwortschatz (N2)
- Aufteilung in Basiswortschatz/ wichtiger Aufbauwortschatz (N1) und individuellen Dialog-Erweiterungen durch N2
- Aufteilung in Basiswortschatz/ wichtiger Aufbauwortschatz (N1) und Abgabe des Dialogtextes in Form eines Lückentextes, wobei die Lücken selbständig aufgefüllt werden sollen (N2)

Durch diese Aufteilung kann gewährleistet werden, dass sich die Kinder weder über- noch unterfordern. Bei der Erstellung wurde versucht den Themenwortschatz so in eine geeignete Geschichte zu implementieren, dass sie von den Kindern umgesetzt und in etwa fünf Minuten gespielt werden kann. Ebenso wurde darauf geachtet, dass der Themenwortschatz möglichst variabel, kontrastreich und hochfrequent eingeübt werden kann (vgl. Auszug Dialogtext 1, Wortfeld sagen, Abb. 12).

Abbildung 12: Hochfrequente und kontrastreiche Anwendung, Themenwortschatz "sagen"

Das Einstudieren des Textes erfolgte teilweise schon durch die Hausaufgaben aber vor allem durch die Anwendung in der Doppellektion 2&3 (siehe Kap. 5.5.2). Die Spielbegleitungen (SHP und DaZ-LP) konnten

sich dabei auf je eine Gruppe konzentrieren. Um Ablenkungen zu vermeiden, trainierten die beiden Gruppen an verschiedenen Orten. Der Fokus der Spielbegleitungen lag dabei grundsätzlich auf der korrekten Bewegung, der Mimik, der Gestik oder der Aussprache des produktiven Wortschatzes.

In den Lektionsplanungen wurde schliesslich der gesamte Ablauf und die Lektionsziele der FK und der SHP festgehalten. Ebenso wurden darin die Reflexionsfragen für die Gruppe ausformuliert. Die Ziele und die Reflexion der Kinder wurden schliesslich im Forschungstagebuch zweimal wöchentlich detailliert ausgewertet.

5.5.3 Lektionsstruktur

Lektion 1

Abbildung 14: Buchauszug (Verkehr, Wortfeld gehen)

Abbildung 13: Koffer mit diverser Sprachmaterial

Die Inputlektion wird von der SHP allein geführt. Zu Beginn der Lektionsreihe wird zuerst das Vorwissen durch die formativen Lernkontrollen abgefragt. Danach wird ein neuer Kontext durch dialogisches Lesen mit dem Bilderbuch „Der kleine rote Bus“ vorgestellt. Die Kinder werden anschliessend aufgefordert Wörter zum entsprechenden Kontext auf der Doppelseite zu suchen und beschriften (siehe Abb. 13). Nach der Klärung von allfälligen Fragen zum Text wird der Wortschatz erarbeitet. Die Materialien dazu befinden sich in einem Koffer, welcher „Tante Pippa“ im Kofferraum des «kleinen roten Buses» hat und den Kindern jede Woche überreicht wird.

Durch das Öffnen des (echten) Koffers (siehe Abb. 14) erhalten die Kinder einen Einblick in den Wortschatzschwerpunkt und das entsprechende Material dazu. Gemeinsam wird der Schwerpunkt in Form von hochfrequenten, variablen und kontrastreichen Übungen sowie Sprachspielen erarbeitet und vertieft. Am Schluss werden den SuS die Lernkarten und der Dialogtext abgegeben.

Lektion 2 und 3

Abbildung 15: Piktogramme Einzellektion

In der zweiten und dritten Lektion werden anfangs die erarbeiteten Inhalte aus der ersten Lektion nochmals aufgegriffen und spielerisch repetiert. Ebenso werden allfällige Fragen bezüglich der Dialogtexte oder der Lernkarten im Plenum geklärt. Darauf haben die Kinder Zeit in ihrer Niveaugruppe den Text mit der Spielbegleitung einzustudieren. Den Kindern steht es in dieser Phase offen Kostüme auszusuchen oder Requisiten anzufertigen oder zu nutzen (siehe Abbildung 15). Die Pause wird von den beiden Lehrpersonen zeitlich so gesetzt, dass

die Kinder nicht in ihrer Erarbeitung gestört werden. Danach üben die Kinder ihre Rollen ein letztes Mal ein, bevor sie ihre Vorführung präsentieren. Während die eine Gruppe präsentiert, beobachtet die andere Gruppe. Beide Präsentationen werden aufgenommen. Im Anschluss werden sie am Laptop gezeigt. Dies hat den Vorteil, dass die spielenden Kinder sich selbst in ihrer Rolle beobachten können und somit eine andere Perspektive auf ihre Kompetenzen erhalten. Nach jedem Film werden die SuS angehalten ihre Beobachtungen zu äussern. Dabei folgen auf positive Aspekte auch ein Verbesserungsvorschlag pro Kind. Auch die Lehrpersonen geben ihr Feedback bekannt. Schliesslich wird die Doppellektion mit der Reflexion beendet. Die DaZ-LP befragt B. und E. zu den vorgefertigten Fragen, während die SHP die Ziele überprüft und die entsprechenden Reflexionsfragen den FK stellt.

Lektion 4

Die Kinder füllen am darauffolgenden Dienstag die gleiche formative LK (nun als LK 2 gekennzeichnet) aus, wie zu Beginn der Unterrichtseinheit. Die Einteilung erfolgt dabei dem Ablauf aus Kapitel 5.5.2.

5.6 Zielsysteme

Ausgehend von den Beobachtungen des Kernteams, dem Handlungsmodell und den Schlussfolgerungen der Erhebungen werden im Folgenden Teilziele für die Fokuskinder im Bereich Wortschatzerweiterung formuliert. Auch jene der Autorin sind in einem weiteren System dargestellt. Sie werden mit den Aspekten der Vorbereitung, Durchführung und der Reflexion der Unterrichtseinheiten in Verbindung gebracht. Alle Ziele werden begründet und beziehen sich auf folgende Gütekriterien (Lienhard, Joller-Graf & Mettauert Szaday, 2015):

Ziele müssen:

- | | |
|--|---|
| 1. überprüfbar sein | 3. für alle Beteiligten konkret verstanden werden |
| 2. sich auf eine Zieldimension beschränken | 4. herausfordernd, aber erreichbar sein |

Die detaillierten Zielsysteme sind im Anhang 11.3 zu finden.

5.6.1 Fokuskinder

Tabelle 5: Teilziele Z. mit Begründung

Teilziele
Z. kann mind. 80 % der Wörter des Basis- und Aufbauwortschatzes die korrekte Bedeutung zuordnen.
Z. kann mind. 70 % der Wörter des Basis- und Aufbauwortschatzes, inkl. korrekten Artikel, produktiv anwenden.
Z. kann mind. 60 % der gelernten Wörter auch nach den Herbstferien noch produzieren.
Z. verbessert ihre Leistungen in der GraWo- und in der SET 5-10- Lernstandserfassung.
Z. kann mit Fehlern umgehen.

Begründung der Ziele:

Z. kann sich in Alltagsgesprächen vielseitig äussern. Trotzdem zeigt sie in spezifischerem Wortschatz wie im Aufbau- und Fachwortschatz noch Entwicklungsbedarf, was auch die beiden Lernstandserfassungen verdeutlichen. Dennoch kann bei ihr schon mehr als nur der Basiswortschatz verlangt werden, weshalb sich ihre Ziele auf Basis- und Aufbauwortschatz beziehen. Der Umgang mit Fehlern und Misserfolgen kann durch operante Verstärkung einen positiven Einfluss auf ihr Selbstkonzept haben.

Tabelle 6: Teilziele F. mit Begründung

Teilziele
F. kann mind. 80% der Wörter des Basis- und mind. 60% der Wörter des Aufbauwortschatzes die korrekte Bedeutung zuordnen.
F. kann mind. 60% der Wörter des Basis- und mind. 40% des Aufbauwortschatzes produktiv anwenden.
F. kann mind. 50% der gelernten Wörter auch nach den Herbstferien noch produzieren.
F. verbessert seine Leistungen in der GraWo- und in der SET 5-10- Lernstandserfassung.
F. versteht seinen Rollentext.
F. kann seine Rolle präsentieren.

Begründung der Ziele:

F. zeigt gemäss den beiden Tests und den Beobachtungen des Kernteams einen hohen Entwicklungsbedarf im Bereich Wortschatz. Seine Leistungen sind sehr tief. Aus diesem Grund macht es Sinn seine Förderung vor allem auf den Basiswortschatz zu beziehen. Trotzdem soll er auch versuchen seinen Aufbauwortschatz auszubauen. Auch muss bei ihm darauf geachtet werden, dass er seine Sprechangst abbauen kann. Kostüme oder Handpuppen können ihm helfen, sich in seine Rolle zu «verwandeln» und sich seinen Selbstschutz zu wahren. Damit er die Wörter sicher versteht, werden im Plenum allfällige Fragen geklärt und in der spielerischen Umsetzung darauf geachtet, dass die Wörter korrekt gespielt werden (z. B. springen → in die Höhe springen).

5.6.2 Schulische Heilpädagogin

Tabelle 7: Teilziele SHP mit Begründung

Teilziele
Die SHP führt eine Lernstandserfassung durch, welches das Leistungsniveau der FK (rezeptiv und produktiv) und der Gruppe (rezeptiv) bezüglich des Wortschatzes erfasst.
Die SHP entwickelt ein geeignetes Handlungsmodell basierend auf dem Lernstand der SuS.
Die SHP passt die Materialien auf die Bedürfnisse der Kinder an.
Die SHP und die DaZ-LP begleiten die Kinder in der dramaturgischen Umsetzung gewinnbringend.
Die SHP bereitet ansprechende und auf die Kinder bezogene Lernumgebung vor.
Die SHP führt eine zielgerichtete Reflexion des Unterrichts mit der DaZ-LP durch.

Begründung der Ziele:

Da es in der Literatur keine Modelle für dramaturgische Umsetzungen in Verbindung mit der Wortschatzförderung gibt, musste ein neues Konzept, respektive eine neue Projektstruktur geschaffen werden. Diese sollte sich auf die Theorie und den Lernstand der Kinder beziehen. Darauf aufbauend wurde der Unterricht entsprechend differenziert und mit ansprechenden Materialien aus der Theaterpädagogik ergänzt. Damit ein roter Faden entsteht, werden alle Elemente mit der Leitgeschichte «Der kleine rote Bus» verbunden. Um den Unterricht schliesslich immer wieder an die Bedürfnisse der Kinder und an die Förderung anzupassen, wird er durch Reflexionsgespräche und das Forschungstagebuch eruiert.

5.7 Rahmenbedingungen zur Durchführung

Die Autorin arbeitet während drei Lektionen in der 3. Klasse. Zusätzlich erhalten die DaZ-SuS drei Lektionen Unterricht in Deutsch als Zweitsprache. Da nicht alle Lektionen der integrativen Förderung (IF) für dieses Projekt genutzt werden können und sollen, wurde die DaZ-Lehrperson angefragt, ob sie zusammen mit der Autorin den Hauptteil (Lektion 2&3, siehe Kap. 5.5.3) des vorliegenden Projekts durchführen möchte, was sie sofort bejahte. Somit erhöhte sich der Lektionenpool für die Arbeit und gleichzeitig konnte das Projekt nicht nur um eine zweite Spielbegleitung, sondern auch um eine zweite LP-Perspektive (im Sinne der Triangulation) erweitert werden. Nach der Klärung der Lektionenanzahl, musste zudem der geeignete zeitliche Abstand der Lektionen (siehe Kap. 5.5.2) innerhalb einer Woche eruiert werden. Auch hier waren organisatorische Umstellungen nötig, mit welchen schliesslich alle Beteiligten zufrieden waren. Für die dramaturgische Umsetzung wurden auch Kostüme und Requisiten benötigt, welche mithilfe des Lehrerteams gesammelt wurden und durch einen Kostümsatz mit typischen Rollen (Prinz, Pirat, Räuber, Koch usw.) erweitert wurde.

6 Durchführung

In diesem Kapitel werden die Umriss der sechs Unterrichtseinheiten dargestellt und die daraus gewonnenen Erkenntnisse auf der Ebene der Autorin und der Fokuskinder genauer beschrieben.

Die Unterrichtseinheiten haben eine einheitliche Struktur (vgl. Kap. 5.5.2), was den Kindern hilft, sich besser im Unterricht zu orientieren und Verlässlichkeit zu schaffen. Ein ritualisierter Ablauf führt auch bei den Lehrpersonen zu mehr Klarheit und unterstützt die Übersicht für die Vorbereitung der Lektionen. Für jedes Wortschatzfeld wurden dabei folgende Materialien (exemplarische Auswahl im Anhang) angefertigt:

- Lektionsplanung mit Zielen und Reflexionsfragen (Anhang 11.9)
- Lernkarten mit Bild, Wort (inkl. Übersetzung in Englisch/ Albanisch) und Satz (Kontext) (Anhang 11.11)
- Flash-Cards (zum Einstudieren und für Spiele im Plenum) (Anhang 11.12)
- Formative LK 1 & 2: rezeptiv/ produktiv, Einteilung in Basis- und Aufbauwortschatz (Anhang 11.10)
- Forschungstagebuch (Anhang 11.18)
- Niveaudifferenzierte Dialogtexte (Anhang 11.13)

42

6.1 Unterrichtseinheiten

Im Folgenden werden die Umriss der sechs konsekutiven Unterrichtseinheiten (Gefühle, Wortfeld sagen, lokale Präpositionen, Wortfeld gehen, Possessivpronomen, Gebäude der Stadt) beschrieben. Im Forschungstagebuch und im Reflexionsgespräch werden alle Lektionen analysiert und daraus Optimierungsmöglichkeiten für die nächste Unterrichtseinheit beschrieben. Die strukturierten Beobachtungen (siehe Anhang 11.16 (Z.), 11.17 (F.)) dienen als Ergänzung zur individuellen Förderung von Z. und F. Die Angaben zu Wortschatzerweiterungen der FK stellen die Regression resp. Progression von der ersten produktiven LK zur zweiten dar.

Anmerkung: Bereits nach der ersten Durchführung der szenischen Interpretation wurde ersichtlich, dass diese Methode sich als nicht geeignet erwies. Dies zeigte sich in folgenden Bereichen: Zum einen war der Sprechanteil der Schülerin (Z.) sehr hoch, jener der anderen SuS jedoch sehr gering. Trotz der Spielbegleitung entwickelte Z. zu einem sehr grossen Teil die Szene im Alleingang. Ursprünglich sollten alle SuS zwei bis drei neue und individuell ausgesuchte Wörter ins Szenenspiel einbauen. Diese haben die Kinder zwar mit viel Unterstützung ins Szenenspiel eingeflochten, jedoch erwies es sich als zu schwierig, ein Szenenspiel mit insgesamt 4-6 Wörtern zu kreieren. Gerade die schwächere Gruppe mit E. und F. benötigte dadurch sehr viel Spielbegleitung, was wiederum die Eigenproduktion stark einschränkte. Schliesslich empfanden die SuS das Szenenspiel als amüsant, den Lernerfolg schätzen jedoch auch sie als eher klein ein.

Aus diesen Gründen entschied sich die Autorin in Rücksprache mit der DaZ-Lehrperson zur Weiterführung mit strukturierten Rollenspielen anstatt mit der szenischen Interpretation. Diese Umstellung erwies sich als positiv (ähnliche Sprechanteile, korrekte Grammatik, Einbau von möglichst viel Themenwortschatz), auch erwähnten die SuS durch diese Methode besser lesen lernen zu können. Neu waren in den Dialogtexten,

je nach Niveau, alle Wörter des Basiswortschatzes oder inkl. des Aufbauwortschatzes vertreten. Hierbei konnte auch auf die hochfrequente, variable und kontrastreiche Umsetzung geachtet werden. Die neue Struktur des Projektes durch Rollenspiele wurde ab der zweiten Woche so umgesetzt und stellt damit die übliche Vorgehensweise des Projektes dar. Aus diesem Grund wurde auf die Erklärung der Umsetzung anhand der szenischen Interpretation verzichtet.

6.1.1 Unterrichtseinheit 1: Gefühle

Abbildung 16: Piktogramme Einzellektion

In der ersten Lektion wurde den SuS der Ablauf des Projekts erklärt. Mit Piktogrammen (siehe Abb. 16) wurde ihnen die Lektionsstruktur visualisiert. Beim ersten Punkt, der formativen LK, mussten einige organisatorische

Punkte (Räume, Zeit, mündliche/ schriftliche Durchführung) genauer erklärt werden. Die Geschichte und die Materialien, wie der alte Koffer und die Lernkarten mit Übersetzungen, schienen die Kinder sehr anzusprechen („Was ist da drin?“ Lernkarten: „Schau das ist ja auch in Albanisch!“) und regten sie sprachlich an. Die Doppellektion wurde mit der DaZ-LP durchgeführt. Ein Kind war krank, weshalb die szenische Interpretation zum Thema Gefühle zu dritt durchgeführt wurde. Ziel der Lektion war es, dass insgesamt sechs ausgesuchte Wörter in der szenischen Interpretation vereint werden. F. griff gleich zu Beginn zur Handpuppe, welche er auch während des gesamten Spiels nutzte. Die zwei individuell ausgewählten Wörter (skeptisch, erstaunt) des Themenwortschatzes konnten von Z. passend ins Spiel integriert werden. Die Wortbedeutungen konnte sie jedoch spielerisch noch nicht entsprechend umsetzen. F. und E. brauchten hingegen sehr viel Unterstützung bei der Implementierung ihrer ausgesuchten Wörter. F. hatte zudem die Lernkarten nicht geübt. Die hohe Schwierigkeit führte vermutlich zu einem sehr geringen Sprechanteil von F. und E. Es konnte jedoch auch beobachtet werden, dass alle Kinder viele falsche Satzmuster (Genus, Artikel, Satzstellung, Verbkonjugation) verwendeten, weshalb die DaZ-LP und die SHP schliesslich entschieden, die Methode zu ändern. (siehe Anmerkung, Kap. 6.1)

Haupterkennnis F: HA „Lernkarten üben“ muss mit der schulischen Betreuung abgesprochen werden.

Wortschatzerweiterung produktiv (LK) F.: Basiswortschatz \uparrow 20% Aufbauwortschatz \uparrow 55%

Haupterkennnis Z: Mimik und Gestik müssen mit der Bedeutung des Gefühls übereinstimmen.

Wortschatzerweiterung produktiv (LK) Z.: Basiswortschatz \downarrow 50% Aufbauwortschatz \uparrow 37%

Haupterkennnis SHP: Änderung der Methode

6.1.2 Unterrichtseinheit 2: Wortfeld sagen

Weil B. in der ersten Unterrichtseinheit fehlte, wurde der Ablauf nochmals genau beschrieben und die Hauptfiguren repetiert. E. erwähnte dabei, dass sie nun ein ähnliches Buch aus der Bibliothek ausgeliehen hatte. Das dialogische Lesen (Wortfeld sagen) funktionierte wie geplant und die Kinder konnten bereits einige Synonyme zum Wortfeld „sagen“ auf dem Wimmelbild wiedererkennen.

Abbildung 17: Hand- und Fingerpuppen

Den SuS wurde im Vorfeld gesagt, dass sie in dieser Doppel-
 lektion erstmals die Kostüme ausprobieren können, worauf
 sie sie gleich anziehen wollten. Nach der Klärung der Fragen
 zum Dialogtext wurden sie in Niveaugruppen aufgeteilt (F.
 und E. / B. und Z.). F. nutzte die Handpuppe (Rabe in Abb. 17)

anfangs noch, dann nahm er ein Kostüm. Die Hauptprobe widerspiegelte den grossen Einsatz der SuS. Die zuschauende Gruppe gab unterstützende Rückmeldungen, wie z. B. Z.: „F. Ich finde es super, dass du heute auch ohne Vogel probiert hast zu sprechen, das finde ich sehr mutig. Du hast es super gemacht!“. Alle Kinder wurden gestärkt, was auch an ihrem Lachen und ihren Körperhaltungen ersichtlich war. Die LP sahen vor, eine zweite Durchführung mit der Einflechtung der Kritik durchzuführen, was jedoch nur mässig funktionierte. Die Vorführung entsprach demnach praktisch der 1. Aufführung. F. spielte jedoch in der 2. Aufführung ohne Kostüm oder Handpuppe. Die Reflexion wurde neu nicht mehr im Plenum sondern in Zweiergruppen (FK bei SHP) durchgeführt. Z. erwähnte dabei, dass sie mit den Dialogtexten nun auch lesen lernen könne.

Haupterkennntnis F: F. hat erstmals auch ohne Handpuppe oder Kostüm seine Rolle gespielt.

Wortschatzerweiterung produktiv (LK) F.: Basiswortschatz → 0% Aufbauwortschatz ↗ 33%

Haupterkennntnis Z: „Mit dem Text kann ich auch lesen lernen!“

Wortschatzerweiterung produktiv (LK) Z.: Basiswortschatz ↘ 6% Aufbauwortschatz ↗ 72%

Haupterkennntnis SHP: Die Arbeit mit den Dialogtexten erwies sich als sehr positiv, das Reflexionsgespräch in Zweiergruppen war effektiver und stellte einen „geschützteren Rahmen“ dar.

6.1.3 Unterrichtseinheit 3: lokale Präpositionen

Die Kinder schienen sich bereits an die Abläufe gewöhnt zu haben, weshalb die formative LK reibungslos verlief. Das dialogische Lesen weckte viele Fragen wie „Was macht man in einem Rathaus? Wie heisst der Ort, wo es viele Bücher drin hat? Was ist ein Bücherwurm?“, welche ausführlich geklärt werden konnten. Nach der Einführung des Themenwortschatzes erfolgte das Vertiefungsspiel „Frau Peter sagt...“ in Anlehnung an das Sprach- und Konzentrationsspiel „Simon says“. Die lokalen Präpositionen konnten so spielerisch und hochfrequent wiederholt werden.

Abbildung 18: Vertiefungsspiel lokale Präposit.

Nachdem der Ablauf der Doppellektion besprochen wurde, führte die SHP das Vertiefungsspiel mit dem „Verkehrstepich“ ein (siehe Abb. 18). Es ging darum dem Partner/ der Partnerin einen Weg mit den Präpositionen des Themenwortschatzes zu diktieren. Dabei sollte die Gruppe mit E. und F. nur den Basiswortschatz und Z. und B. auch den Aufbauwortschatz vertiefen und nochmals repetieren. Es war

ersichtlich, dass die Gruppe von E. und F. zwar alle Wörter verstanden hatte, jedoch nicht immer korrekt

aussprechen oder anwenden konnte. Während die DaZ-LP sie begleitete, führte die SHP die strukturierte Beobachtung von F. durch. Das Einstudieren der Rollen verlief schleppend, dennoch entwickelte sich die erste Durchführung des Rollenspiels als gelungen. B. und Z. bauten die zusätzlichen Wörter (entlang und gegenüber) korrekt ein. In der Reflexion empfand Z., dass sie ihre Mimik und Gestik nicht passend einsetzte. Bei der zweiten Vorführung schienen E. und F. nervös. Dementsprechend sprachen sie eher leise oder einige Wörter auch falsch aus. Zwei Kinder bemerkten, dass F. seine Stimme nicht so stark verstellen sollte. Die Reflexion am Schluss fiel zu kurz aus, weshalb nicht alle Fragen gestellt werden konnten.

Haupterkennnis F: F. verzehrt seine Stimme sehr stark, wenn er weder Handpuppe noch Kostüm nutzt. Auf Aussprache achten (siehe strukturierte Beobachtung).	
Wortschatzerweiterung produktiv (LK) F.:	Basiswortschatz ↗ 31% Aufbauwortschatz ↗ 50%
Haupterkennnis Z: Z. kann zusätzlichen Wortschatz in das Rollenspiel einbauen.	
Wortschatzerweiterung produktiv (LK) Z.:	Basiswortschatz ↗ 13% Aufbauwortschatz ↗ 50%
Haupterkennnis SHP: Zeitmanagement verbessern → Konzentration auf zentrale Sequenzen	

6.1.4 Unterrichtseinheit 4: Wortfeld gehen

Beim dialogischen Vorlesen wurden nochmals alle vergangenen Handlungsplätze (Doppelseiten) repetiert. Bei der Bibliothek erwähnte F., dass er bereits wisse, wie „Bibliothek“ in Englisch heisse, nämlich: „Library!“ Während der Betrachtung des Wimmelbilds waren alle sehr Gesprächig. F. brachte sich insgesamt fünf Mal ein. Als die Kinder gefragt wurden, welche Synonyme für „gehen“ sie auf dem Bild erkannten, war die Variation heute grösser als zuvor. Beim Wort „schleichen“ fragte F., dass er zuhause: „You sneak inside the room“ sagt, „dies sei doch das gleiche?“ Im Vertiefungsspiel (Polizeischule) schienen die Mädchen motiviert. F. hielt sich zu Beginn eher am Rand auf und wollte anfangs noch keinen „Befehl“ abgeben. Deshalb durften vorerst die anderen Kinder als Polizeichef*in sprechen. Im Gegensatz zu ihnen, mussten die Bewegungen von F. immer wieder korrigieren werden (nicht rennen, sondern tanzen, nicht laufen, sondern schlurfen).

Abbildung 19: Rollenspiel „gehen“, Z. und E.

Im Vertiefungsspiel wurden die „gehen-Verben“ deshalb nochmals repetiert. Den Kindern wurde je drei Streifen, auf welchen eine Bewegungsanweisung (z. B. „Hüpft die Treppe runter!“) zu lesen war, verteilt. Mittels diesen bewegten sich die Gruppe durch das gesamte Schulhaus. Beide LP achteten hierbei sehr genau auf die korrekten Bewegungsabläufe. Beim Einstudieren des Rollenspiels wurden neue Gruppen eingeteilt (F. und B. und E. und Z.). Der Zeitdruck war dieses Mal geringer weshalb die Rollenspiele dreimal geübt wurden und bereits nach der Pause mit den Kostümen präsentiert werden konnten. B. und Z. (siehe Abb. 19) führten die Verben des Wortfeldes „gehen“ sehr genau aus. Das zweite Rollenspiel von F. und B. wurde danach gleich angehängt. Es fiel auf, dass F. in der Vorführung nervös wurde und nicht mehr so konzentriert war, wie in den beiden Proben. Im Anschluss wurden beide Filme zu den Vorführungen im Plenum angeschaut. Für die Reflexion konnte genügend Zeit eingesetzt werden.

Haupterkennnis F: Im Polizeispiel hätte er noch mehr Scaffolding gebraucht.

Wortschatzerweiterung produktiv (LK) F.: Basiswortschatz ↗ 17% Aufbauwortschatz ↗ 69%

Haupterkennnis Z: Sie hat sich stark auf die Mimik, Gestik und korrekte Bewegung konzentriert, was im Spiel als positiv resp. als Verbesserung wahrgenommen wurde.

Wortschatzerweiterung produktiv (LK) Z.: Basiswortschatz ↗ 33% Aufbauwortschatz ↗ 68%

Haupterkennnis SHP: Weniger Proben vor der Durchführung zur Erhöhung der Konzentration

6.1.5 Unterrichtseinheit 5: Possessivpronomen

Zu Beginn wurde erklärt, dass sich dieser Themenwortschatz vor allem in der Schwierigkeit von anderen unterscheidet. Es war dennoch erstaunlich, dass Z. im produktiven Teil mehr wusste als im rezeptiven. F. konnte im produktiven Teil nur eine korrekte Lösung produzieren. E. wollte den produktiven Teil nun auch schriftlich ausfüllen, was ihr ermöglicht wurde. Der Themenwortschatz wurde nach der LK gemeinsam mit dem Wimmelbild verbunden (*sein* Schuh, *seine* Socke usw.). Beim Zeigen der Flashcards fiel den Kindern und der SHP die Fülle des Themenwortschatzes auf. Die Besprechung dauerte entsprechend lange. Im darauffolgenden Vertiefungsspiel mussten die SuS der Katze von Tante Pippa helfen einen korrekten deutschen Satz mit einem Personalpronomen (Würfel) und einem Nomen mit Artikel (Karten) zu bilden (siehe Abb. 20). Eine Merkkarte (siehe Anhang 11.14) zur Bildung von Possessivpronomen sollte sie dabei unterstützen. Zu diesem Zeitpunkt erwies sich die Aufgabe noch als zu schwierig, da sie gemeinsam nur 4 von 8 Sätzen korrekt bilden konnten.

Abbildung 20: Satzbildung Possessivpronomen

Am Donnerstag wurde das Vertiefungsspiel, welches diese Mal von der DaZ-LP geleitet wurde, deshalb nochmals wiederholt. Währenddessen führte die SHP die zweite strukturierte Beobachtung (Z.) durch. Die Kinder schienen determiniert („Wir schaffen das!“), nun gemeinsam zehn korrekte Sätze zu bilden. Die Merkkarte (Scaffolding) wurde nochmals erklärt worauf F. und E. davon profitieren konnten. Schliesslich schafften die SuS die Aufgabe und zeigten sich stolz. Beim Rollenspiel übten beide

Gruppen mithilfe der LP den Text der verschiedenen Stationen (Zug, Flughafen usw.) in kurzer Zeit ein. Nach der Pause startete die erste Vorführung von F. und B. Im Gegensatz zu den anderen Vorführungen war diese Präsentation, die bisher beste Version von F. Beide Kinder sprachen die Endungen zwar nicht immer sauber aus, konnten dafür vermehrt passende Gesten einbauen und alle Bewegungen korrekt umsetzen. Die zweite Gruppe von Z. und E. war dennoch die stärkere Gruppe, was sich auch im Einsatz von Mimik und Gestik zeigte. Beide Gruppen zeigten sich sehr zufrieden mit ihrer Präsentation. Für die Vorführung wollte niemand eine Verkleidung. F. fragte zwar noch nach der Maus-Handpuppe, entschied sich jedoch aus praktischen Gründen (freie Hände) dagegen. Der Wechsel der Räumlichkeiten schien allen gefallen zu haben („Machen wir das nochmals?“). Die Video-Auswertung unterstrich dieses Gefühl zusätzlich. Die SuS konnten gemeinsam über das erfolglose Aussprechen von „Kontrolleur“ von Z. lachen. Am Schluss

wollte B. die Requisiten nach Hause nehmen, um das Rollenspiel nochmals nachzuspielen. In Rücksprache mit der schulischen Betreuung war F. sehr motiviert den Dialogtext zu üben.

Haupterkennnis F: F. vernetzt seinen englischen Wortschatz mit dem deutschen.

Wortschatzerweiterung produktiv (LK) F.: Basiswortschatz \uparrow 67% Aufbauwortschatz \uparrow 25%

Haupterkennnis Z: Z. entwickelt einen positiven Umgang mit ihren Fehlern und versucht sie ausdauernd zu verbessern.

Wortschatzerweiterung produktiv (LK) Z.: Basiswortschatz \downarrow 16% Aufbauwortschatz \uparrow 8%

Haupterkennnis SHP: Themenwortschatz bei erhöhter Schwierigkeit reduzieren

6.1.6 Unterrichtseinheit 6: Gebäude der Stadt

Nach dem dialogischen Vorlesen konnten nochmals alle Namen der Gebäude der bisher gelesenen Seiten zusammengetragen werden (die Post, die Bäckerei usw.). Die Gebäude und deren Merkmale wurden anhand der Flashcards ausgiebig besprochen. Das pantomimische Vertiefungsspiel konnte aus zeitlichen Gründen jedoch nicht mehr durchgeführt werden. Dafür konnte die restliche Lektion für die Erklärung des komplexen neuen Dialogtextes (Räumlichkeiten, gemeinsame Umsetzung, verschiedene Rollen) gebraucht werden. Auch erhielten dieses Mal alle Kinder die Lernkarten des Basis- und Aufbauwortschatzes.

Abbildung 21: Station "Die Post"

Das letzte Rollenspiel wurde durch viel Lachen, eine grosse Präsenz und dem Interesse des Schulleiters begleitet. Trotz der vielen Raum- und Kostümwechsel konnten die Kinder sich in ihre Rollen eingeben und gemeinsam einen krönenden Abschluss erzielen. Die Stationen (siehe Abb. 21, Post) waren im Vorfeld schon vollständig eingerichtet und platziert, sodass für das Aufstellen keine Zeit aufgewendet werden musste.

Bei der ersten Durchführung wurde ersichtlich, dass Z. immer wieder ihren Einsatz verpasste, aber trotzdem motiviert war, ihre Rolle gut umzusetzen. Das Einstudieren erfolgte auch bei den anderen SuS schrittweise, da noch organisatorische Fragen geklärt werden mussten (Wann ziehe ich mich um? Wo stehe ich hin? Welche Mimik und Gestik setzte ich ein?). Die zweite Durchführung wurde deshalb zur intensiven Besprechung in den Zweiergruppen (F. und Z./ B. und E.) genutzt. Hierbei lag das Augenmerk besonders auf der Aussprache und der Mimik und Gestik. F. musste dabei besonders intensiv unterstützt werden, auch um sich in der Fülle des Dialogtextes orientieren zu können. Z. hingegen wollte eigene Sätze hinzufügen, was die LP unterstützten. Ihre Kreationen waren eine passende Ergänzung des Textes. Die dritte Durchführung wurde bereits als Hauptprobe aufgenommen. Der Ablauf funktionierte flüssiger, der Wechsel der Kostüme musste hingegen nochmals besprochen werden. Bei beiden Durchführungen war der Spassfaktor gross. Die Kinder schienen in Hochform und sehr bemüht zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Die Auswertung erfolgte mittels des Laptops und der Videoaufnahme. In der Reflexion des Films konnte kein SuS einen Kritikpunkt äussern. Auch die LP fügten viele positive Rückmeldungen hinzu. Die Kinder fragten abschliessend, ob sie den Film ihren Mitschüler*innen zeigen konnten. Da die DaZ-LP

am Nachmittag ebenfalls in der Klasse unterrichtete, war sie damit einverstanden. Die vier Kinder zeigten sich sehr glücklich, als der Film in der Klasse gezeigt werden konnte. Sie schienen nervös, aber auch sehr stolz auf ihre Arbeit. Im Anschluss erhielten sie viele Komplimente. Einige Mitschüler*innen lobten sie für die grosse Arbeit, welche sie hinter diesem Theater sehen konnten. Andere erwähnten, dass sie das Theater sehr unterhaltsam und spannend fanden. Wieder andere erwähnten, dass sie sehr gut gespielt hätten und deutlich gesprochen haben. Nach der Vorstellung kamen drei Mitschüler*innen unabhängig voneinander zur SHP und fragten, ob sie auch mit ihnen ein solches Theater durchführen könne. B. fragte am Schluss, ob sie auch nach den Herbstferien weiterspielen könnten. F. übte in Rücksprache mit der schulischen Betreuung diesen Dialogtext besonders intensiv, da er abschliessend seinen Lieblingshelden „Spiderman“ spielen durfte.

Haupterkennnis F: Der Wunsch von F. Spiderman zu spielen, konnte eingebaut werden. Die Rolle motivierte ihn sehr stark.

Wortschatzerweiterung produktiv (LK) F.: Basiswortschatz \uparrow 50% Aufbauwortschatz \uparrow 38%

Haupterkennnis Z: Z. spielte die verschiedenen Rollen ausgezeichnet und verpasste keinen Einsatz.

Wortschatzerweiterung produktiv (LK) Z.: Basiswortschatz \uparrow 37 % Aufbauwortschatz \uparrow 5%

Haupterkennnis SHP: Die positiven Rückmeldungen, die Freude der Kinder und die gemeinsam entwickelte Struktur konnten im Projekt als Erfolg interpretiert werden.

6.2 Beschreibung und Reflexion der Entwicklungsprozesse

Im Folgenden werden die Entwicklungen während der Durchführung des Projekts zusammengefasst. Sie beziehen sich auf die Ebenen der fokussierten Kinder und der Autorin.

6.2.1 Entwicklungsprozesse der Fokuskinder

Fokuskind Z.

Der rezeptive Themenwortschatz war bei beiden Kindern sehr unterschiedlich ausgeprägt. Die kommunikativen Fertigkeiten von Z. täuschten hierbei oftmals über ihren effektiven produktiven Wortschatz hinweg. Trotzdem konnte sie besonders im Aufbauwortschatz eine grosse Erweiterung erzielen (+40 %). Es wird vermutet, dass sie dieser auch mehr interessiert hat und sie sich deshalb weniger auf den Basiswortschatz fokussiert hat. Ebenso trainierte sie viele Wörter freiwillig in Englisch (Lernkarten), da sie nun diese Sprache auch im Unterricht lernt und sie so wahrscheinlich bedeutsamer wurde. Im Rollenspiel wurde ersichtlich, dass sie praktisch alle Wörter versteht, aber sie bei selteneren Wörtern nicht wusste, welche Mimik und Gestik sie dazu nutzen sollte (z. B. jammern, loben, entlang, taumeln). Sie fragte deshalb eigenständig die LP nach den Bedeutungen. Die Schriftbilder des Themenwortschatzes hat sie sich noch wenig verinnerlicht.

Fokuskind F.

Bei F. konnten die LP beobachten, dass er die Hausaufgaben zu Beginn noch nicht selbständig ausführte. Die Unterstützung der schulischen Betreuung änderte dies jedoch. Wöchentliche Absprachen zwischen ihr und der SHP unterstrichen die Wichtigkeit der Lernkarten und der Dialogtexte. Ausserdem war es so

möglich eine Einsicht in sein ausserschulisches Lernen zu erlangen. Ab der Unterrichtseinheit 3 kam F. gemäss der schulischen Betreuung von sich aus zur Leitung, um die Wörter und die Dialogtexte zu üben. Dieser Effort zeigte sich auch in den formativen LK, in welcher er sich stetig verbessern konnte. In einer Reflexion erwähnte er zudem, dass er nun weniger Angst hätte vor anderen zu sprechen, wenn auch nur gering. Diesen Verlauf konnte sehr gut mit dem freiwilligen Einsatz von Kostümen, Handpuppen und dem Verstellen der Stimme beobachtet werden. Mithilfe aller drei Methoden, konnte er vermutlich durch Maskierungen seinen Selbstschutz wahren. Durch die zunehmende Weglassung derer, kann daraus geschlossen werden, dass er sich wohler fühlte, mutiger wurde und wahrscheinlich auch seine Sprechangst verringern konnte. Das Feedback der anderen SuS unterstützte diesen Verlauf. In den Reflexionen erwähnte F., dass er seine Aussprache verbessern konnte. Die Beobachtungen der LP können dies nicht im Allgemeinen bezeugen, jedoch konnte er konkrete Wörter (z. B. Kirche, spazieren) besser artikulieren.

Als positiver Nebeneffekt entwickelte sich beiden Kindern ihre Lesefertigkeiten, resp. die -Motivation weiter. In den Beobachtungen der beiden LP konnte festgestellt werden, dass F. nun flüssiger und genauer liest. Ein denkbarer Grund dafür könnte das Lesen der Texte in der schulischen Betreuung oder seine Motivation dafür sein. Die drei letzten Dialogtexte begann er schon am Ende der Einführungslektion am Dienstag selbständig zu lesen. Auch hatte er ab der zweiten Woche seine Materialien immer dabei und war als erster im Zimmer. Z. hingegen las während des Projektes ein ganzes Buch (Lotta Leben), welches sie in der Woche vor den Herbstferien voller Stolz den Lehrpersonen zeigte.

49

6.2.2 Entwicklungsprozesse der Heilpädagogin

Die SHP profitierte in ihrer Entwicklung besonders von den Gesprächen und Reflexionen mit den Kindern und der DaZ-LP. So konnte die Aktionsforschung nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch angewendet werden. Das Ziel war es stetig, die Kinder heraus- aber nicht zu überfordern und gleichzeitig ihre Motivation durch handelndes und spielerisches Lernen beizubehalten oder zu erweitern. Dies erforderte auch die Einsicht, dass aufwändiges Material nur so gut ist, wie es die Kinder effektiv auf ihrem Lernstand abholt. Gerade die fünfte Unterrichtseinheit (Possessivpronomen) zeigte diesen Umstand auf eindrückliche Weise. Die Anpassungen zu Gunsten der SuS forderte Flexibilität (Umstellung der Lernmethode) und gleichzeitig Gelassenheit. Dennoch halfen auch starrere Konzepte wie die gleichbleibende Wochen- und Lektionsstruktur allen Beteiligten zur Übersicht und der Ritualisierung. Auch die Zusammenarbeit mit der DaZ-Lehrperson stellte eine grosse Bereicherung dar. So konnten sie zu Beginn noch nicht optimal ausgeschöpft werden (z. B. bei Reflexionsgespräche im Plenum). Mit zunehmender Erfahrung und durch wöchentliche Nachbesprechungen konnte jedoch eine optimale Nutzung der Ressourcen erzielt werden. Hierbei kam das vieldiskutierte Problem des Zeitmanagements auch immer wieder zur Sprache. Zusammen wurde überlegt, welche Komponenten der Lektion von zentraler Bedeutung waren und welche zukünftig weggelassen werden können. In diesem Zusammenhang wurde deshalb nur noch zwei Proben durchgeführt, es gab keine zweite Aufführung (mit Einflechtung der Kritik) und auch die Piktogramme zur Übersicht

konnten ab der Unterrichtseinheit 3 weggelassen werden (Struktur war den Kindern klar). In den Nachbesprechungen wurde zudem der hohe Betreuungsschlüssel (4:2) als sehr vorteilhaft gesehen. Die individuelle Unterstützung der Kinder durch die LP konnte somit sehr grosszügig umgesetzt werden. Die zeitnahen und disziplinierten Verschriftlichungen im Forschungstagebuch halfen der SHP, ihre Gedanken zu sortieren und daraus Schlüsse für die nächsten Lektionen zu ziehen.

7 Evaluation

In diesem Kapitel werden die Resultate der Durchführung nach den Methoden der Aktionsforschung und deren Wechselwirkungen ausgewertet. Zusätzlich werden die Entwicklungsprozesse auf den Ebenen der Autorin und der Fokus Kinder diskutiert und die Zielerreichungen präsentiert. Den Abschluss bilden die Beantwortung der Fragestellungen und die Zusammenfassung der Ergebnisse.

7.1 Auswertung der Methoden

Abbildung 22: Prozesse bei der Analyse (modifiziert nach Altrichter et al., 2018)

Wechselwirkungen der Methoden eruiert und es entsteht ein vielfältigeres Bild der Forschungsergebnisse was zu einer grösseren Validität führt. Die Triangulation erfolgt durch die DaZ-LP, SHP, die DaZ-SuS und teilweise durch die schulische Betreuung. Im Folgenden werden die grün hinterlegten Bereiche der Abb. 22 (Daten lesen, reduzieren, explizieren, strukturieren und kodieren) konkretisiert. Es werden zuerst die qualitativen Methoden ausgewertet und später in den Kap. 7.2ff die quantitativen.

Die beiden *standardisierten Lernstandserfassungen* «SET 5-10» und «GraWo» wurden als Prä- und Postkonzept erhoben. Sie sollten dabei Auskunft geben über den Einfluss der Intervention auf die Leistungen der FK. Die Gruppentestung mit dem GraWo-Test konnte als sehr ökonomisch und einfach auswertbar wahrgenommen werden. Der rezeptiv abgefragte Wortschatz bezieht sich jedoch nicht spezifisch auf den Themenwortschatz, sondern auf 30 ausgewählte und nach Wortarten differenzierte Wörter. Die Stärken oder Schwächen in den Itemsubkategorien können betreffend die kleine Auswahl nicht signifikant auf eine gesamte Wortart bezogen werden. Auch die Distraktoren zeigen nur eine Tendenz zu Ablenkungstypen auf. Die SET-Testung unterschied sich vor allem in der Testungsart (Einzeltestung) und in der Wortschatzart (eher produktiver Wortschatz). Aufgrund des klaren Aufbaus mit den Auswertungen 1 oder 0 konnten viele Aussagen resp. Leistungen schon während der Testung ausgewertet werden. Im Gegensatz zum GraWo sind die Auswertungstabellen des SET nach Alter und nicht nach Schuljahren eingeteilt.

Dank des *Forschungstagebuches* konnten detaillierte Beobachtungen und Bemerkungen, welche im Verlaufe des Projekts aufgenommen wurden, bei der Evaluation des Projekts berücksichtigt werden. Der Aufbau dieser Forschungsmethode wurde entlang der Kriterien Inhalt, Beobachtungen/ Reflexion, Zielerreichung auf allen Ebenen, positive Faktoren und Verbesserungen konstruiert. Das Forschungstagebuch

wurde zweimal pro Woche ausgefüllt (dienstags und donnerstags). Das Reflexionsgespräch mit den Kindern, die direkte Nachbesprechung mit der DaZ-LP, die Videoanalyse und die Dokumentenanalyse trugen dabei wesentlich zur Triangulation der Daten bei. So kann eine umfassende Darstellung der verschiedenen Beteiligten erreicht werden, was mitunter auch zum Abbau der Subjektivität führt. Die Reflexion zur Zielerreichungen der verschiedenen Ebenen gab Einsichten in den Entwicklungsprozess der Kinder. Positive Faktoren und Überlegungen zur Verbesserung zeigten auf, was sich als nützlich und förderlich erwies und was in zukünftigen Lektionen geändert resp. verbessert werden soll. Das regelmässige Eintragen der Beobachtungen und Nacharbeiten der durchgeführten Lektionen erforderte sehr viel Disziplin, damit keine Beobachtung vergessen geht. Die aufwändige Arbeit lohnte sich und führte bei der SHP zu einer erweiterten Reflexion des Geschehenen.

Im Gegensatz zum Forschungstagebuch wurde die *strukturierte Beobachtung* während des Geschehens notiert. Um auch hier einer Verzerrung der Daten entgegenzuwirken, wurde die Sequenz zusätzlich auf Video aufgenommen. Als leitende LP kann die Beobachtung eines Kindes nur partiell erfolgen. Eine strukturierte Beobachtung hilft deshalb die Aussensicht einzunehmen und sich ganz auf ein Kind zu konzentrieren. Bei beiden FK wurden Themen ausgewählt, bei welchen sie in der Erfassung noch Defizite aufzeigten (bei F. lokale Präpositionen, bei Z. Possessivpronomen).

Die *Videoanalyse* half nicht nur bei den strukturierten Beobachtungen. Sie war auch ein wertvolles Mittel zur Reflexion und Aussensicht hinsichtlich der Vorführungen. So konnten die Kinder nach der Präsentation des Rollenspiels als Zuschauende eine weitere Perspektive einnehmen und sich differenziert beobachten. Hierbei konnte besonders auf die Körpersprache und das korrekte Umsetzen geachtet werden.

Diese Erkenntnisse waren oftmals auch Teil des *Reflexionsgesprächs* (Wie konntest du die Wörter spielen? Hast du die Bewegungen, die Mimik und Gestik korrekt eingesetzt?) Einerseits dienten die Gespräche zur Erweiterung der Perspektive der LP im Sinne der Triangulation. Andererseits lieferten sie aber auch wichtige Einsichten in die Lernprozesse und Eigenwahrnehmung der Kinder. Die Reflexionsfragen bezogen sich auf die Lektionsziele der Kinder aber auch auf allgemeine Eindrücke, den Nutzen der Methoden für ihr persönliches Lernen und Abänderungsvorschlägen. Die Aufteilung der Gruppe in zwei Zweiergruppen (Unterrichtseinheit 2) ermöglichte ein zielgerichtetes und effizientes Befragen der Kinder in einem kleineren Rahmen.

Von der qualitativen Methodendarstellung ausgehend werden nun gemischte (mixed-method), gefolgt von quantitativen Forschungsmethoden ausgewertet.

7.2 Auswertung zum deutschen Sprachgebrauch 2

Im Oktober wurde der Fragebogen zum deutschen Sprachgebrauch wiederholt. Beim Punkt «So übe ich neue Wörter am liebsten» haben die Kinder teilweise mehrere Möglichkeiten genannt. Sie wurden darauf hingewiesen, dass sie die effektivste Option unterstreichen sollen (siehe Anhang 11.20 (Z.), 11.21 (F.)).

7.2.1 Fragebogen-Auswertung Z.

Im Gegensatz zum Juli bewertet Z. im Oktober ihre internalen rezeptiven und produktiven Sprachfertigkeiten um einen Smiley besser ein (4 von 5 statt 3 von 5). Die restlichen Antworten blieben jedoch gleich. Neue Wörter lernt sie immer noch mittelmässig (3 von 5). Auch denkt sie noch immer, dass die Lehrpersonen und ihre Eltern ihre rezeptiven und produktiven Fertigkeiten als mittelmässig einschätzen, ihre Mitschüler*innen jedoch höher (4 von 5). Neue Wörter lerne sie nun am liebsten durch «Theater».

7.2.2 Fragebogen-Auswertung F.

F. änderte im Oktober viele seiner Antworten. Nun schätzt er sich in der Skala überall bei gut ein (4 von 5). Dies weist auf eine Verbesserung in allen Punkten hin. Das Item «Sicht der Lehrpersonen» blieb gleich (4 von 5). Am liebsten übt er neue Wörter mit «tirate» ein, was nach Rücksprache mit ihm «Theater» bedeuten soll.

7.3 Auswertung zur retropektiven Einschätzung des Projekts

Bei diesem Fragebogen handelt es sich um eine Gesamtreflexion des Projekts aus Sicht der Kinder. Er wurde gemeinsam mit den Kindern durchgeführt. Jede Frage wurde zusätzlich detailliert beschrieben. Ebenfalls wurden die Bedeutungen der Höchst- und Tiefstwerte (z. B. Ja, immer, Nein, gar nicht) genau erläutert. Die SuS kreuzten dazu auf einer endpunktbenannten Skala ihre Einschätzung an (Originale im Anhang 11.22 (Z.), 11.23 (F.)). Aufgrund der sprachlichen Kongruenz wurden alle Endpunkte auf die einzelne Frage bezogen ausformuliert. Diese Daten wurden schliesslich in die folgende Auswertung (Tabelle 8) übertragen.

Tabelle 8: Auswertung retropektive Einschätzung

Item	--	-	+/-	+	++
Ich verstehe nun alle <i>gelernten</i> Wörter.					
Ich kann nun alle <i>gelernten</i> Wörter sagen und im Gespräch brauchen.					
Ich habe die Wörter mit dem Rollenspiel <i>besser</i> gelernt als mit einer anderen Lernmethode.					
Ich habe gerne Rollenspiele gespielt.					
Ich konnte mich in den Rätseln immer verbessern. (<i>vom 1. Rätsel zum 2. Rätsel</i>)					
Nach dem Projekt habe ich nun <i>weniger Angst zu sprechen</i> . * Ich hatte noch nie Angst zu sprechen.					*
Die Rollenspiele haben mir geholfen, meine <i>Mimik und Gestik</i> zu verbessern.					
Ich hätte lieber <i>eigene</i> Dialoge erfunden als mit vorgegebenen Texten zu üben.					

■ Einschätzung von F. ■ Einschätzung von Z.

Aus der obigen Auswertung wird ersichtlich, dass sich F. überall schwächer eingeschätzt hat als Z. Dies widerspiegelt auch die effektiven Leistungsunterschiede der beiden. Z. und F. haben gerne mit Rollenspie-

len gelernt, jedoch unterschieden sich ihre Meinungen zum Nutzen für den Wortschatzerwerb (Z. ++, F. +/-). Die Rezeption und Produktion von Wortschatz verbesserten sich gemäss der Einschätzung von Z. Bei F. stagniert die Rezeption bei den neu gelernten Wörtern, die Produktion derer scheint er sich noch nicht zuzutruen (-). Auch scheint er immer noch eine Sprechangst zu haben (-). Im Gegensatz zu Z. (--) hätte er vielleicht lieber Dialoge selbst erfunden (+/-). Beide fügten am Schluss folgende Bemerkungen an:

	Z.	F.
Positiv	Letzte Vorführung mit allen 4 SuS	Theaterspielen und Lernkarten
Negativ	Spielen nur in Zweiertteams	Schwierigkeiten beim Lesen

7.4 Auswertung der formativen Lernkontrollen

Die formativen LK bestanden aus den vier Teilen Basiswortschatz rezeptiv und produktiv sowie Aufbauwortschatz rezeptiv und produktiv (siehe Kap. 5.5.2). Die LK 1-6 stellen dabei die wöchentliche Überprüfung des Themenwortschatzes dar. Die Reihenfolge ist dabei der Abb. 9 (Grobstruktur rund um die Leitgeschichte) zu entnehmen. Da die produktiven LK den (zumindest kurzfristig) gespeicherten Wortschatz zeigen, wurde nur dieser grafisch dargestellt. Eine detaillierte Übersicht der Auswertungen aller LK (inkl. Sprachrezeption) ist im Anhang 11.15 zu finden. Der Nachhaltigkeitstest, welcher nach den Herbstferien durchgeführt wurde, ist einzeln als Kreisdiagramm aufgeführt.

54

7.4.1 Auswertung der formativen LK von Z.

Abbildung 23: Auswertung der produktiven LK, Z.

Abbildung 23 zeigt, dass Z. sich im Aufbauwortschatz jedes Mal verbessert hat. Im Wortfeld sagen und gehen haben sich ihre korrekten Antworten beinahe verfünffacht. Auffallend ist auch, dass sich im Gegensatz zu ihrer Sprachproduktion ihre Leistungen im Basiswortschatz teilweise verschlechtert haben. Da Z. als ehrgeizig beschrieben wird (siehe Kap. 2.3.1), kann davon ausgegangen werden, dass sie sich vor allem auf den Aufbauwortschatz konzentriert hat.

Der Auswertung des Nachhaltigkeitstest (Abb. 24) kann entnommen werden, dass Z. nach den Herbstferien noch immer mehr als die Hälfte (62%) ihrer gelernten Wörter reproduzieren kann. 38% des gelernten Wortschatzes schienen nur kurzfristig abgespeichert worden zu sein.

Abbildung 24: Auswertung Nachhaltigkeitstest Z.

7.4.2 Auswertung der formativen LK von F.

55

Abbildung 25: Auswertung der produktiven LK, F.

Die Auswertung in Abbildung 25 ergab, dass F. sich im Basis- und Aufbauwortschatz in jeder LK verbessert hat. Hervorzuheben sind die Verbesserungen vor allem in der LK 3-5 (lokale Präpositionen, Wortfeld gehen und Possessivpronomen), in welchen er sich teilweise von 0 auf 25 -75% steigern konnte. In diesen Bereichen wird angenommen, dass F. auf wenig Vorwissen zurückgreifen konnte und viele neue Wörter gelernt hat. Den Basiswortschatz 2 konnte er in den LK 1, 4 und 6 zu 100% korrekt reproduzieren.

F. konnte nach den Herbstferien gemäss der Abb. 26 noch 53% seiner gelernten Wörter reproduzieren. 47% seiner gelernten Wörter konnte er nach der Intervention nicht mehr korrekt benennen.

Abbildung 26: Auswertung Nachhaltigkeitstest, F.

7.5 Auswertung der Lernstandserfassungen (Postkonzept)

Beide FK wurden am Ende der Intervention nochmals mittels der beiden Lernstandserfassungen GraWo (Seifert et al., 2017) und SET 5-10 (Petermann, 2018) getestet. Die Daten geben Aufschluss, ob sie ihre Leistungen hinsichtlich der getesteten Bereiche verbessern konnten.

7.5.1 Auswertung Postkonzept Fokuskind Z.

Abbildung 27: Auswertung SET, Postkonzept Z.

Z. antwortet auf die Frage, ob sie nervös sei «Nein gar nicht». Allgemein schien sie ruhig (Körperhaltung, Lächeln). Alle Aufgaben schienen ihr klar zu sein und sie konnte diese fokussiert ausführen. Ausgehend von der Abbildung 27 ist ersichtlich, dass sie im Bereich der Sprachrezeption (U4) und der Verarbeitungsgeschwindigkeit (U3) ein unauffälliges Ergebnis erzielen konnte. Beim Subtest Handlungssequenzen verstand sie bei beiden inkorrekten Ausführungen das Verb falsch (steht anstatt legt und steht anstatt setzt). Einzig in der Sprachproduktion befindet sie sich noch im Risikobereich, wenn auch nur knapp. Hier hatte es in drei von zwölf Sätzen grammatikalische Fehler wie beispielsweise «Der Junge füllt den Glas auf».

Abbildung 28: Auswertung GraWo, Postkonzept Z.

Tabelle 9: Auswertung Distraktoren, Postkonzept Z.

Anzahl richtig gelöster Aufgaben nach Itemskategorien (pro Kategorie können max. 5 Aufgaben richtig gelöst werden)						
Monomorphematische Nomen	Kategoriale Nomen	No-	Nomenkomposita	Verben	Adjektive	Präpositionen
2	5		5	5	5	4
Semantischer Distraktor			Phonologischer Distraktor		Unrelatierter Distraktor	
-			13.3 %		-	

Z. erreichte in der zweiten Durchführung des GraWo (siehe Abb. 28) einen Prozentrang von 31 im Vergleich zur Gesamtstichprobe, bei einem Rohwert von 26 von 30. Dies kann als unauffälliges Ergebnis interpretiert werden, da der Cutoff-Wert bei $PR \leq 15$ liegt. In den Itemskategorien in Tabelle 9 konnte sie ausser in der Kategorie Monomorphematische Nomen und Präpositionen die volle Punktzahl erreichen. Einzig der phonologische Distraktor (13.3 %) konnte als solcher ermittelt werden.

57

Abbildung 29: Vergleich des Prä- und Postkonzepts von Z.

Dateninterpretation

Vergleicht man nun das Prä- mit dem Postkonzept (siehe Abb. 29) von Z. so wird ersichtlich, dass sie sich in allen Bereichen verbessern konnte. Das stärkste Ausmass ist in den Testbereichen U3 (Steigerung um 44 PR) und U4 (Steigerung um 37 PR) erkennbar. In der GraWo-Lernstandserfassung hingegen verbesserte sie sich am geringsten (3 PR). Trotz des Fortschritts bedürfen diese Daten einer vorsichtigen Interpretation. So könnte es auch sein, dass Z. die Aufgaben in der zweiten Durchführung nun besser verstanden hatte oder sie entspannter war, weil sie wusste, was auf sie zukommen wird. Bezogen auf die Beobachtungen des Kernteams scheinen die Ergebnisse der zweiten Durchführung eher mit ihren effektiven im Unterricht gezeigten Kompetenzen zu korrelieren.

7.5.2 Auswertung Postkonzept Fokuskind F.

Abbildung 30: Auswertung SET, Postkonzept F.

F. wurde ebenfalls zu seinem Befinden anfangs der Testung gefragt: Er antwortete «Geht so». Trotzdem schien auch er ruhig und fokussiert (Körperhaltung, Präsenz). Beim Subtest «Sternensuche» erwähnte F. sofort, dass er bereits wisse, wie der Test geht. Er erreichte dabei einen PR von 49, was als unauffälliger Wert interpretiert werden kann (siehe Abb. 30). In den Tests U4 und U7 erzielte er hingegen ein stark auffälliges Ergebnis. Hier muss hinzugefügt werden, dass F. während der Intervention seinen 9. Geburtstag feiern konnte und somit die Auswertungstabelle (Tabelle für 9-jährige) änderte. Im Test «Handlungssequenzen» (U4) konnte er von zwölf Aussagen die Hälfte korrekt ausführen. Dabei missinterpretierte er «legt» mit «steht» oder führte den Nebensatz inkorrekt oder gar nicht aus. Bei den Präpositionen verstand F. «neben» jedoch «vor» nicht. In der Sprachproduktion erreichte er den Rohwert drei von zwölf. Dieses Mal probierte F. überall einen Satz zu sagen. Er benutzte sehr oft den männlichen Artikel «der», ausser bei «die Banane» und «das Auto», welche er korrekt nennen konnte. Viele Fehler waren in der Grammatik oder im Gebrauch der Funktionswörter zu finden. Er hatte hingegen keine Fehler in der Aussprache.

Abbildung 31: Auswertung GraWo, Postkonzept F.

Tabelle 10: Auswertung Distraktoren, Postkonzept F.

Anzahl richtig gelöster Aufgaben nach Itemsubkategorien (pro Kategorie können max. 5 Aufgaben richtig gelöst werden)						
Monomorphematische Nomen	Kategoriale Nomen	No-	Nomenkomposita	Verben	Adjektive	Präpositionen
3	3		2	2	3	5
Semantischer Distraktor			Phonologischer Distraktor		Unrelativer Distraktor	
6.6 %			13.3 %		10 %	

Abbildung 31 zeigt, dass F. mit einem Rohwert von 18 (von 30 Aufgaben) den PR 4 erreichte. Dies wird als sehr auffälliges Resultat gesehen. In den Itemsubkategorien in Tabelle 10 zeigte er seine Stärke bei den Präpositionen. Defizite zeigen sich bei den Adjektiven, Verben, den Monomorphematischen Nomen, den Nomenkomposita und den Kategorialen Nomen. F. weist beim Wortschatzabruf alle drei Distraktorentypen auf. Am stärksten (mit 13.3%) zeigt sich nochmals die Störung durch phonologische Distraktoren.

59

Abbildung 32: Vergleich des Prä- und Postkonzepts von F.

Dateninterpretation:

Stellt man das Prä- dem Postkonzept gegenüber (siehe Abb. 32), kann man erkennen, dass F. sich im GraWo verschlechtert hat. Eine Erklärung dafür scheint schwierig, zumal sich der Wortschatz nicht auf den unterrichteten Themenwortschatz bezieht. In der SET-Testung konnte er sich im Subtest U3 im PR um das Dreifache verbessern. Auch in der Satzbildung erreichte er einen PR mehr als im Präkonzept. Die Resultate im Subtest U4 stagnieren. Dass beide Werte nicht oder nur gering höher sind, könnte auch mit der neuen Auswertungstabelle zusammenhängen. Trotzdem sind wahrscheinlich seine sehr eingeschränkten Sprachkompetenzen im Bereich Rezeption und Produktion verantwortlich für die sehr tiefen Werte.

7.6 Zusammenfassung der Ergebnisse

Ausgehend von den evaluierten Daten und den Beschreibungen der Unterrichtseinheiten können im Folgenden die wichtigsten Ergebnisse dargestellt werden. Sie dienen im Anschluss mitunter der Beantwortung der Fragestellung und der Schlussreflexion.

Zentrale Ergebnisse von F.

- Handpuppen, Kostüme und das Verändern der Stimme wurden immer weniger eingesetzt
- Aussprache im Themenwortschatz konnte partiell verbessert werden
- Leseflüssigkeit und -genauigkeit konnten ausgebaut werden
- Positive Veränderungen im Selbstkonzept (internal wie external)
- Starker Lernzuwachs im Themenwortschatz
- Mehr als 50% der neu gelernten Wörter konnten im Nachtest reproduziert werden
- Minimaler Zuwachs in der allgemeinen Sprachproduktion (SET-Testung)
- Abnahme der allgemeinen Sprachrezeption (GraWo-Testung)

Zentrale Ergebnisse von Z.

- Deutlichere Mimik und Gestik im Spiel
- Eigenkreationen durch selbst eingebaute Wörter konnten korrekt ins Spiel eingebettet werden
- Positive Veränderungen im Selbstkonzept (internal)
- Höhere Lesemotivation
- Starker Lernzuwachs im Themenwortschatz
- Mehr als 60% der neu gelernten Wörter konnten im Nachtest reproduziert werden
- Starke Verbesserung in der allgemeinen Sprachproduktion (SET-Testung)
- Minimaler Zuwachs der allgemeinen Sprachrezeption (GraWo-Testung)

60

7.7 Diskussion der Ergebnisse und Wechselwirkungen

Abbildung 33: Prozesse bei der Analyse (modifiziert nach Altrichter et al., 2018)

Im Modell nach Altrichter et al. (2018) (siehe Abb. 33) folgt auf die Strukturierung und die Kodierung der Daten der Aufbau der Zusammenhänge der verschiedenen Methoden und die kritische Prüfung der Interpretationen (grün). Gerade während der Evaluation wird ersichtlich, dass schriftliche Versionen sehr wertvoll sind und nicht an Objektivität verlieren. Deshalb war auch die Verschriftlichung der Beobachtungen im Forschungstagebuch von zentraler Bedeutung. Es muss jedoch bedacht werden, dass schriftliche Produkte trotz der Handlichkeit auch immer nur Momentaufnahmen sind.

Stellt man nun die Ergebnisse der Kap. 7.1 bis 7.5 einander gegenüber, so kann bei Z. von einer hohen Kongruenz gesprochen werden. Das Selbstkonzept überschneidet sich mit den Ergebnissen der formativen LK (inkl. Nachhaltigkeitstest), den Beobachtungen in den Forschungstagebüchern, ihrer retropektiven Einschätzung und den Resultaten der Lernstandserfassungen GraWo und SET. In all diesen quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden konnte ein Anstieg, resp. eine (nachhaltige) Verbesserung ermittelt werden.

Bei F. zeichnet sich ein leicht abweichendes Bild ab. So überschneiden sich zwar auch bei ihm das Selbstkonzept, die Ergebnisse der formativen LK (inkl. Nachhaltigkeitstest), die Beobachtungen in den Forschungstagebüchern und das Resultat der Lernstandserfassung SET. Auch hier konnte ein Anstieg, resp. eine (nachhaltige) Verbesserung ermittelt werden. Dennoch weicht die standardisierte Lernstandserfassung GraWo und teils seine retropektive Einschätzung vom Fortschritt ab (Abbau der Sprechanst, Nutzen der Rollenspiele, unsichere Wortproduktion).

7.8 Beschreibung der Zielerreichungen

Im Folgenden sind die detaillierten Zielsysteme der beiden FK (Tabelle 11 resp. 12) und der Autorin (Tabelle 13) aus dem Kapitel 5.6 aufgelistet. Die Auswertung erfolgte anhand der Forschungsmethoden aus dem Kapitel 4.1. Daraus wird eruiert, ob die Ziele erreicht, teilweise erreicht oder nicht erreicht wurden und welche Gründe es dafür gibt.

7.8.1 Zielerreichung Fokuskind Z.

Tabelle 11: Zielerreichung Z.

Teilziele	Indikatoren	Erreicht?	Begründung
Z. vergrößert ihren rezeptiven Wortschatz.	<ul style="list-style-type: none"> Z. erweitert ihren rezeptiven Wortschatz im Screening GraWo. 	ja	von PR 28 auf PR 31, siehe Kap.7.5.1.
	<ul style="list-style-type: none"> Z. kann 80% des Themenwortschatzes (Basis- und Aufbauwortschatz) in der 2. formativen LK (rezeptiv) die korrekte Bedeutung zuordnen. 	ja	LK 1: 96 % LK 2: 100 % LK 3: 100 % LK 4: 100 % LK 5: 92 % LK 6: 100 % } \bar{x} = 98 % (rezeptiv) (siehe Anhang 11.15)
Z. vergrößert ihren produktiven Wortschatz.	<ul style="list-style-type: none"> Z. verbessert ihre Sprachproduktion im Screening SET 5-10. 	ja	U3: von PR 11 auf 55 U4: von PR 6 auf 43 U7: von PR 7 auf 22 siehe Kapitel 7.5.1.
	<ul style="list-style-type: none"> Z. kann 70% des Themenwortschatzes (Basis- und Aufbauwortschatz) in der 2. formativen LK (produktiv) korrekt benennen. 	ja	LK 1: 66 % LK 2: 94 % LK 3: 89 % LK 4: 91 % LK 5: 71 % LK 6: 94 % } \bar{x} = 84 % (produktiv) (siehe Anhang 11.15)
Z. kann die gelernten Wörter langfristig abspeichern.	Z. kann sich mind. 60 % der individuell gelernten Wörter im Nachttest schriftlich produzieren	ja	Nachttest: 62 % der Wörter konnten behalten werden (siehe Kap. 7.4.1)

Z. kann mit Fehlern umgehen	Z. kann mit Fehlern und Konflikten umgehen	ja	Z. hatte viele Erfolgserlebnisse während der Rollenspiele. Gerade bei Diskussionen bei der Rolleneinteilung zeigte sie sich kompromissfreudiger. Im Dialogtext „Ein Ausflug zum Flughafen“ (Wortfeld Possessivpronomen) musste sie während der Aufnahme das Wort „Kondukteur“ fünfmal wiederholen, bis sie es korrekt aussprechen konnte. Sie resignierte nicht, sondern probierte es. In der Reflexion konnte sie darüber lachen.
-----------------------------	--	----	--

7.8.2 Zielerreichung Fokuskind F.

Tabelle 12: Zielerreichung F.

Ziele	Indikatoren	Erreicht?	Begründung
F. vergrößert seinen rezeptiven Wortschatz.	F. erweitert seinen rezeptiven Wortschatz im Screening GraWo	nein	von PR 11 auf PR 4, siehe Kap. 7.5.2.
	F. kann 80% der Wörter des Themewortschatzes (Basiswortschatz) in der 2. formativen LK (rezeptiv) die korrekte Bedeutung zuordnen	nein	LK 1: 80 % LK 2: 63 % LK 3: 91 % LK 4: 100 % LK 5: 0 % LK 6: 100 % Ø = 72 % (rezeptiv) (siehe Anhang 11.15)
	F. kann 60% der Wörter des Themewortschatzes (Aufbauwortschatz) in der 2. formativen LK (rezeptiv) die korrekte Bedeutung zuordnen	ja	LK 1: 100 % LK 2: 78 % LK 3: 100 % LK 4: 100 % LK 5: 17 % LK 6: 100 % Ø = 83 % (produktiv) (siehe Anhang 11.15)
F. vergrößert seinen produktiven Wortschatz.	F. verbessert seine Sprachproduktion im Screening SET 5-10	teilweise	U3: von PR 14 auf 49 U4: von PR 2 auf 2 U7: von PR 1 auf 2 siehe Kapitel 7.5.2.
	F. kann 60% der Wörter des Themewortschatzes (Basiswortschatz) in der 2. formativen LK (produktiv) korrekt benennen	ja	LK 1: 100 % LK 2: 50 % LK 3: 77 % LK 4: 100 % LK 5: 67 % LK 6: 100 % Ø = 82 % (produktiv) (siehe Anhang 11.15)
	F. kann 40 % der Wörter des Themewortschatzes (Aufbauwortschatz) in der 2. formativen LK (produktiv) korrekt benennen	ja	LK 1: 73 % LK 2: 44 % LK 3: 50 % LK 4: 75 % LK 5: 25 % LK 6: 88 % Ø = 59 % (produktiv) (siehe Anhang 11.15)
F. kann die gelernten Wörter langfristig abspeichern.	F. kann sich mind. 50 % der individuell gelernten Wörter im Nachtest schriftlich produzieren	ja	Nachtest: 53 % der Wörter konnten behalten werden (siehe Kap. 7.4.2)
F. versteht seinen Rollentext.	F. fragt nach, wenn er ein Wort nicht versteht	teilweise	Wenn andere Kinder auch eine Frage hatten, konnte F. seine eigenen Unklarheiten preisgeben. Dies tat er auch, jedoch wurde im Rollenspiel ersichtlich, dass er noch mehr Begriffe, als jene die er erfragte, nicht kannte.
F. kann seine Rolle präsentieren.	F. kann seine Rolle in seiner Form vortragen	ja	F. konnte jede seiner Rollen präsentieren. Zu Beginn nutzte er dazu oft Handpuppen (Rabe), später auch Kostüme. Zunehmend konnte er auch ohne Verkleidung oder Hilfsmittel seine Rolle spielen (siehe Kap. 6).

62

7.8.3 Zielerreichung der Heilpädagogin

Tabelle 13: Zielerreichung Autorin

Teilziele SHP	Indikatoren	Erreicht?	Begründung
Die SHP führt eine Lernstandserfassung durch, welches das Leistungsniveau der FK (rezeptiv und produktiv) und der Gruppe (rezeptiv) bezüglich des Wortschatzes erfasst.	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung KW 27 • Durchführung KW 40 	ja	In den Kalenderwochen 27 wurde das Präkonzept mittels der GraWo- und der SET 5-10-Testung durchgeführt. Mit dem GraWo-Test wurden alle DaZ-SuS getestet, der SET-Test wurde hingegen nur mit den FK durchgeführt. In der KW 40 wurden alle DaZ-SuS nochmals wie oben beschrieben getestet (Postkonzept).
Die SHP entwickelt ein geeignetes Handlungsmodell basierend auf dem Lernstand der SuS.	<ul style="list-style-type: none"> • Theoriebezug • Telefonischer Austausch mit Fachstelle «Theaterpädagogik» • Rahmenbedingungen sind geklärt • Einflechtung des Lernstands der SuS wird im Handlungsmodell ersichtlich • Projektstruktur wird dargestellt unter Einbezug der Verknüpfung von Theater- und Heilpädagog. und der Leitgeschichte 	ja	Die Autorin führte eine vertiefte Literaturrecherche zum Thema „Dramaturgische Umsetzungen, Wortschatz und DaZ“ durch. Die Zusammenfassungen derer sind im Kap. 3 dargestellt. Ebenfalls fand am 31.03.2021 ein telefonischer Austausch mit der Leitung der Theaterpädagogik-Fachstelle zur Ergänzung statt. Es wurde überlegt, wie Heil- und Theaterpädagogik zusammengeführt werden kann. Aufgrund der Lernstandserfassungen, der Theorie, den geklärten Rahmenbedingungen und der Leitgeschichte wurde schliesslich das Handlungsmodell (siehe Kap. 5.5) erstellt.
Die SHP passt die Materialien auf die Bedürfnisse der Kinder an.	<ul style="list-style-type: none"> • Einteilung in Basis- und Aufbauwortschatz (formative LK, Lernkarten) • Übersetzungen der Wörter in die Erstsprachen oder präferierte Sprache (Lernkarten) • Für F. sind entsprechende Handpuppen und Kostüme bereitgestellt • Visualisierung, Schriftbild und Artikel sind gegeben 	ja	Die formativen LK, wie auch die Dialogtexte wurden in den Basis- und Aufbauwortschatz eingeteilt. Auf den Lernkarten wurde der Basiswortschatz mit einem * dargestellt, der Aufbauwortschatz mit **. Das gesamte Vokabular wurde in die Sprachen Englisch und Albanisch übersetzt. Für die Erarbeitung und Automatisierung wurden geeignete Illustrationen (Lernkarten und Flashcards) gesucht. Verben, lokale Präpositionen, Gefühle und Possessivpronomen wurden mit der passenden Mimik und Gestik /Bewegung der LP unterstützt und wiederholt. Zur Unterstützung von F. aber auch für die anderen Kinder wurden Kostüme und Handpuppen zur Verfügung gestellt.
Die SHP und die DaZ-LP begleiten die Kinder in der dramaturgischen Umsetzung gewinnbringend.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder geben entsprechende Rückmeldungen • Die Kinder fühlen sich nicht eingeschränkt, aber unterstützt 	teilweise	Die Lehrpersonen (Spielbegleitungen) versuchten nur dann einzugreifen, wenn es notwendig schien. Dadurch blieben die Kreativität und die Problemlösestrategien möglichst erhalten. Die Kinder fühlten sich unterstützt. Dennoch standen die Erarbeitungsphasen des Rollenspiels unter einem gewissen Zeitdruck, wodurch verschiedene Stationen teilweise im Vorfeld vorbereitet werden mussten (z.B. Flughafen, Bäckerei, Post).
Die SHP bereitet ansprechende und auf die Kinder bezogene Lernumgebung vor.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder können sich mit der Rahmengeschichte identifizieren • Die Materialien empfinden die Kinder ansprechend 	ja	Alle SuS fragten mehrmals nach, wann sie die Leitgeschichte ausleihen können, um sie zuhause zu lesen. Ebenfalls suchten sie das Buch in der Bibliothek. Die Kinder schienen Freude an den Materialien zu haben. Dies zeigte sich, indem die Kinder am Unterrichtsstart sofort zu den Kostümen gingen, den Koffer öffnen wollten oder mit den Handpuppen spielen wollten. Die Illustrationen der Lernkarten /Flashcards waren für sie verständlich und ansprechend (Rückmeldung der SuS).
Die SHP führt eine zielgerichtete Reflexion des Unterrichts mit der DaZ-LP durch.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder beantworten die vorgefertigten Fragen • Der Unterricht kann bei Bedarf aufgrund der Antworten optimiert werden 	teilweise	Gerade zu Beginn des Projekts mussten die DaZ-LP und die SHP den Ablauf und die Methode überarbeiten und überdenken. Dies kostete Zeit, welche in den ersten zwei Durchführungen (Doppellektionen) zu Lasten der ausführlichen Reflexion ging. Danach konnten die vorgefertigten Fragen jedoch in zwei Gruppen bearbeitet werden. Verbesserungen wurden in die nächste Lektion eingebaut.

63

7.9 Beantwortung der Fragestellungen

Im folgenden Abschnitt werden die Unterfragen und die Hypothesen auf Grund der Erkenntnisse, den Entwicklungsprozessen und der Zielerreichung auf allen Ebenen beantwortet. Die Beantwortung der Hauptfragestellung bildet dabei auf derselben Basis den Abschluss.

7.9.1 Beantwortung der Unterfragen

Inwiefern wirkt sich das Rollenspiel auf den produktiven Wortschatz des Schülers F./ der Schülerin Z. aus?

Für die Beantwortung der Fragen wurden die Auswertungen der formativen LK in den Kap. 7.4.1 und 7.4.2 als Grundlage genommen. Zur effektiven Ermittlung wurde daraus der «Key-performance-indicator» (KPI) des Basis- (BW) und Aufbauwortschatz (AW) bestimmt. Er zeigt die durchschnittliche Zunahme, Stagnation oder Abnahme von Wortproduktionen während der Intervention der untersuchten SuS. Die folgende Formel diente dazu der Berechnung:

$$\text{KPI BW} = \frac{\Sigma (\text{korrekter Basiswortschatz 2 (\%)} - \text{korrekter Basiswortschatz 1(\%)})}{\text{Anzahl Lernkontrollen}}$$

$$\text{KPI AW} = \frac{\Sigma (\text{korrekter Aufbauwortschatz 2 (\%)} - \text{korrekter Aufbauwortschatz 1(\%)})}{\text{Anzahl Lernkontrollen}}$$

Tabelle 14 zeigt die effektiven KPI's des Basis- und Aufbauwortschatzes der FK auf.

Tabelle 14: Auswertung KPI der FK

Ergebnisse Z:		Ergebnisse F:	
KPI Basiswortschatz:	↗ +1 %	KPI Basiswortschatz:	↗ + 31 %
KPI Aufbauwortschatz:	↗ +40 %	KPI Aufbauwortschatz:	↗ + 45 %

Bei beiden Kindern ist der KPI positiv, was auf eine Zunahme, resp. eine Wortschatzerweiterung innerhalb der Intervention hinweist. Es muss jedoch klar darauf hingewiesen werden, dass diese Werte sich auf die gesamte Intervention beziehen. Es ist also nicht ersichtlich, ob der Fortschritt durch das Rollenspiel, die Lernkarten, die spielerischen Vertiefungen, motivationale Aspekte, evtl. Unterstützung durch die schulische Betreuung oder Eltern oder anderen Faktoren zugewiesen kann. Grundsätzlich können aber aus den Beobachtungen der DaZ-LP und der SHP Fortschritte abgeleitet werden. F. wurde, im Gegensatz zu seiner persönlichen Einschätzung, als offener, motivierter und weniger ängstlich wahrgenommen. Er fragte vermehrt nach, wenn er ein Wort nicht verstand und übte die Lernkarten und teilweise auch die Texte sehr fleissig in der schulischen Betreuung (regelmässige Absprachen mit der Leitung). Beide Beobachtungen unterstützen indirekt seinen produktiven Wortschatz. Bei Z. nahmen die beiden LP eine hohe Motivation, eine starke Mimik und Gestik und eine gute Vernetzung der Sprachen Albanisch, Deutsch und Englisch wahr.

Inwiefern wirkt sich das Rollenspiel auf den allgemeinen rezeptiven Wortschatz aller SuS der DaZ-Gruppe aus?

Um diese Frage beantworten zu können, braucht es die Auswertungen des GraWo der FK (Kap. 7.5.1 und 7.5.2) sowie die Auswertung der Gruppe (Anhang 11.24). Bei allen Kindern wurde nur der PR im Vergleich zur Gesamtstichprobe des GraWo und der Rohwert (von insgesamt 30 Aufgaben) verwendet. Die Auswertung ist in Tabelle 15 dargestellt.

Tabelle 15: Auswertung rezeptive Wortschatzerweiterung, Gruppe

Name	GraWo Durchführung 1		GraWo Durchführung 2		Zunahme / Abnahme
	Rohwert	Prozentrang	Rohwert	Prozentrang	Prozentrang
F.	21	PR 11	18	PR 4	↘ 7 PR
Z.	25	PR 28	26	PR 31	↗ 3 PR
B.	22	PR 14	23	PR 12	↘ 2 PR
E.	18	PR 6	23	PR 12	↗ 6 PR

65

Bei zwei Kindern hatte die Intervention eine positive Veränderung (Zunahme im Prozentrang). Bei den anderen beiden Kindern kann eine Verschlechterung (Abnahme im Prozentrang) beobachtet werden. Bei allen Kindern wechselte die Auswertungstabelle von «2. Schulstufe, Schuljahresende» auf «3. Schulstufe, Schuljahresbeginn», weshalb drei Kinder, trotz ihrer Verbesserung im Rohwert, einen geringeren Prozentrang erlangten.

Auch hier muss darauf hingewiesen werden, dass das Rollenspiel allein nicht einen direkten Einfluss auf die Zu- resp. Abnahme im rezeptiven Wortschatz haben kann. Es könnten ebenso andere Faktoren, wie beispielsweise die körperliche und geistige Verfassung für Veränderungen verantwortlich sein. Da der Wortschatz des GraWo keinen direkten Bezug zum Themenwortschatz hat, kann nur schwerlich eine Verbindung gesehen werden. Trotzdem könnten neue Zusammenhänge oder Ableitungen vom Themenwortschatz aber auch ein gesteigertes Selbstbewusstsein das Resultat der zweiten GraWo-Durchführung beeinflussen haben.

Was sind Chancen und Grenzen von Fördersequenzen mit dramaturgischen Umsetzungen?

Das Projekt hat gezeigt, dass Theater- und Heilpädagogik sich sinnvoll kombinieren lassen. Die SuS zeigten eine sehr hohe Motivation beim handlungsorientierten und gemeinsamen Lernen. Die Förderung kann somit auch auf jenen Sprachbereich ausgerichtet werden, welche die Kinder tagtäglich brauchen: Die mündliche Sprachproduktion. Die spielerische Umsetzung holt sie auf ihrem Entwicklungsstand ab und wird mit geeignetem Material und Übungen zur Automatisierung des Wortschatzabrufs ergänzt.

Die organisatorischen Abklärungen und die Erstellung aller Materialien erwiesen sich im Gegenzug als sehr zeitintensiv und aufwändig. Die Zusammenarbeit mit der DaZ-LP schmälerte diese ein wenig und ermöglichte auch eine zweite Spielbegleitung und mehr Lektionen zur Umsetzung. In zwei Gruppen mussten für

das Einstudieren jedoch zwei verschiedene Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Die Arbeit im SHP-Zimmer verliefen ungestört, jene im Schulhausgang war abhängig vom verursachten Lärm anderer Kinder.

Welche Rolle nimmt die SHP in der dramaturgischen Umsetzung ein?

Die SHP hat viele Rollen inne. Sie führt in einem ersten Schritt die Lernstandserfassungen durch und wertet diese aus. Mit Bezug auf theoretische Modelle und Hintergründe und nach Klärung der Rahmenbedingungen erarbeitet sie daraus ein geeignetes Handlungsmodell. In einem nächsten Schritt fasst sie Grob- und Feinziele und plant den Unterricht. Während der dramaturgischen Umsetzung agiert sie als Spielbegleitung. Die SHP unterstützt die SuS im Rollenspiel, ohne sie dabei in ihrem kreativen Prozess zu behindern. Konkret achtet sie auf die Aussprache, die korrekten zur Bedeutung passenden Bewegungen und der korrekte mimisch und gestische Einsatz. Ebenfalls unterstützt sie schwächere Kinder durch ein gezieltes Scaffolding, wie beispielsweise niveaudifferenzierte Dialogtexte. Sie passt die Anforderungen auch grundsätzlich auf die Stärken/Schwächen der Kinder an. So kann eine Testung wie die formative LK auch mündlich abgefragt werden. Der Einsatz der Ressourcen durch zusätzliche Lehrpersonen (wie die DaZ-LP) wird im Vorfeld besprochen und so eingesetzt, dass die SuS möglichst viel davon profitieren können.

7.9.2 Beantwortung der Hypothesen

Beide Fokuskinder erweitern innerhalb einer Unterrichtseinheit den produktiven Wortschatz zu den entsprechenden Wortschatzfeldern. Z. erweitert dabei ihren Aufbauwortschatz um mind. 40%, F. seinen Basiswortschatz um mind. 40%.

Grundlage für die Beantwortung der ersten Hypothese bilden die beiden Auswertungsgrafiken in den Kapiteln 7.4.1 (Z.) und 7.4.2 (F.). Es wurde der produktive Basis- (BW) und der produktive Aufbauwortschatz berücksichtigt (AW). Die Auswertung wird in Tabelle 16 aufgezeigt.

Überprüfung Z.

Überprüfung F.

Tabelle 16: Überprüfung der ersten Hypothese

LK	AW 1 produktiv in %	AW 2 produktiv in %	Zunahme / Abnahme in %	LK	BW 1 produktiv in %	BW 2 produktiv in %	Zunahme / Abnahme in %
1	45	82	↗ 37	1	80	100	↗ 20
2	22	94	↗ 72	2	50	50	→ 0
3	50	100	↗ 50	3	46	77	↗ 31
4	13	81	↗ 68	4	83	100	↗ 17
5	67	75	↗ 8	5	0	67	↗ 67
6	83	88	↗ 5	6	50	100	↗ 50
∅	↗ 40			∅	↗ 31		

Z. hat ihren produktiven Aufbauwortschatz durchschnittlich um **40%** erweitert. Somit kann die Hypothese in Bezug auf ihre Erweiterung knapp bestätigt werden.

F. hat seinen produktiven Basiswortschatz durchschnittlich um **31%** erweitert. Somit trifft die Hypothese in Bezug auf seine Erweiterung nicht zu.

Beide Fokuskinder können sich auch nach den Ferien noch an mind. 50 % der gelernten Wörter erinnern.

Die zweite Hypothese kann bestätigt werden. In den Kapiteln 7.4.1 und 7.4.2 zeigen die beiden Kreisdiagramme, dass beide FK noch mehr als 50 % der gelernten Wörter reproduzieren können. F. konnte sich an 53% und Z. an 62% der Wörter erinnern.

7.9.3 Beantwortung der Hauptfragestellung

Basierend auf den ausgearbeiteten, differenzierten Antworten der Unterfragen für die Entwicklungsarbeit wird nun versucht mit deren Vernetzung die Hauptfragestellung zu beantworten.

Wie können dramaturgische Umsetzungen in der Wortschatzarbeit so angelegt werden, dass SuS mit Deutsch als Zweitsprache davon profitieren?

Kinder mit DaZ müssen den zentralen Wortschatz verstehen, und zwar so gut, dass sie ihn selbst umsetzen können. Dies bedeutet, dass sie die korrekten Bewegungen oder die passende Mimik und Gestik dazu schliesslich selbständig ausführen können. Im Vorfeld müssen die Wörter deshalb geklärt und automatisiert werden. Es ist sinnvoll, wenn Wörter in mehreren verschiedenen Situationen gebraucht (variabel), häufig (hochfrequent) und z. B. Verben in verschiedenen Personalformen (kontrastreich) wiederholt werden können. So wird ein Wort in verschiedenen Kontexten abgerufen resp. produziert. Haben die SuS dennoch Probleme mit dem Verständnis, kann die Spielbegleitung direkt ins Rollenspiel eingreifen und den Wortschatz nochmals verdeutlichen. Den Bezug zur Erstsprache hilft den DaZ-SuS im Weiteren Zusammenhänge zu erschliessen (sceptic (A), sceptical (ENG), skeptisch (DE)) und um ein Wort schneller zu vernetzen und abzuspeichern. Das starke Scaffolding durch die vorgegebenen Dialogtexte unterstützt sie im Automatisieren von deutschen Satzmustern und in der Verwendung des Themenwortschatzes. Gerade für die Automatisierung braucht es jedoch sehr viel Repetition und Zeit, welche im vorliegenden Projekt nicht immer zur Verfügung stand. Mit dem Ausbau der zeitlichen Ressource müssten denn auch Eigenproduktionen geprüft werden. Erst sie geben eine aussagekräftige Übersicht der effektiven Wortproduktionen. Zur Erstellung solcher müssten für DaZ-SuS weiterhin geeignete Scaffolding-Methoden zur Verfügung gestellt werden.

67

7.10 Vergleich der Ergebnisse mit dem Forschungsstand

Welche Bedeutung haben nun die gewonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf den aktuellen Forschungsstand? Erstmals muss hierfür nochmals erwähnt werden, dass die Einzelfallstudie nicht signifikant ist und somit nicht auf weitere Kinder und deren Leistungen bezogen werden kann (vgl. Kap. 5.1).

Die These von Petermann und Apeltauer (2017; 2018) «Der Umfang des Wortschatz beeinflusst die Prozesse der Worterkennung und somit das flüssige Lesen», konnte im Projekt bei beiden FK beobachtet, jedoch nicht nachgewiesen werden. Deshalb wäre eine zusätzliche Überprüfung der Lesefertigkeiten vor und nach der Intervention spannend gewesen. Die Wichtigkeit der Wortschatzerweiterung der beschriebenen DaZ-

Gruppe wurde nach den Beobachtungen des Kernteams aber spätestens nach den im Juli durchgeführten Lernstandserfassungen bestätigt. Ein differenzierter Wortschatz, welcher mind. rezeptiv beherrscht wird, hilft den Kindern sich sprachlich im Alltag und Unterricht zurechtzufinden. Der Aufbau nach dem Vier-Phasen-Modell oder den Erwerbsphasen erwies sich dabei als positiv. Die Phase der Automatisierung sollte dabei jedoch unbedingt ausgebaut werden. Nodari weist dabei auf den Fakt hin, dass ein Wort in der Regel bis zu 50-mal in unterschiedlichen Situationen erlebt werden muss, bis es zum produktiven Wortschatz vordringt (2006). Unterstützend wirkt auf dem Weg dahin der Einbezug der Erstsprache (oder bei F. die präferierte Sprache), welcher die Kinder gleichermassen mit Stolz wie auch Freude erfüllte. Von zentraler Bedeutung ist auch der sprachensible Unterricht. Die drei Präsentationsformen «hochfrequent, variabel und kontrastreich» stellen dabei die Grundpfeiler für einen gelungenen DaZ-Unterricht dar, sollten jedoch auch im Klassenunterricht gelebt werden.

Dramaturgische Umsetzungen wie die Rollenspiele zeigten, dass spielbasiertes Lernen durchaus auf die Unterstufe adaptiert werden kann. Die Motivation und die Freude der Kinder an dieser Lernmethode konnten dies bestätigen. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Lernform auch zur Nachhaltigkeit des Wortschatzerwerbs beigetragen hat. Die Spielbegleitungen erwiesen sich im Weiteren als sehr nützliche Unterstützungen, gerade bei sprachschwächeren Kindern.

8 Schlusswort

Das abschliessende Kapitel befasst sich mit der kritischen Betrachtung der Methodenwahl und der Schlussreflexion. Der Ausblick in die Berufspraxis wie auch in den Bereich Forschung und Entwicklung runden die Arbeit ab.

8.1 Methodenkritik

In dieser Arbeit wurde die Methode der Wortschatzförderung durch Rollenspiele eingesetzt. Trotz der hohen Motivation und der Wortschatzerweiterung ergaben sich auch Hinweise zu Änderungen und Verbesserungen. So ist besonders die bereits erwähnte zeitliche Ressource zu überdenken. Gerade Automatisierungsprozesse sind zwar individuell abhängig aber immer zeitintensiv (siehe Kap. 7.10). Eine Intervention über mehrere Monate hinweg wäre hierbei zielführender. Eine längere Vertiefungsphase einer Wortschatzgruppierung könnte zudem dazu führen, dass nicht nur Einzelwörter, sondern sogenannte Chunks (feste Wendungen) abgespeichert werden könnten. Zudem könnten in diesem Zeitraum auch Eigenproduktionen kreiert werden. Sie würden schliesslich Aufschluss über effektive Wortproduktionen geben und somit das Lernen ganzheitlicher gestalten. Dafür könnte auch ausgewählter Aufbau- und Fachwortschatz aus dem Unterricht in Rollenspiele eingebaut werden. In beiden Varianten müssten dennoch Spielbegleitungen ein geeignetes Scaffolding zur Verfügung stellen und eine individuelle Unterstützung im Spiel gewährleisten. Schliesslich könnte auch im Sinne der Partizipation der Schritt von der Separation der Kinder zur Integration überdenkt werden.

69

8.2 Schlussreflexion

Das Erstellen des Handlungsmodells und die Durchführung innerhalb einer Aktionsforschung waren eine herausfordernde, zeitintensive, aber sehr zufriedenstellende Aufgabe. Da praktisch keine Referenz-Modelle vorhanden waren, musste die Methode durch ein ausgedehntes Literaturstudium, der vorhandenen Ressourcen und Voraussetzungen der SuS in einer geeigneten Struktur selbständig zusammengefasst werden. Die kürzlich absolvierte Ausbildung zur DaZ-Lehrperson war dabei sehr unterstützend. Zentral war jedoch die hohe Motivation der Autorin bezüglich spielbasierter Lernumgebungen. Der stetige Versuch, Lernen wieder handlungsorientierter (enaktiver) und weniger über symbolische Abstraktionen zu vermitteln, war ein starker Antrieb. Dass dies gelungen ist, widerspiegeln auch folgende Fragen der Kinder: «Können wir nach den Herbstferien weitermachen?» «Darf ich die Texte zuhause nochmals einstudieren?» «Können wir die Wörter im DaZ-Unterricht nun immer mit dem Theater üben?» und «Dürfen auch wir (Klasse) auch mit Ihnen Theater spielen?» Der Erfolg bestand jedoch nicht nur in der Motivation, sondern auch in der themenspezifischen rezeptiven wie produktiven Wortschatzerweiterung. So konnten die Fokuskinder mittels der Leitgeschichte, den Lernkarten, der Sprachreflexion und der Anwendung der Wörter in den Rollenspielen ihr persönliches produktives Vokabular ergänzen. Das dieses nicht nur kurzfristig abgespeichert wurde,

sondern zu mehr als 50% auch längerfristig reproduziert werden konnte, zeigten die Nachhaltigkeitstest nach den Herbstferien.

In der Umsetzung der Methode wurden sechs verschiedene Wortschatzfelder mit den Kindern und dem Kernteam ausgewählt. Davon wurde wöchentlich ein Feld anhand der Leitgeschichte «Der kleine rote Bus» einstudiert, angewendet und überprüft. Innerhalb eines Wortschatzfeldes wurden jeweils vier Wochenlektionen, also eine Unterrichtseinheit, durchgeführt. Der klare Aufbau der Lektionen nach dem Vier-Phasen-Lehrmodell (Aebli, 2019) half der Übersicht und der Ritualisierung. Jede Unterrichtseinheit bestand dabei aus der Einführungslektion (Verstehen und Verwenden, Sprachreflexion), den Hausaufgaben und der Doppellektion zur Vertiefung (Automatisierung und Anwenden). Der Erfolg wurde dabei nach dem «Response-to-Intervention-Ansatz» (Gresham et al., 2005) vor und einige Tage nach der Unterrichtseinheit mittels der formativen Lernkontrolle zum Themenwortschatz überprüft. Während der gesamten Intervention standen der SHP auch Lektionen des DaZ-Unterrichts zur Verfügung. So konnte die hohe Anzahl an Lektionen effektiv genutzt werden und gleichzeitig konnte von der Ressource der DaZ-LP als Spielbegleitung und im Teamteaching profitiert werden. Ebenso spielte sie eine zentrale Rolle in der Triangulation der Daten.

Spielt der Wortschatz nun die Hauptrolle? Ja, besonders bei der Zweitsprachenförderung. Aus den Beobachtungen und den Lernstandserfassungen wurde ersichtlich, dass die Wortschatzerweiterung notwendig erschien. Nach vielen Erkenntnissen, Anpassungen und Rückmeldungen konnte schliesslich gemeinsam eine geeignete Form der Wortschatzerweiterung durch Rollenspiele entwickelt werden. Die vielfältige und aufwändige Datenerhebung konnte in diesen Prozess einbezogen werden und beeinflusste die Aktionsforschung positiv. Am Schluss der Intervention konnte der individuelle Erfolg aller SuS mit einer Urkunde (siehe Anhang 11.25), Sirup und kleinen Snacks gewürdigt werden. Die Übergabe der Urkunden freute die SuS wie Eltern gleichermaßen.

Der Ausblick soll abschliessend Möglichkeiten zur Weiterführung aufzeigen. Nachstehend werden dafür die Bereiche der beruflichen Praxis und jener der Forschung näher beleuchtet.

8.3 Ausblick bezüglich Berufspraxis, Forschung und Entwicklung

In der Nähe der beschriebenen Schule befinden sich viele bekannte Theaterstätten. Die Schulgemeinde stellt den Schulen die Möglichkeit zu kostenlosen Theaterbesuchen oder die Nutzung von theaterpädagogischen Inhalten zur Verfügung. Dieses grosszügige Angebot gilt es auch vermehrt zu nutzen. Theaterbesuche lassen die SuS in eine fiktive Welt eintauchen. Hierbei wäre es denkbar den entsprechenden Wortschatz mit DaZ-Kindern im Sinne des «Preteachings» vorzuholen. Die professionelle Theaterpädagogik hingegen könnte in der Klasse z. B. zur Schulung der Körpersprache oder zum selbständigen Spielen einer Geschichte genutzt werden.

Bezogen auf das Projekt erwies sich der Einsatz von Rollenspielen zur Wortschatzerweiterung als gewinnbringend. Da die Wortschatzfelder «DaZ-typisch» sind, könnten die zeitlosen Materialien, entsprechend angepasst, auch für andere (DaZ-) Klassen eingesetzt werden. Die DaZ-Lehrperson hat hierfür bereits einen

Ordner angelegt. Denkbar wäre besonders eine längere Umsetzung im integrativen Unterricht, wobei die Dialogtexte auch durch sprachstärkere Kinder erweitert resp. umgeschrieben werden oder sie sprachschwächere Kinder in einem Tutoring-System unterstützen könnten. Nach der Präsentation des letzten Rollenspiels in der Klasse wurde dieser Wunsch der Mitschüler*innen denn auch so der SHP mitgeteilt.

Bezogen auf die Forschung und Entwicklung wäre es spannend zu erfahren, ob auch andere Kinder mit DaZ einen Zuwachs im Wortschatz erlangt hätten. Um signifikante Ergebnisse zu erhalten, müsste dafür jedoch die Stichprobe vergrößert und mit einer Kontrollgruppe verglichen werden. Im Weiteren wäre es interessant die Nachhaltigkeit der Wortschatzerweiterung einige Monate später zu testen. Wüssten die Kinder die Wörter noch? Passend dazu wäre ein von den SuS selbst geschriebener Dialogtext im Anschluss an dieses Projekt eine effektive Form zur Vertiefung von (individuellem) Wortschatz. Dafür bräuchten die Kinder aber genügend Zeit und Unterstützung im Schreibprozess. Bei der Nachhaltigkeit der Wortschatzarbeit stellt sich letztlich die Frage, ob eine form- oder eine inhaltsorientierte Methode zielführender ist. Die formorientierte Wortschatzarbeit könnte dabei einen positiven Einfluss auf den allgemeinen rezeptiven und produktiven Wortschatz haben.

Nach Abschluss der intensiven Auseinandersetzung mit der Arbeit fällt der Vorhang und es bleibt die folgende Erweiterung des Zitats von Konfuzius:

9 Eigenständigkeitserklärung

„Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.“

Unterschrift

Winterthur, 07.12.2021

10 Verzeichnisse

10.1 Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
DESI	Deutsch-Englisch-Schülerleistung-International
FK	Fokuskind
GraWo	Grazer Wortschatztest
HA	Hausaufgaben
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
IGLU	Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung
LK	Lernkontrolle
LP	Lehrperson
KLP	Klassenlehrperson
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PISA	Programme for International Student Assessment
PR	Prozentrang
SET	Sprachstandserhebungstest
SHP	Schulischer Heilpädagoge bzw. schulische Heilpädagogin
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler
UE	Unterrichtseinheit

10.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Spracherwerbstypen, Geist (2017)	16
Abbildung 2: rezeptiver, produktiver Wortschatz	19
Abbildung 3: Der Kreislauf von Reflexion und Aktion, in Anlehnung an Altrichter et al., 2018.....	25
Abbildung 4: Zeitstrahl der Studie	29
Abbildung 5: Auswertung SET, Präkonzept Z.....	30
Abbildung 6: GraWo- Auswertung, Präkonzept F.....	30
Abbildung 7: Auswertung SET, Präkonzept F.	31
Abbildung 8: Auswertung GraWo, Präkonzept F.	32
Abbildung 9: Grobstruktur rund um die Leitgeschichte	34
Abbildung 10: Wochenstruktur.....	35

Abbildung 11: Vier-Phasen-Modell mit konkreten Umsetzungen.....	36
Abbildung 12: Hochfrequente und kontrastreiche Anwendung, Themenwortschatz "sagen".....	37
Abbildung 13: Koffer mit diversem Sprachmaterial.....	38
Abbildung 14: Buchauszug (Verkehr, Wortfeld gehen)	38
Abbildung 15: Piktogramme Einzellektion	38
Abbildung 16: Piktogramme Einzellektion	43
Abbildung 17: Hand- und Fingerpuppen.....	44
Abbildung 18: Vertiefungsspiel lokale Präposit.	44
Abbildung 19: Rollenspiel "gehen", Z. und E.....	45
Abbildung 20: Satzbildung Possessivpronomen.....	46
Abbildung 21: Station "Die Post".....	47
Abbildung 22: Prozesse bei der Analyse (modifiziert nach Altrichter et al., 2018)	51
Abbildung 23: Auswertung der produktiven LK, Z.....	54
Abbildung 24: Auswertung Nachhaltigkeitstest Z.	55
Abbildung 25: Auswertung der produktiven LK, F.	55
Abbildung 26: Auswertung Nachhaltigkeits-	55
Abbildung 27: Auswertung SET, Postkonzept Z.	56
Abbildung 28: Auswertung GraWo, Postkonzept Z.....	56
Abbildung 29: Vergleich des Prä- und Postkonzepts von Z.	57
Abbildung 30: Auswertung SET, Postkonzept F.....	58
Abbildung 31: Auswertung GraWo, Postkonzept F.....	58
Abbildung 32: Vergleich des Prä- und Postkonzepts von F.....	59
Abbildung 33: Prozesse bei der Analyse (modifiziert nach Altrichter et al., 2018)	60
Abbildung 34: Anhang: Hauptpersonen und Doppelseiten der UE 1-2.....	91
Abbildung 35: Anhang: Doppelseiten der UE 3-6	92

Quelle Titelbild: <https://www.metzenthin.ch/home.html>, [30.10.2021]

Quelle Theatervorhang 1 (Seite 2): <https://www.pngegg.com/de/png-zztrg/download>, [29.11.2021]

Quelle Theatervorhang 2 (Seite 71): <https://www.pngegg.com/de/png-dhfct/download>, [29.11.2021]

10.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zuordnung Forschungsmethode zu Unterfragen	28
Tabelle 2: Auswertung Distraktoren, Präkonzept Z.	30
Tabelle 3: Auswertung Distraktoren, Präkonzept F.....	32
Tabelle 4: Auswertung Interessen Wortschatzfelder aller 4 SuS, Juli 2021.....	33
Tabelle 5: Teilziele Z. mit Begründung	39
Tabelle 6: Teilziele F. mit Begründung.....	40

Tabelle 7: Teilziele SHP mit Begründung	40
Tabelle 8: Auswertung retrospektive Einschätzung	53
Tabelle 9: Auswertung Distraktoren, Postkonzept Z.	57
Tabelle 10: Auswertung Distraktoren, Postkonzept F.	59
Tabelle 11: Zielerreichung Z.	61
Tabelle 12: Zielerreichung F.	62
Tabelle 13: Zielerreichung Autorin	63
Tabelle 14: Auswertung KPI der FK.....	64
Tabelle 15: Auswertung rezeptive Wortschatzerweiterung, Gruppe.....	65
Tabelle 16: Überprüfung der Hypothese	66
Tabelle 17: Anhang: Zeitplan.....	82
Tabelle 18: Anhang: Auszug aus dem Lehrplan 21 des Kantons Zürich	83
Tabelle 19: Anhang: Zielsystem Z.	84
Tabelle 20: Anhang: Zielsystem F.	85
Tabelle 21: Anhang: Zielsystem SHP	86
Tabelle 22: Anhang: Einschätzungen nach SSG zu Z.	87
Tabelle 23: Anhang: Einschätzungen nach SSG zu F.	88

10.4 Literaturverzeichnis

- Aebli, H. (2019). *Zwölf Grundformen des Lehrens: eine allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage: Medien und Inhalte didaktischer Kommunikation, der Lernzyklus* (Fachbuch Klett-Cotta) (15. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Ahrenholz, B. (Hrsg.) (2012). *Kinder mit Migrationshintergrund: Spracherwerb und Fördermöglichkeiten*. (Schriftenreihe Beiträge aus dem Workshop „Kinder mit Migrationshintergrund“) (1. Aufl.). Stuttgart: Fillibach bei Klett.
- Ahrenholz, B. (2020). Erstsprache-Zweitsprache-Fremdsprache-Mehrsprachigkeit. In B. Ahrenholz & I. Oomen-Welke (Hrsg.), *Deutsch als Zweitsprache* (S. 3- 20). Deutschunterricht in Theorie und Praxis, Handbuch zur Didaktik der deutschen Sprache und Literatur in elf Bänden / hrsg. von Winfried Ulrich) (4. unveränderte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

- Ahrenholz, B., Oomen-Welke, I. (2020). *Deutsch als Zweitsprache*. Deutschunterricht in Theorie und Praxis, Handbuch zur Didaktik der deutschen Sprache und Literatur in elf Bänden / hrsg. von Winfried Ulrich) (4. unveränderte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Alfieri, L., Brooks, P. J., Aldrich, N. J. & Tenenbaum, H. R. (2011). Does discovery-based instruction enhance learning? *Journal of Educational Psychology*, *103*(1), 1–18. <https://doi.org/10.1037/a0021017>
- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5., grundlegend überarbeitete Auflage.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Anderson, R. C. & Nagy, W. E. (1993). *The Vocabulary Conundrum* (Technical report (University of Illinois at Urbana-Champaign. Center for the Study of Reading)). College of Education, University of Illinois at Urbana-Champaign. Verfügbar unter: <https://books.google.ch/books?id=pkx9MQAACAAJ>
- Apeltauer, E. (2017). Wortschatzentwicklung und Wortschatzarbeit. In B. Ahrenholz & I. Oomen-Welke (Hrsg.), *Deutsch als Zweitsprache* (S. 306- 326). Deutschunterricht in Theorie und Praxis, Handbuch zur Didaktik der deutschen Sprache und Literatur in elf Bänden / hrsg. von Winfried Ulrich) (4. unveränderte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Bachmann-Stein, A. & Stein, S. (2009). Theoretische Grundlagen: Wortschatz und mentales Lexikon. In I. Pohl & W. Ulrich (Hrsg.), *Wortschatzarbeit* (S. 46- 53). Deutschunterricht in Theorie und Praxis, Handbuch zur Didaktik der deutschen Sprache und Literatur in elf Bänden / hrsg. von Winfried Ulrich). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Bildungsdepartement des Kantons Zürich (Hrsg.) (2017). *Lehrplan 21: Kompetenzaufbau Deutsch. Zyklus 1*. Verfügbar unter: https://zh.lehrplan.ch/lehrplan_printout.php?k=1&z=1&ekalias=0&fb_id=1&f_id=11
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.) (2020). *Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Aufnahmeunterricht und Aufnahmeklasse*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf/volksschule-angebote-regelschule/volksschule-schulinfo-deutsch-als-zweitsprache-daz.html>
- Bühler, A. & Ling, K. (2021, April 16). *Vom spielerischen zum sprachlichen Dialog – Praxis pur!* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

- Bundesamt für Statistik (Hrsg.) (2021, Juli 19). *Ständige Wohnbevölkerung nach Hauptsprache(n)*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen/sprachen.html>
- Chlapaná, E. & Tafa, E. (2014). Effective practices to enhance immigrant kindergarteners' second language vocabulary learning through storybook reading. *Reading and Writing, 27*(9), 1619–1640. <https://doi.org/10.1007/s11145-014-9510-7>
- Decker-Ernst, Y. & Oomen-Welke, I. (2019). *1000 Wörter Basiswortschatz. Deutsch für die Grundschule: Wortschatzvermittlung in Erst- und Zweitsprache* (1. Auflage.). Stuttgart: Fillibach bei Klett.
- Departement of Psychology. (2020, Mai 4). *Chapter 11: Quasi-Experimental Designs*. Veröffentlichtes Skript, University of Houston. Verfügbar unter: https://uh.edu/~jmwillia/Methods_Cozby11.pdf
- Donald, M. (2002). *A mind so rare: the evolution of human consciousness*. New York: Norton.
- Eisenburger, D. (2020). *Der kleine rote Bus in der Stadt* (1. Aufl., Originalausgabe). Hamburg: Carlsen.
- von Felten, R. & Tuggener Lienhard, D. (2018). Spielphasen planen und begleiten. In: *Didaktisch handeln und denken: mit Fokus auf angeleitetes und eigenständiges Lernen*. (H. Berner, U. Fraefel & B. Zumsteg, Hrsg.) (1. Aufl.). Bern: hep.
- Geist, B. & Krafft, A. (2019). *Deutsch als Zweitsprache: Sprachdidaktik für mehrsprachige Klassen* (Linguistik und Schule) (2., aktualisierte Aufl.). Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Germann, A. (2021, November 8). *Formen der Zusammenarbeit – Erfolgreiche DaZ-Förderung beginnt auf Schulebene. Schulführung*. Verfügbar unter: <https://blog.phzh.ch/schulfuehrung/2021/09/30/formen-der-zusammenarbeit-erfolgreiche-daz-foerderung-beginnt-auf-schulebene/>
- Grenz, D. (2012). Szenisches Interpretieren in der Grundschule. *Deutsch Differenziert; Sprache in Szene setzen, 3*, 10–13.
- Gresham, F. M., VanDerHeyden, A. & Witt, J. C. (2005). *Response to intervention and learning disabilities*. Verfügbar unter: <http://www.joewitt.org/Downloads/Response%20to%20Intervention%20MS%20Gresham%20%20Vanderheyden%20Witt.pdf>
- Grünke, M. (2014). *Auswertung von Daten aus kontrollierten Einzelfallstudien mit Hilfe von Randomisierungstests*. <https://doi.org/10.25656/01:9301>

- Günther, K.-B. (2002). Probleme der Diagnostik lexikalisch-semantischer Störungen. In: *Störungen der Semantik* (Handbuch der Sprachtherapie / hrsg. von Manfred Grohnsfeldt). (M. Grohnsfeldt, Hrsg.) (2. Aufl.). Berlin: Ed. Marhold.
- Hasselhorn, M. & Sallat, S. (2014). Sprachförderung zur Prävention von Bildungsmisserfolg. In *Sprache professionell fördern: kompetent, vernetzt, innovativ* (Sprachheilpädagogik aktuell). (Stephan Sallat, M. Spreer, C.W. Glück & Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik, Hrsg.) (1. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Holdorf, K., Maurer, B. (2017). *Spiel-Film-Sprache Grundlagen und Methoden für die film- und theaterpädagogische Sprachförderung im Bereich DaZ/DaF*. München: kopaed.
- Hussmann, A., Wendt, H., Bos, W., Bremerich-Vos, A., Kasper, D., Lankes, E.-M. et al. (Hrsg.) (2017). *IGLU 2016: Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich*. Münster, New York: Waxmann.
- Jeuk, S. (2015). *Deutsch als Zweitsprache in der Schule: Grundlagen - Diagnostik - Förderung* (Lehren und Lernen) (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kilian, J. (2009). Wortschatzerwerb aus entwicklungspsychologischer, linguistischer und sprachdidaktischer Perspektive. In I. Pohl & W. Ulrich (Hrsg.), *Wortschatzarbeit* (S. 85- 106). Deutschunterricht in Theorie und Praxis, Handbuch zur Didaktik der deutschen Sprache und Literatur in elf Bänden / hrsg. von Winfried Ulrich). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Kleinbub, I. (2009). Empirische Forschungsansätze im Bereich Wortschatzkompetenz. In I. Pohl & W. Ulrich (Hrsg.), *Wortschatzarbeit* (S. 85- 106). Deutschunterricht in Theorie und Praxis, Handbuch zur Didaktik der deutschen Sprache und Literatur in elf Bänden / hrsg. von Winfried Ulrich). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Kniffka, G., Siebert-Ott, G. (2019). *Deutsch als Zweitsprache* (Lehren und lernen). Stuttgart: utb.
- Kübler, M., Buhl, G. & Rüdüsüli, C. (2020). *Spielen und Lernen verbinden - mit spielbasierten Lernumgebungen: Theorie - Empirie - Praxis*. Bern: hep.
- Lienhard, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration: auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2., aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.

- Moser, U. (Hrsg.). (2005). *Für die Schule bereit? Lesen, Wortschatz, Mathematik und soziale Kompetenzen beim Schuleintritt* (Pädagogik bei Sauerländer) (1. Aufl.). Oberentfelden: Sauerländer Aarau.
- Neugebauer, C. & Nodari, C. (2019). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern: Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld: Kindergarten bis Sekundarstufe I* (Impulse zur Unterrichtsentwicklung) (6., korrigierte Auflage.). Bern: Schulverlag plus AG.
- Nodari, C., (IIK Institut für Interkulturelle Kommunikation Zürich, Hrsg.) (2006). *Grundlagen zur Wortschatzarbeit*. Verfügbar unter: http://www.netzwerk-sims.ch/wp-content/uploads/2013/08/grundlagen_wortschatzarbeit.pdf
- OECD. (2018a). *The Resilience of Students with an Immigrant Background: Factors that Shape Well-being* (OECD Reviews of Migrant Education). OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264292093-en>
- OECD. (2018b, März 19). *Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund brauchen mehr Unterstützung, um in Schule und Gesellschaft erfolgreich zu sein*. Verfügbar unter: <https://www.oecd.org/berlin/presse/schuelerinnen-und-schueler-mit-migrationshintergrund-brauchen-mehr-unterstuetzung-umerfolgreich-zu-sein-19032018.html>
- Ott, M. (2017). DaZ als Integrationskonzept? In B. Ahrenholz & I. Oomen-Welke (Hrsg.), *Deutsch als Zweitsprache* (S. 264- 278). Deutschunterricht in Theorie und Praxis, Handbuch zur Didaktik der deutschen Sprache und Literatur in elf Bänden / hrsg. von Winfried Ulrich) (4. unveränderte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Petermann, F. (2018). *SET 5-10, Sprachstandserhebungstest für Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren* (Hogrefe Schultests) (3., aktualisierte und teilweise neu normierte Auflage.). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Rösch, H. (Hrsg.) (2014). *Deutsch als Zweitsprache: Sprachförderung: Grundlagen, Übungsideen, Kopiervorlagen* (Unterrichtspraxis Grundschule Deutsch). Braunschweig: Schroedel.
- Rösch, H. (2020). Das Jacobs-Sommercamp- neue Ansätze zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache. In B. Ahrenholz (Hrsg.), *Kinder mit Migrationshintergrund. Spracherwerb und Fördermöglichkeiten*. Stuttgart: Fillibach bei Klett.
- Rösler, D. (1994). *Deutsch als Fremdsprache* (Sammlung Metzler). Stuttgart: Verlag J.B. Metzler.

- Rothweiler, M. (2007). *Schnittstellen der germanistischen Linguistik*. (M. Steinbach, Hrsg.). Stuttgart Weimar: Metzler.
- Schlatter, K., Tucholski, Y. & Curschellas, F. (2016). *DaZ unterrichten: ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen* (Impulse zur Unterrichtsentwicklung) (1. Auflage.). Bern: Schulverlag plus AG.
- Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster, J. (2002). *Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts: SESSKO*. Göttingen: Hogrefe.
- Seifert, S., Paleczek, L., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B. (2017). *GraWo, Grazer Wortschatztest* (Hogrefe Schultests). Göttingen: Hogrefe.
- Sodogé, A. & Arend, F. (2020). *Sprachförderung Methoden und Settings. Beispiel: aus der Diagnostik in die Förderung*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Spitzer, M. (2017, November 3). *Lernen: Laut Hirnforscher sind Kunst und Sport die wichtigsten Schulfächer*. Verfügbar unter: <https://www.luzernerzeitung.ch/panorama/lernen-laut-hirnforscher-sind-kunst-und-sport-die-wichtigsten-schulfaecher-ld.91801>
- Tarnutzer, R. (2019, Oktober 10). *Beobachtung als Methode der Datenerhebung*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Zierer, K. (2014). *Kernbotschaften aus John Hatties „Visible Learning“* (Eine Veröffentlichung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V). Sankt Augustin: Konrad-Adenauer-Stiftung.
- Zimmer, R. (2015). *Handbuch Sprachförderung durch Bewegung*. Freiburg im Breisgau: Herder.

11 Anhang

Anhangsverzeichnis:

11.1	Zeitplan.....	82
11.2	Auszug aus dem Lehrplan 21.....	83
11.3	Detaillierte Zielsysteme.....	84
11.4	Zusammenfassende und beurteilende Einschätzungen von Z. nach SSG.....	87
11.5	Zusammenfassende und beurteilende Einschätzungen von F. nach SSG.....	88
11.6	ICF-CY-Analyse von Z.....	89
11.7	ICF-CY-Analyse von F.....	90
11.8	Bilder der Doppelseiten «Der kleine rote Bus».....	91
11.9	Lektionsplanung (exemplarisch).....	93
11.10	Formative Lernkontrolle (exemplarisch).....	97
11.11	Lernkartei (exemplarisch).....	99
11.12	Flashcards.....	100
11.13	Dialogtext (exemplarisch).....	101
11.14	Merkkarte zu den Possessivpronomen.....	102
11.15	Übersicht der Auswertungen aller formativen LK der FK.....	103
11.16	Strukturierte Beobachtung Z.....	107
11.17	Strukturierte Beobachtung F.....	111
11.18	Forschungstagebuch (exemplarisch).....	115
11.19	Befragung zu den Interessen bezüglich Wortschatzfeldern.....	119
11.20	Fragebogen 1 und 2 zum Selbstkonzept F.....	120
11.21	Fragebogen 1 und 2 zum Selbstkonzept Z.....	121
11.22	Retroperspektive Einschätzung zum Projekt von Z.....	122
11.23	Retroperspektive Einschätzung zum Projekt von F.....	123
11.24	Rezeptive allgemeine Wortschatzerweiterung der Gruppe.....	124
11.25	Urkunden.....	125

11.1 Zeitplan

Tabelle 17: Anhang: Zeitplan

Phase	Zeitpunkt	Schwerpunkt	Besonderes
Konzipierung	Ende April	Austausch mit der Theaterpädagogik-Stelle	
	Anfangs Mai	Abgabe Disposition	
Planung	Juni	Zusammenarbeit Organisation im interdisziplinären Team klären	Nutzung der DaZ-Lektionen? Mitarbeit der DaZ-LP?
Erfassung	Ende Juni	Lernstandserfassung	Pretest
Beobachtungsphase / Erarbeitungsphase	Anfangs Juli	Organisation und Zusammenarbeit konkretisieren	1 Einzellek. anfangs Woche 1 Doppelktion gegen Ende der Woche 15 min. zur Überprüfung
	Juli / August	Vorbereitung Umsetzung	
Sommerferien			
Durchführung und Anpassung	KW 34	Wortfeld 1: Gefühle Wimmelbild: Bahnhof	
	KW 35	Wortfeld 2: sagen Wimmelbild: Marktplatz	
	KW 36	Wortfeld 3: lokale Präpositionen Wimmelbild: Bibliothek	
	KW 37	Wortfeld 4: gehen Wimmelbild: Verkehr	
	KW 38	Wortfeld 5: Possessivpronomen Wimmelbild Grosser Brunnen	
	KW 39	Wortfeld 6: Gebäude der Stadt Wimmelbild: alle Gebäude des Buches, Opernbühne Abschluss	
	KW 40	GraWo / SET 5-10	Posttest und Gesamtreflexion
Herbstferien			
Evaluationsphase	KW 41- KW 49	Evaluation und Überarbeitung der MA	Bezahlter Urlaub beziehen
	KW 49	Abgabe MA	

82

KW: Kalenderwoche

Lek.: Lektion

MA: Masterarbeit

11.2 Auszug aus dem Lehrplan 21

Tabelle 18: Anhang: Auszug aus dem Lehrplan 21 des Kantons Zürich

Die SuS ...
<ul style="list-style-type: none"> • können einzelne im Hörtext genannte Wörter und Wendungen erfragen und so ihren rezeptiven Wortschatz erweitern. (D.1.B.1, c)
<ul style="list-style-type: none"> • können ihren produktiven Wortschatz aktivieren, um sich in verschiedenen Themen und Situationen sprachlich angemessen auszudrücken (D.3.A.1, b) • können nonverbale (z.B. Gestik, Mimik, Körperhaltung) und paraverbale Mittel (z.B. Atmung, Intonation, Sprechfluss) angemessen verwenden (D.3.A.1, c)
<ul style="list-style-type: none"> • können sich in verschiedenen Sprechsituationen ausdrücken, wenn sie dabei unterstützt werden und sich vorbereiten können (z.B. Erzählung, Erklärung, Präsentation) (D.3.B.1, c)
<ul style="list-style-type: none"> • können erste Erfahrungen mit den drei Hauptwortarten Nomen, Verb und Adjektiv sammeln. (D.5.D.1, a)
<ul style="list-style-type: none"> • können zu Geschichten zeichnen und spielen. Sie können die entstandenen Zeichnungen und Handlungen in Bezug zur Geschichte setzen und einzelne Episoden daraus erzählen. (D.6.A.1, b) • können mit Geschichten oder Szenen daraus auf folgende zwei Arten umgehen, um einzelne Eigenschaften der Figuren, Orte und Handlungen zu erkennen: szenisch darstellen (z.B. Handlung, Gespräch), zeichnerisch umsetzen (z.B. Figuren, Orte) (D.6.A.1, c)
<ul style="list-style-type: none"> • können im Gespräch Bezug auf den Text nehmen, umschreiben, was sie gelesen, angeschaut oder gehört haben. (D.6.A.2, d)
<ul style="list-style-type: none"> • können verschiedene Figuren, die Stimmung von unterschiedlichen Orten, unterschiedliche Spannung von Handlungen erleben und verstehen (D.6.C.1, c)

11.3 Detaillierte Zielsysteme

Fokuskinder

Tabelle 19: Anhang: Zielsystem Z.

Ziele	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Messinstrumente
Z. erweitert den rezeptiven, themenspezifischen Wortschatz.	<ul style="list-style-type: none"> Z. kann mind. 80% der Wörter des Basis- und Aufbauwortschatzes die korrekte Bedeutung zuordnen. 	<ul style="list-style-type: none"> Bildergeschichte, verschiedene Arten der spielerischen Vertiefung, Verstehen des Wortschatzes im Rollenspiel, Lernkarten 	<ul style="list-style-type: none"> Z. erweitert ihren rezeptiven Wortschatz im Screening GraWo Z. kann 80% der Wörter (Basis- und Aufbauwortschatz) in der formativen LK (rezeptiv) die korrekte Bedeutung zuordnen 	<ul style="list-style-type: none"> Formative LK 1&2 (rezeptiv) Screening GraWo Strukturierte Beobachtung
Z. erweitert den themaspezifischen, produktiven Wortschatz.	<ul style="list-style-type: none"> Z. kann mind. 60% der Wörter des Basis- und Aufbauwortschatzes anwenden. 	<ul style="list-style-type: none"> Bildergeschichte, verschiedene Arten der spielerischen Vertiefung, Anwendung des Wortschatzes im Rollenspiel, Lernkarten 	<ul style="list-style-type: none"> Z. kann Wörter des Basis- und Aufbauwortschatzes im Rollenspiel korrekt anwenden Z. verbessert ihre Sprachproduktion im Screening SET 5-10 Z. kann 60% der Wörter (Basis- und Aufbauwortschatz) in der formativen LK (produktiv) korrekt benennen 	<ul style="list-style-type: none"> Strukturierte Beobachtung Formative LK 1&2 (produktiv) Screening SET 5-10 Rollenspiel
Z. kann die Lernwörter längerfristig abspeichern.	<ul style="list-style-type: none"> Z. kann mind. 50% der gelernten Wörter auch nach den Herbstferien noch produzieren 	<ul style="list-style-type: none"> Bedeutungen klären Rollenspiele Spielerische Vertiefungen Lernkarten 	<ul style="list-style-type: none"> Z. kann sich mind. 50% der gelernten Wörter im Nachtest schriftlich produzieren 	<ul style="list-style-type: none"> Nachtest
Z. versteht, dass der Wortschatz einem Lernprozess unterliegt.	<ul style="list-style-type: none"> Z. kann mit Fehlern umgehen 	<ul style="list-style-type: none"> Z. nimmt sich eine kurze Auszeit und spielt / übt dann wieder weiter Z. versucht Konflikte vorerst selbst zu lösen oder lässt sich danach durch die LP unterstützen 	<ul style="list-style-type: none"> Z. kann mit Fehlern und Konflikten umgehen 	<ul style="list-style-type: none"> Beobachtung Reflexion
<p>Begründung der Ziele:</p> <p>Z. kann sich in Alltagsgesprächen vielseitig äussern. Trotzdem zeigt sie in spezifischem Wortschatz wie im Aufbau- und Fachwortschatz noch Entwicklungsbedarf, was auch die beiden Lernstandserfassungen zeigen. Dennoch kann bei ihr schon mehr als nur der Basiswortschatz verlangt werden, weshalb sich ihre Ziele auf Basis- und Aufbauwortschatz beziehen. Der Umgang mit Fehlern und Misserfolgen kann durch operante Verstärkung einen positiven Einfluss auf ihr Selbstkonzept haben.</p>				

Tabelle 20: Anhang: Zielsystem F.

Ziele	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Messinstrumente
F. erweitert den rezeptiven, themenspezifischen Wortschatz.	<ul style="list-style-type: none"> F. kann mind. 80% der Wörter des Basis- mind. 40% der Wörter des Aufbauwortschatzes die korrekte Bedeutung zuordnen. 	<ul style="list-style-type: none"> Bildergeschichte, verschiedene Arten der spielerischen Vertiefung, Verstehen des Wortschatzes im Rollenspiel, Lernkarten 	<ul style="list-style-type: none"> F. erweitert seinen rezeptiven Wortschatz im Screening GraWo F. kann 80% der Wörter des Basiswortschatzes in der formativen LK (rezeptiv) die korrekte Bedeutung zuordnen F. kann 40% der Wörter des Aufbauwortschatzes in der formativen LK (rezeptiv) die korrekte Bedeutung zuordnen 	<ul style="list-style-type: none"> Formative LK 1&2 (rezeptiv) Screening GraWo Strukturierte Beobachtung
F. erweitert den produktiven, themaspezifischen Wortschatz.	<ul style="list-style-type: none"> F. kann mind. 50% der Wörter des Basis- und mind. 20% des Aufbauwortschatzes produktiv anwenden. 	<ul style="list-style-type: none"> Bildergeschichte, verschiedene Arten der spielerischen Vertiefung, Anwendung des Wortschatzes im Rollenspiel, Lernkarten 	<ul style="list-style-type: none"> F. kann Wörter des Basiswortschatzes im Rollenspiel korrekt anwenden F. verbessert seine Sprachproduktion im Screening SET 5-10 F. kann 50% der Wörter des Basiswortschatz in der formativen LK (produktiv) korrekt benennen F. kann 20% der Wörter des Aufbauwortschatz in der formativen LK (produktiv) korrekt benennen 	<ul style="list-style-type: none"> Strukturierte Beobachtung Formative LK 1&2 (produktiv) Screening SET 5-10 Korrekte Anwendung der Wörter im Rollenspiel
F. kann die Lernwörter längerfristig abspeichern.	<ul style="list-style-type: none"> F. kann mind. 50% der gelernten Wörter auch nach den Herbstferien noch produzieren 	<ul style="list-style-type: none"> Bedeutungen klären Rollenspiele Spielerische Vertiefungen Lernkarten 	<ul style="list-style-type: none"> F. kann sich mind. 50 % der gelernten Wörter im Nachtest mündlich produzieren 	<ul style="list-style-type: none"> Nachtest
F. kann mit den anderen Kindern am Rollenspiel teilnehmen.	<ul style="list-style-type: none"> F. versteht seinen Rollentext. 	<ul style="list-style-type: none"> Dialogtext Im Plenum gezieltes Nachfragen der SHP nach Unklarheiten Operante Verstärkung beim Nachfragen 	<ul style="list-style-type: none"> F. fragt nach, wenn er ein Wort nicht versteht F. zeigt im Rollenspiel, dass er die Bedeutung verstanden hat, indem er die korrekte Bewegung, Mimik oder Gestik nutzt. 	<ul style="list-style-type: none"> Beobachtung
	<ul style="list-style-type: none"> F. kann seine Rolle präsentieren. 	<ul style="list-style-type: none"> Evtl. Handpuppe oder Verkleidung als Distanzierung zur eigenen Persönlichkeit Scaffolding Spielbegleitung 	<ul style="list-style-type: none"> F. kann seine Rolle in seiner Form vortragen 	<ul style="list-style-type: none"> Vorführung Beobachtung
<p>Begründung der Ziele:</p> <p>F. zeigt gemäss den beiden Tests und den Beobachtungen des Kernteams einen hohen Entwicklungsbedarf im Bereich Wortschatz. Seine Leistungen sind sehr tief. Aus diesem Grund macht es Sinn seine Förderung vor allem auf den Basiswortschatz zu beziehen. Trotzdem soll er auch versuchen seinen Aufbauwortschatz auszubauen. Auch muss bei ihm darauf geachtet werden, dass er seine Sprechangst abbauen kann. Kostüme oder Handpuppen können ihm helfen, sich in seine Rolle zu «verwandeln» und sich seinen Selbstschutz zu wahren. Damit er die Wörter sicher versteht, werden im Plenum allfällige Fragen geklärt und in der spielerischen Umsetzung darauf geachtet, dass die Wörter korrekt gespielt werden (z. B. springen → in die Höhe springen).</p>				

Tabella 21: Anhang: Zielsystem SHP

Ziele SHP	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Messinstrumente
Die SHP kann den Bedarf im deutschen Wortschatz (rezeptiv und produktiv) erfassen.	Die SHP führt eine Lernstandserfassung durch, welches das Leistungsniveau der FK und der Gruppe (rezeptiv) bezüglich des Wortschatzes erfasst.	<ul style="list-style-type: none"> • Studium Manual GraWo und SET 5-10 • Einberechnete Zeit zur Durchführung: insgesamt 2 Lektionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung KW 27 • Durchführung KW 40 	<ul style="list-style-type: none"> • SET-Batterie • GraWo- Batterie
Die SHP kann den Wortschatz spielerisch fördern.	Die SHP entwickelt ein geeignetes Handlungsmodell basierend auf dem Lernstand der SuS.	<ul style="list-style-type: none"> • Studium Fachliteratur • Einflechtung des Lernstands der SuS • Austausch mit Fachpersonen «Theaterpädagogik» • Klärung der Rahmenbedingungen im Kernteam • Verknüpfung Theater mit Heilpädagogik wird aufgezeigt • Leitgeschichte 	<ul style="list-style-type: none"> • Theoriebezug • Einflechtung des Lernstands der SuS wird im Handlungsmodell ersichtlich • Telefonischer Austausch mit Fachstelle • Rahmenbedingungen sind geklärt • Projektstruktur wird dargestellt unter Einbezug der Verknüpfung von Theater- und Heilpädagog. und der Leitgeschichte 	<ul style="list-style-type: none"> • Theorieteil • Auswertungen der FK und der Gruppe (letztere nur rezeptiv) • Handlungsmodell mit Projektstruktur
	Die SHP passt die Materialien auf die Bedürfnisse der Kinder an.	<ul style="list-style-type: none"> • Buch «1000 Wörter, Basiswortschatz Deutsch» • Differenziertes Material • Handpuppen, Kostüme 	<ul style="list-style-type: none"> • Einteilung in Basis- und Aufbauwortschatz (formative LK, Lernkarten) • Übersetzungen der Wörter in die Erstsprachen oder präferierte Sprache (Lernkarten) • Für F. sind entsprechende Handpuppen und Kostüme bereitgestellt • Visualisierung, Schriftbild und Artikel sind gegeben 	<ul style="list-style-type: none"> • Angepasste Lernkarten, formative LK • Kostüme und Handpuppen vorhanden
	Die SHP und die DaZ-LP begleiten die Kinder in der dramaturgischen Umsetzung gewinnbringend.	<ul style="list-style-type: none"> • Studium Fachliteratur • Triangulation zur Begleitung (DaZ-LP, SHP, Kinder) 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder geben entsprechende Rückmeldungen • Die Kinder fühlen sich nicht eingeschränkt, aber unterstützt 	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexionsgespräch • Beobachtung
	Die SHP bereitet ansprechende und auf die Kinder bezogene Lernumgebung vor.	<ul style="list-style-type: none"> • Gestaltung der Materialien • Bezug auf Rahmengeschichte 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder können sich mit der Rahmengeschichte identifizieren • Die Materialien empfinden die Kinder ansprechend 	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexionsgespräch • Beobachtung
Die SHP reflektiert den Unterricht und leitet daraus Massnahmen für die zukünftigen Lektionen ab.	Die SHP führt eine zielgerichtete Reflexion des Unterrichts mit der DaZ-LP durch.	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexionsfragen werden im Vorfeld formuliert • Die Fragen beziehen sich auf die Ziele und die Optimierung des Unterrichts 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder beantworten die vorgefertigten Fragen • Der Unterricht kann bei Bedarf aufgrund der Antworten optimiert werden 	<ul style="list-style-type: none"> • Lektionsplanung mit Reflexionsfragen • Reflexionsgespräch
<p>Begründung der Ziele:</p> <p>Da es keine Modelle für dramaturgische Umsetzungen in Verbindung mit der Wortschatzförderung gibt, muss ein neues Konzept, respektive eine neue Projektstruktur geschaffen werden. Diese soll sich auf die Theorie und den Lernstand der Kinder beziehen. Darauf aufbauend wird der Unterricht entsprechend differenziert und mit ansprechenden Materialien aus der Theaterpädagogik ergänzt. Damit ein roter Faden entsteht, werden alle Elemente mit der Leitgeschichte «Der kleine rote Bus» verbunden. Um den Unterricht schliesslich immer wieder an die Bedürfnisse der Kinder und an die Förderung anzupassen, wird er durch Reflexionsgespräche und das Forschungsgeschehen eruiert.</p>				

11.4 Zusammenfassende und beurteilende Einschätzungen von Z. nach SSG

Tabelle 22: Anhang: Einschätzungen nach SSG zu Z.

Zusammenfassende und beurteilende Einschätzungen und Aussagen zu den beobachteten Aktivitäten/Partizipation von Z. nach SSG		
SSG-Bereiche	Kompetenzen (fördernde Faktoren)	Schwierigkeiten (hemmende Faktoren)
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> + Lässt sich leicht motivieren + Zeigt sich lernfreudig + Handlungsorientiertes Lernen wirkt sich positiv aus 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeigt ein teilweise negatives Selbstkonzept - Zeigt wenige Lösungsstrategien - Zeigt keine Daueraufmerksamkeit
Mathematisches Lernen	<ul style="list-style-type: none"> + Arbeit in Kleingruppe scheint förderlich + Zeigt hohe Motivation bei kooperativen Aufgaben + Modelllernen scheint sich positiv auszuwirken 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeigt wenig Geduld mit sich selbst - Rechnet noch zählend - Hat eine geringe Zahlraumorientierung - Zeigt wenige Lösungsstrategien - Zeigt ein negatives Selbstkonzept
Spracherwerb und Begriffsbildung	<ul style="list-style-type: none"> + Erhält DaZ- und IF-Unterricht + spricht flüssend albanisch + spricht akzentfreies Hochdeutsch + verfügt über einen ausgebauten rezeptiven Wortschatz + Arbeit in Kleingruppe scheint förderlich + Zeigt hohe Motivation bei kooperativen Aufgaben 	<ul style="list-style-type: none"> - Verfügt über wenig produktiven Aufbau- und Fachwortschatz - Artikelzuordnung / Deklination oft fehlerhaft - Zeigt wenig Geduld mit sich selbst - Zeigt ein eher negatives Selbstkonzept
Lesen und Schreiben	<ul style="list-style-type: none"> + kann Wörter korrekt abschreiben + Zeigt grosse Fortschritte in den Lesefertigkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Verfügt über wenig produktiven Aufbau- und Fachwortschatz - Hat ein eingeschränktes Leseverständnis - lautgetreues Schreiben ist erschwert
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> + Zeigt sich zuverlässig + HA, Elterninfos kommen an + übernimmt Verantwortung in Gruppenaufgaben (z.B. Tanz einüben) + Ist pünktlich + kann Hilfe von LP einfordern 	<ul style="list-style-type: none"> - Frustrationstoleranz scheint teilweise noch niedrig - Zeigt sich bei Fehlern schnell verunsichert - Scheint Leiterfunktion kaum abgeben zu können
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> + kann sagen, was sie will / nicht möchte + Kann Diskussionen führen + Zeigt ein gutes Verständnis von non-verbaler Kommunikation 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeigt wenig Geduld im Zuhören
Bewegung und Mobilität	<ul style="list-style-type: none"> + Ist sportlich + Kann sich rhythmisch bewegen (tanzen) + Hat eine gute Koordination 	<ul style="list-style-type: none"> - Feinmotorische Abläufe sind erschwert - Graphomotorik ist erschwert
Für sich sorgen	<ul style="list-style-type: none"> + Zieht sich selbstständig um + Ihre Kleidung ist wettergerecht + Scheint HA meist allein zu lösen 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeigt einen hohen, nicht altersgemässen Medienkonsum (spielt Fortnite auf eigenem Handy, TikTok)
Umgang mit Menschen	<ul style="list-style-type: none"> + Scheint gut in die Klasse integriert + Scheint viele Freunde zu haben + Zeigt sich kontaktfreudig + Zeigt einen respektvollen Umgang mit LP 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeigt sich dominant (Leiterfunktion) - Ist öfters in Streitereien eingebunden (vor allem grosse Pause)
Freizeit, Erholung, Gemeinschaft	<ul style="list-style-type: none"> + Eltern scheinen mehr gemeinsame Aktivitäten planen zu wollen + Kann mit anderen Kindern spielen (kleine, grosse Pause) 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeigt einen hohen, nicht altersgemässen Medienkonsum

11.5 Zusammenfassende und beurteilende Einschätzungen von F. nach SSG

Tabelle 23: Anhang: Einschätzungen nach SSG zu F.

Zusammenfassende und beurteilende Einschätzungen und Aussagen zu den beobachteten Aktivitäten/Partizipation von F. nach SSG		
SSG-Bereiche	Kompetenzen (fördernde Faktoren)	Schwierigkeiten (hemmende Faktoren)
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> + Kann zuschauen, zuhören + Zeigt sich aufmerksam + Zeigt sich sehr zuverlässig + Modelllernen scheint sich positiv auszuwirken 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeigt sich im Unterricht passiv - Zeigt wenige Lösungsstrategien - Zeigt sich wenig sorgfältig - Zeigt ein kleines Arbeitsgedächtnis
Mathematisches Lernen	<ul style="list-style-type: none"> + Verfügt über eine gute Zahraumorientierung + Kann gut Kopfrechnen + Verfügt über eine gute Form-/ Raumvorstellung 	<ul style="list-style-type: none"> - Rechnet teilweise noch zählend - Neue Inhalte müssen mehrfach wiederholt werden - Mathematischer Wortschatz ist gering
Spracherwerb und Begriffsbildung	<ul style="list-style-type: none"> + Arbeit in Kleingruppe scheint förderlich + Erhält DaZ-, Logopädie und IF-Unterricht) + Wird durch KA unterstützt + Rezeptive und produktive Wortschatzerweiterung verbessert sich langsam + Nutzt seine Körpersprache zur Komm. + Verfügt über gute Fremdsprachkenntnisse in Englisch + Verbzweitstellung ist korrekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Ist evtl. durch eine Sprachstörung eingeschränkt - Zeigt sich beim Sprechen zurückhaltend - Der rezeptiv und produktiv Wortschatz ist stark eingeschränkt - Subjekt-Verb-Kongruenz ist oft fehlerhaft - Zeigt eine starke Einschränkung bei Verschriftlichungen - Zeigt eine undeutliche Aussprache
Lesen und Schreiben	<ul style="list-style-type: none"> + Lesetandem zeigt sich förderlich + Sieht eigene Fortschritte, was ihn zu motivieren scheint + Leseförderung im IF-Setting zu Doppel-lauten und Umlauten scheint förderlich 	<ul style="list-style-type: none"> - Lautgetreues Schreiben ist stark erschwert - Zeigt schwache Lesefertigkeiten - Zeigt ein stark eingeschränktes Leseverständnis
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> + Zeigt einen guten Umgang mit Stress + Zeigt eine gute Frustrationstoleranz 	<ul style="list-style-type: none"> - Kann kaum Verantwortung in Gruppen übernehmen
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> + Zeigt eine vermehrt verbale statt nonverbale Kommunikation + Zeigt ein gutes Verständnis, resp. Produktion von nonverbaler Kommunikation 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeigt sich im Sprechen ängstlich - Zeigt ein zu geringes Verständnis verbaler Kommunikation
Bewegung und Mobilität	<ul style="list-style-type: none"> + Scheint sportlich 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeigt eine erschwerte Graphomotorik (auf Linie schreiben, viel Druck, teilweise Buchstabenablauf) - Braucht in Handarbeit und Werken viele Wiederholungen
Für sich sorgen	<ul style="list-style-type: none"> + Hat nötiges Material immer dabei + Zeigt einen guten Überblick über Tagesstrukturen (z. B. Förderlektionen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeigt einen hohen, nicht altersgemässen Medienkonsum (Netflix, Youtube, TikTok)
Umgang mit Menschen	<ul style="list-style-type: none"> + Zeigt einen respektvollen Umgang + Zeigt sich sehr einfühlsam + Zeigt sich sehr tolerant + Zeigt einen respektvollen Umgang mit LP 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeigt sich im Äussern der Meinung eingeschränkt - Zeigt sich leicht beeinflussbar
Freizeit, Erholung, Gemeinschaft	<ul style="list-style-type: none"> + Scheint gerne zu zeichnen + Schulische Betreuung scheint sehr wichtig + Kann mit anderen Kindern spielen (kleine, grosse Pause) 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeigt einen hohen, nicht altersgemässen Medienkonsum (Netflix, Youtube, TikTok) - Scheint wenig sprachliche (dialogische) Anregungen von zuhause zu erhalten

11.6 ICF-CY-Analyse von Z.

11.7 ICF-CY-Analyse von F.

11.8 Bilder der Doppelseiten «Der kleine rote Bus»

Abbildung 34: Anhang: Hauptpersonen und Doppelseiten der UE 1-2

Abbildung 35: Anhang: Doppelseiten der UE 3-6

11.9 Lektionsplanung (exemplarisch)

Lektionsplanung 4

<p>3. Klasse DaZ-Gruppe 3 Mädchen, 1 Knabe</p>	<p>4. Unterrichtseinheit: Einführung thematischer Wortschatz „Wortfeld gehen“ und Vertiefung mit Rollenspielen</p>	<p>Kalenderwoche: 37 Datum: 14. September, 16. September 2021</p>
<p>Lernziele</p>		
<p>Lernziele der SHP:</p> <p>Lektion 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die SHP führt den Themenwortschatz „gehen“ ein. Die SHP verbindet den Themenwortschatz mit dem Buch „der kleine rote Bus“ Die SHP testet ihr bereits erworbenes Wissen zum Themenwortschatz (rezeptiv und produktiv). Die SHP führt ein spielerisches und intensives Training zum Themenwortschatz durch. Die SHP stellt differenzierte Dialogtexte, Lernkarten und formative LK her. <p>Zielüberprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> S. 9 und 10 wurden mit dem Themenwortschatz „gehen“ verbunden. Die SuS haben die Möglichkeit den Themenwortschatz intensiv rezeptiv und produktiv zu trainieren. Die SuS lösen die formative LK. Spielerische und intensive Umsetzung Herstellung des Materials 	<p>Lernziele der Fokuskinder:</p> <p>Lektion 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> Z. kann mind. 5 verschiedene „gehen-Verben“ auf dem Wimmelbild im Buch erkennen. Z. nutzt beim Vertiefungsspiel die Mimik und Gestik zur Verfeinerung der Bewegungen. Z. kann beim Vertiefungsspiel alle „gehen-Verben“ korrekt umsetzen F. kann mind. 3 verschiedene „gehen-Verben“ auf dem Wimmelbild im Buch erkennen. F. kann beim Vertiefungsspiel mind. 3 Verben korrekt umsetzen. F. kann dem Handlungsstrang der Geschichte folgen. F. meldet sich, wenn er ein Wort nicht versteht. <p>Zielüberprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Erkennt Z. 5 „sagen-Verben“ auf dem Wimmelbild? Kann sie alle korrekt im Vertiefungsspiel umsetzen? Nutzt Z. auch die Mimik und Gestik zur Ausführung der Verben? Erkennt F. 3 „sagen-Verben“ auf dem Wimmelbild? Kann er 3 Verben korrekt im Vertiefungsspiel umsetzen? Versteht F. den Handlungsstrang? Meldet sich F., wenn er ein Wort nicht versteht? 	
<p>Doppellektion 2 & 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Die SHP vertieft den Themenwortschatz spielerisch und intensiv. Die SHP passt die Rollenspiele auf die Lernniveaus der SuS an (zwei angepasste Texte, Spielbegleitung). Die SHP begleitet die Kinder im Rollenspiel gewinnbringend. <p>Zielüberprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Spielerische und intensive Umsetzung Anpassung an den Lernstand Triangulation der Beobachtungen der DaZ-LP, SHP und der SuS Die SuS können das Rollenspiel gemeinsam vorführen. Reflexion der Gruppe 	<p>Lektion 2 & 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> Z. kann im Vertiefungsspiel alle Verben korrekt spielen. Z. kann die Bewegungen korrekt ausführen und mit Mimik und Gestik unterstützen F. kann im Vertiefungsspiel die Verben des Basiswortschatzes korrekt spielen. F. kann seine Kompetenzen reflektieren. F. kann mit Unterstützung des Dialogtextes, der Hand- oder Fingerpuppen, resp. der Spielbegleitung eine Rolle präsentieren. F. versteht die Wörter im Theater text. <p>Zielüberprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Triangulation der Beobachtungen der DaZ-LP, SHP und der SuS. Reflexion Präsentation, Protokollbogen und Videoanalyse 	

<p>Überprüfung Nachhaltigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> Die SHP wiederholt die formative LK zum Themenwortschatz (rezeptiv und produktiv). <p>Zielüberprüfung:</p> <p>➤ Die SuS lösen die formative LK erneut</p>	<p>Überprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Z. kann mind. 80 % der Gefühle aus dem Aufbauwortschatz erkennen und 60 % derselben benennen. F. kann 80% der Gefühle aus dem Basiswortschatz und 40% aus dem Aufbauwortschatz erkennen F. kann 50% des Basiswortschatzes und 20% des Aufbauwortschatz benennen. <p>Zielüberprüfung:</p> <p>➤ Dokumentenanalyse formative Lernkontrolle</p>
---	---

Unterrichtseinheit 4 „Wortfeld gehen“

Lektion 1						
13.40	5 Min.	Sammlung, Begrüssung	Alle Kinder waschen sich die Hände und setzen sich in den Kreis.	-	-	SHP
13.45	5 Min.	Einstieg	<ul style="list-style-type: none"> Erklärung des Ablaufs anhand von Piktogrammen im Kreis, Ziele bekannt geben 	Plenum	Piktogramme	SHP
13.50	10 Min.	Vorkenntnisse testen	<ul style="list-style-type: none"> Ablauf formative Lernkontrolle nochmals besprechen <ul style="list-style-type: none"> Rezeptiver Wortschatz: SHP liest Auswahl vor, SuS kreuzen die korrekte Antwort an. Produktiv: B. und Z. lösen den produktiven Teil schriftlich und allein am Platz. Wenn sie fertig sind, geben sie die formative LK ab und schauen sie sich gemeinsam die Lernkartei an. F. und E. kommen währenddessen mit SHP vor die Tür. Die SHP sitzt in der Mitte der beiden und zeigt auf das erste Bild. Zuerst flüstert ihr E. das Wort ins Ohr, dann F. Die SHP protokolliert ihre Aussagen. 	Individuelles Arbeiten am Platz oder mit SHP	Formative Lernkontrolle <ul style="list-style-type: none"> Rezeptiver Wortschatz Produktiver Wortschatz Protokollbogen Lernkartei	
14.00	10 Min.	Verstehen und Verwenden	<ul style="list-style-type: none"> Repetition der Geschehnisse der Seite 1-8 Seite 9-10 vorlesen, Hinweise auf Themenwortschatz gehen: „Wie „gehen“ die Menschen auf dem Bild? Schleichen sie alle?“ → Post-its auf entsprechende Bewegung aufkleben 	Plenum	<ul style="list-style-type: none"> Buch „der kleine rote Bus“ Post-its 	SHP
14.10	5 Min.	Sprachreflexion	<ul style="list-style-type: none"> „gehen-Verben“ auslegen, besprechen und klären, Verben vorsprechen, vorzeigen und theatralisch wiederholen lassen, haben die Verben ähnliche Namen in euren Sprachen? 	Plenum	Flashcards Verben „sagen“ Lernkartei mit Erstsprache	SHP
14.15	10 Min.	Verstehen und Verwenden / Automatisierung	Jemand ist Kommandant und macht ein Training mit den neuen Polizisten/Polizistinnen. Er übt mit ihnen wie man schleicht, kriecht, tanzt oder hinkt usw. Viele Bewegungen sind auch als Tarnung gedacht, damit die Polizisten nicht auffallen. Die Kinder erhalten zu Beginn alle eine Zusammenfassung der Flashcards als Hilfsmittel. Dann sagt der erste Kommandant z. B. Wir üben heute das „schleichen“, worauf die Kinder sich so bis zum anderen Ende des Gangs bewegen. Dann folgt der nächste „Befehl“. →Die LP achten auf die korrekte Umsetzung der Bewegungen	Plenum	Flashcards-Übersicht	SHP
14.25	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Hausaufgabe: Lernkartei üben, Z. erhält alle Wörter, F. erhält nur den Basiswortschatz Abgabe Dialogtext zum Durchlesen 	Plenum	<ul style="list-style-type: none"> Lernkartei Dialogtext 	SHP

Lektion 2 & 3						
10.10	5 Min.	Sammlung, Begrüssung	Alle Kinder waschen sich die Hände und setzen sich in den Kreis.	-	-	SHP / DaZ-LP
10.15	5 Min.	Einstieg	Erklärung des Ablaufs anhand von Piktogrammen im Kreis, Ziele bekannt geben Habt ihr die Lernkartei geübt und den Text gelesen?	Plenum	Piktogramme	SHP / DaZ-LP
10.20	10 Min.	Automatisierung	Spielerische Vertiefung: 14 Bewegungsanweisungen durch das Schulhaus. Jeder SuS erhält 3 Anweisungen, die er/sie vorliest, sobald er/sie an der Reihe ist. Die Bewegungen werden von allen Kindern und beiden LP gemeinsam ausgeführt. Die LP achten auf die korrekte Ausführung.	Plenum	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegungsanweisungen • Übersicht Flashcards für alle Kinder 	SHP / DaZ-LP
10.30	5 Min.	Anwenden	Entwicklung Rollenspiel: <ul style="list-style-type: none"> • Fragen zum Text und Bedeutungen von Wörtern klären • Heute tauschen wir die Gruppen: F. mit B. und Z. mit E. • Die Gruppe mit Z. wird von Frau Egli begleitet, die von F. von Frau Peter 	Plenum	<ul style="list-style-type: none"> • Texte • Kostüme 	SHP / DaZ-LP
10.35	25 Min.	Anwenden	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung Rollenspiel in vorgegebenen Gruppen • Spielbegleitung durch die entsprechende LP • Gruppe von Z. ist im Gang, Gruppe von F. im IF-Zimmer 	Partnerarbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn nötig: Lernkartei • Requisiten • Finger- und Handpuppe • Kostüme • Text 	SHP / DaZ-LP
11.00	5 Min.	-	Pause	-	-	SHP /DaZ-LP
11.05	10 Min.	Anwenden/ Ziele überprüfen	Präsentation 1: <ul style="list-style-type: none"> • F. und B. präsentieren ihr Rollenspiel. • Die Gruppe, welche zuschaut, beobachtet die Präsentation, um ihnen eine Rückmeldung abzugeben. • Sequenzen aufnehmen 	Partnerarbeit Plenum	Kamera und Stativ Kostüme und Requisiten	SHP/ DaZ-LP
11.15	5 Min.	Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> • Film schauen und besprechen • Rückmeldung durch zuschauende Gruppe 	Plenum	Kamera und Stativ	SHP/ DaZ-LP
11.20	10 Min.	Anwenden/ Ziele überprüfen	Präsentation 2: <ul style="list-style-type: none"> • Z. und E. präsentieren ihr Rollenspiel. • Die Gruppe, welche zuschaut, beobachtet die Präsentation, um ihnen eine Rückmeldung abzugeben. • Sequenzen aufnehmen 	Partnerarbeit Plenum	Kamera und Stativ Kostüme und Requisiten	SHP/ DaZ-LP
11.30	5 Min.	Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> • Film schauen und besprechen • Rückmeldung durch zuschauende Gruppe 	Plenum	Kamera und Stativ	SHP/ DaZ-LP
11.35	15 Min.	Reflexion	Die SHP stellt die Reflexionsfragen an Z. und F. Die DaZ-LP stellt die Reflexionstragen an E. und B.	Plenum	Reflexionsfragen	SHP / DaZ-LP
11.50	-	-	Ende Nachbesprechung mit DaZ-LP → Forschungstagebuch	Plenum	-	SHP / DaZ-LP

Reflexionsfragen:

Z.

Hast du die Lernkarten geübt?

Hat es dir geholfen, dass du den Text vorher schon lesen konntest?

Kannst du dir die Gehen-Wörter nun besser merken? Warum?

Wo gab es Schwierigkeiten?

Was würdest du dir für das nächste Mal wünschen?

Hast du heute deine Mimik und Gestik besser umgesetzt?

Lernst du die Wörter besser, wenn du sie im Theater spielen kannst? Warum?

F.

Hast du die Lernkarten geübt?

Hat es dir geholfen, dass du den Text vorher schon lesen konntest?

Kannst du dir die Gehen-Wörter nun besser merken? Warum?

Wo gab es Schwierigkeiten?

Was würdest du dir für das nächste Mal wünschen?

Lernst du die Wörter besser, wenn du sie im Theater spielen kannst? Warum?

Hast du den Text im Buch «Der kleine rote Bus» verstanden?

E.

Hast du die Lernkarten geübt?

Hat es dir geholfen, dass du den Text vorher schon lesen konntest?

Kannst du dir die Gehen-Wörter nun besser merken?

Wo gab es Schwierigkeiten?

Was würdest du dir für das nächste Mal wünschen?

B.

Hast du die Lernkarten geübt?

Hat es dir geholfen, dass du den Text vorher schon lesen konntest?

Kannst du dir die Gehen-Wörter nun besser merken?

Wo gab es Schwierigkeiten?

Was würdest du dir für das nächste Mal wünschen?

11.10 Formative Lernkontrolle (exemplarisch)

Rätsel Woche 4 Name _____

Wortfeld „gehen“ 1 (rezeptiv)

😊 1. Kreuze das passende Verb an:

springen	schleichen	laufen	springen
tanzen	spazieren	rennen	laufen
hüpfen	kriechen	springen	rennen

hüpfen	hüpfen		
springen	balancieren		
balancieren	taumeln		

☆ 2. Kreuze das passende Verb an:

schlurfen	spazieren	spazieren	wandern
kriechen	wandern	laufen	marschieren
schleichen	laufen	marschieren	hinken

kriechen	schlurfen	spazieren	taumeln
hinken	hinken	schleichen	balancieren
schlurfen	schleichen	balancieren	schlurfen

Punkte: _____ / 14

Rätsel Woche 4 Name _____

Wortfeld „gehen“ 1 (produktiv)

😊 1. Wie heissen die folgenden Verben? Schreibe.

☆ 2. Wie heissen die folgenden Verben? Schreibe.

Punkte: _____ / 14

Rätsel Woche 4		Name _____	
Wortfeld „gehen“ 1 (produktiv, Protokollbogen F. und E.)			
☺ 1. Wie heissen die folgenden Verben? Benenne sie.			
F: _____	F: _____	F: _____	F: _____
E: _____	E: _____	E: _____	E: _____
F: _____	F: _____		
E: _____	E: _____		
★ 2. Wie heissen die folgenden Verben? Benenne sie.			
F: _____	F: _____	F: _____	F: _____
E: _____	E: _____	E: _____	E: _____
F: _____	F: _____	F: _____	F: _____
E: _____	E: _____	E: _____	E: _____
Punkte F: _____ / 14		Punkte E: _____ / 14	

Bemerkung: Der Teil 2 der formativen LK (vom darauffolgenden Dienstag) ist identisch und wurde deshalb weggelassen.

11.11 Lernkartei (exemplarisch)

	<p>spazieren ☆☆☆</p> <p>albanisch: për të shëtitur englisch: to stroll</p> <p>Am Sonntag <u>spazieren</u> wir mit der Familie im Park.</p>				
	<p>marschieren ☆☆☆</p> <p>albanisch: marsh englisch: to march</p> <p>Die Soldaten <u>marschieren</u> zu ihrem Training.</p>				
	<p>schlurfen ☆☆☆</p> <p>albanisch: përziej englisch: to shamble</p> <p>Ich hatte keinen guten Tag. Jetzt <u>schlurfe</u> ich müde nach Hause.</p>				
	<p>hinken ☆☆☆</p> <p>albanisch: i çale englisch: to limp</p> <p>Weil Finn seinen Fuss gebrochen hat, kann er jetzt nur noch <u>hinken</u>.</p>				
	<p>taumeln ☆☆☆</p> <p>albanisch: rrëzoj englisch: to stagger</p> <p>Ihr ist schwindelig, deshalb <u>taumelt</u> sie zum Arzt.</p>				

11.12 Flashcards

<p>☆☆</p>					
<p>schleichen</p>	<p>wandern</p>	<p>rennen</p>	<p>laufen</p>	<p>schlurfen</p>	<p>hinken</p>
<p>☆</p>					
<p>spazieren</p>	<p>marschieren</p>	<p>tanzen</p>	<p>kriechen</p>	<p>springen</p>	<p>hüpfen</p>
<p>☆☆</p>					
<p>balancieren</p>		<p>taumeln</p>			

11.13 Dialogtext (exemplarisch)

Superhelden-Training	
<p>Lisa: Robin Hood, ich wäre so gerne eine richtig gute Superheldin, so wie du!</p>	<p>Robin Hood: Geschafft. Dein Abschlusstest: Springe über die Schachtel und laufe eine Runde.</p>
<p>Robin Hood: Weisst du was, Lisa? Ich gebe dir ein Training und habe da auch schon eine Idee.</p>	<p>Lisa: Tatarata! Und dein Abschlusstest: Marschiere stolz zur Tür und schlurfe müde zurück zu mir.</p>
<p>Lisa: Eine Idee? Werde ich dann auch eine Superheldin?</p>	<p>Wörter zum Einbauen: spazieren, wandern, taumeln</p> <p>-----</p>
<p>Robin Hood: Ja, wenn du genügend trainierst! Superhelden und Superheldinnen müssen sehr viel können. Wir üben jetzt zuerst verschiedene Bewegungen.</p>	<p>Robin Hood: Super! Auf zu unserem ersten Auftrag!</p>
<p>Lisa: Du ja! Gehört tanzen auch dazu? Ich freue mich gerade so!</p>	
<p>Robin Hood: Natürlich! Schau, wie ich tanzen kann! Jetzt du. Schleiche dich an mich heran, ohne dass ich es merke.</p>	
<p>Lisa: Ich schleiche so leise, dass mich niemand bemerkt. Jetzt ich. Robin, renne weg und krieche danach langsam wie eine Schnecke zurück zu mir.</p>	
<p>Robin Hood: Haha, das macht Spass. Hüpfe wie ein Hase davon und hinke dann zurück zu mir.</p>	
<p>Lisa: Wir sind die besten Superhelden! Jetzt balanciere über die Bank und hüpfe hinunter.</p>	

11.14 Merkkarte zu den Possessivpronomen

Wer?	der / das	die (auch Mehrzahl)
ich	mein	meine
du	dein	deine
er	sein	seine
sie	ihr	ihre
es	sein	seine
wir	unser	unsere
ihr	euer	eure
sie	ihr	ihre

102

11.15 Übersicht der Auswertungen aller formativen LK der FK

Rezeptive Auswertung 1

Formative Lernkontrolle 1:
Gefühle

Rätsel Woche 1 Name: _____
Thema: Gefühle 1 (rezeptiv)

1. Kreuze die passende Gefühl an:

fröhlich	trübsinnig	genügsam	wütend	erschrocken
traurig	erschrocken	erschrocken	genügsam	traurig/erschrocken
erschrocken	traurig	genügsam	erschrocken	traurig

2. Kreuze die passende Gefühl an:

neutral/erschrocken	erschrocken	erschrocken	erschrocken	erschrocken
erschrocken	erschrocken	erschrocken	erschrocken	erschrocken
erschrocken	erschrocken	erschrocken	erschrocken	erschrocken

Basiss... 1/10

Korrekte Basisaufgaben in %	
Z.	100 %
F.	100 %
Korrekt er Aufbauwortschatz in %	
Z.	100 %
F.	82 %

Formative Lernkontrolle 2:
Wortfeld sagen

Rätsel Woche 2 Name: _____
Wortfeld sagen 1 (rezeptiv)

1. Kreuze die passende Verb an:

sitzen	stehen	gehen	laufen	springen
stehen	gehen	gehen	gehen	gehen
gehen	gehen	gehen	gehen	gehen

2. Kreuze die passende Verb an:

sitzen	stehen	gehen	laufen	springen
stehen	gehen	gehen	gehen	gehen
gehen	gehen	gehen	gehen	gehen

Basiss... 1/10

korrekte Basisaufgaben in %	
Z.	100 %
F.	50 %
Korrekt er Aufbauwortschatz in %	
Z.	100 %
F.	89 %

Formative Lernkontrolle 3:
lokale Präpositionen

Rätsel Woche 3 Name: _____
Lokale Präpositionen und Richtungsangaben 1 (rezeptiv)

1. Kreuze die passende Wort an:

auf	unter	über	unter
unter	über	über	über
über	über	über	über

2. Kreuze die passende Wort an:

rechts	links	oben	unten
links	rechts	rechts	rechts
rechts	rechts	rechts	rechts

Basiss... 1/10

Korrekte Basisaufgaben in %	
Z.	100 %
F.	73 %
Korrekt er Aufbauwortschatz in %	
Z.	100 %
F.	50 %

Formative Lernkontrolle 4:
Wortfeld gehen

Rätsel Woche 4 Name: _____
Wortfeld gehen 1 (rezeptiv)

1. Kreuze die passende Verb an:

gehen	gehen	gehen	gehen
gehen	gehen	gehen	gehen
gehen	gehen	gehen	gehen

2. Kreuze die passende Verb an:

gehen	gehen	gehen	gehen
gehen	gehen	gehen	gehen
gehen	gehen	gehen	gehen

Basiss... 1/10

Korrekte Basisaufgaben in %	
Z.	83 %
F.	100 %
Korrekt er Aufbauwortschatz in %	
Z.	75 %
F.	50 %

Formative Lernkontrolle 5:
Possessivpronomen

Rätsel Woche 5 Name: _____
Possessivpronomen 1 (rezeptiv)

1. Kreuze die passende Possesiv an:

ihre	ihre	ihre	ihre
ihre	ihre	ihre	ihre
ihre	ihre	ihre	ihre

2. Kreuze die passende Possesiv an:

ihre	ihre	ihre	ihre
ihre	ihre	ihre	ihre
ihre	ihre	ihre	ihre

Basiss... 1/10

Korrekte Basisaufgaben in %	
Z.	67 %
F.	17 %
Korrekt er Aufbauwortschatz in %	
Z.	100 %
F.	17 %

Formative Lernkontrolle 6:
Gebäude

Rätsel Woche 6 Name: _____
Gebäude der Stadt 1 (rezeptiv)

1. Kreuze die passende Namen an:

das Rathaus	das Rathaus	das Rathaus	das Rathaus
das Rathaus	das Rathaus	das Rathaus	das Rathaus
das Rathaus	das Rathaus	das Rathaus	das Rathaus

2. Kreuze die passende Namen an:

das Rathaus	das Rathaus	das Rathaus	das Rathaus
das Rathaus	das Rathaus	das Rathaus	das Rathaus
das Rathaus	das Rathaus	das Rathaus	das Rathaus

Basiss... 1/10

Korrekte Basisaufgaben in %	
Z.	100 %
F.	100 %
Korrekt er Aufbauwortschatz in %	
Z.	100 %
F.	92 %

Rezeptive Auswertung 2

Formative Lernkontrolle 1:
Gefühle

Korrekte Basisaufgaben in %

Z.	100 %
F.	80 %

Korrechter Aufbauwortschatz in %

Z.	91 %
F.	100 %

(Detailed description of the worksheet content: 'Rätsel Woche 1' with a grid of emotion-related words and illustrations.)

Formative Lernkontrolle 2:
Wortfeld sagen

korrekte Basisaufgaben in %

Z.	100 %
F.	63 %

Korrechter Aufbauwortschatz in %

Z.	100 %
F.	78 %

(Detailed description of the worksheet content: 'Rätsel Woche 2' with a grid of words related to saying words.)

Formative Lernkontrolle 3:
lokale Präpositionen

Korrekte Basisaufgaben in %

Z.	100 %
F.	91 %

Korrechter Aufbauwortschatz in %

Z.	100 %
F.	100 %

(Detailed description of the worksheet content: 'Rätsel Woche 3' with a grid of local prepositions.)

Formative Lernkontrolle 4:
Wortfeld gehen

Korrekte Basisaufgaben in %

Z.	100 %
F.	100 %

Korrechter Aufbauwortschatz in %

Z.	100 %
F.	100 %

(Detailed description of the worksheet content: 'Rätsel Woche 4' with a grid of words related to going.)

Formative Lernkontrolle 5:
Possessivpronomen

Korrekte Basisaufgaben in %

Z.	100 %
F.	0 %

Korrechter Aufbauwortschatz in %

Z.	83 %
F.	17 %

(Detailed description of the worksheet content: 'Rätsel Woche 5' with a grid of possessive pronouns.)

Formative Lernkontrolle 6:
Gebäude

Korrekte Basisaufgaben in %

Z.	100 %
F.	100 %

Korrechter Aufbauwortschatz in %

Z.	100 %
F.	100 %

(Detailed description of the worksheet content: 'Rätsel Woche 6' with a grid of building names.)

Produktive Auswertung 1

Formative Lernkontrolle 1:
Gefühle

Korrekte Basisaufgaben in %

Z.	100 %
F.	80 %

Korrekt er Aufbauwortschatz in %

Z.	45 %
F.	18 %

(Detailed description of the puzzle sheet for 'Gefühle' follows, including the 'Rätsel Woche 1' header, theme 'Gefühle 1 (rezeptiv)', and two sections of matching tasks with icons and words.)

Formative Lernkontrolle 2:
Wortfeld sagen

korrekte Basisaufgaben in %

Z.	100 %
F.	50 %

Korrekt er Aufbauwortschatz in %

Z.	22 %
F.	11 %

(Detailed description of the puzzle sheet for 'Wortfeld sagen' follows, including the 'Rätsel Woche 2' header, theme 'Wortfeld sagen 1 (rezeptiv)', and two sections of matching tasks with speech bubbles and words.)

Formative Lernkontrolle 3:
lokale Präpositionen

Korrekte Basisaufgaben in %

Z.	64 %
F.	46 %

Korrekt er Aufbauwortschatz in %

Z.	50 %
F.	0 %

(Detailed description of the puzzle sheet for 'lokale Präpositionen' follows, including the 'Rätsel Woche 3' header, theme 'Lokale Präpositionen und Richtungsangaben 1 (rezeptiv)', and two sections of matching tasks with icons and prepositions.)

Formative Lernkontrolle 4:
Wortfeld gehen

Korrekte Basisaufgaben in %

Z.	67 %
F.	83 %

Korrekt er Aufbauwortschatz in %

Z.	13 %
F.	6 %

(Detailed description of the puzzle sheet for 'Wortfeld gehen' follows, including the 'Rätsel Woche 4' header, theme 'Wortfeld gehen 1 (rezeptiv)', and two sections of matching tasks with icons and verbs.)

Formative Lernkontrolle 5:
Possessivpronomen

Korrekte Basisaufgaben in %

Z.	83 %
F.	0 %

Korrekt er Aufbauwortschatz in %

Z.	67 %
F.	0 %

(Detailed description of the puzzle sheet for 'Possessivpronomen' follows, including the 'Rätsel Woche 5' header, theme 'Possessivpronomen 1 (rezeptiv)', and two sections of matching tasks with icons and pronouns.)

Formative Lernkontrolle 6:
Gebäude

Korrekte Basisaufgaben in %

Z.	63 %
F.	50 %

Korrekt er Aufbauwortschatz in %

Z.	83 %
F.	50 %

(Detailed description of the puzzle sheet for 'Gebäude' follows, including the 'Rätsel Woche 6' header, theme 'Gebäude der Stadt 1 (rezeptiv)', and two sections of matching tasks with building icons and names.)

Produktive Auswertung 2

Formative Lernkontrolle 1:
Gefühle

Rätsel Woche 1 Name: _____
Thema: Gefühle 1 (rezeptiv)

1. Kreuze die passende Gefühl an:

fröhlich	neutral	traurig	wütend	erschrocken
stolz	erschrocken	traurig	glücklich	erschrocken
erschrocken	traurig	glücklich	erschrocken	traurig

2. Kreuze die passende Gefühl an:

neutral	traurig	wütend	erschrocken	neutral
erschrocken	traurig	wütend	erschrocken	traurig
traurig	erschrocken	neutral	traurig	erschrocken

Korrekte Basisaufgaben in %

Z. 50 %
F. 100 %

Korrekt er Aufbauwortschatz in %

Z. 82 %
F. 73 %

Nachhaltigkeitstest produktiv (nur neu gelernte Wörter)

Z. 60 %
F. 20 %

Formative Lernkontrolle 2:
Wortfeld sagen

Rätsel Woche 2 Name: _____
Wortfeld sagen 1 (rezeptiv)

1. Kreuze die passende Verb an:

laufen	springen	sitzen	stehen
stehen	sitzen	springen	laufen
springen	laufen	stehen	sitzen

2. Kreuze die passende Verb an:

laufen	springen	sitzen	stehen
stehen	sitzen	springen	laufen
springen	laufen	stehen	sitzen

korrekte Basisaufgaben in %

Z. 94 %
F. 50 %

Korrekt er Aufbauwortschatz in %

Z. 94 %
F. 44 %

Nachhaltigkeitstest produktiv (nur neu gelernte Wörter)

Z. 60 %
F. 50 %

Formative Lernkontrolle 3:
Lokale Präpositionen und Richtungsangaben

Rätsel Woche 3 Name: _____
Lokale Präpositionen und Richtungsangaben 1 (rezeptiv)

1. Kreuze die passende Wort an:

auf	unter	in	über
über	unter	in	auf
in	auf	über	unter

2. Kreuze die passende Wort an:

oben	unten	links	rechts
rechts	unten	links	oben
unten	rechts	oben	links

Korrekte Basisaufgaben in %

Z. 77 %
F. 77 %

Korrekt er Aufbauwortschatz in %

Z. 100 %
F. 50 %

Nachhaltigkeitstest produktiv (nur neu gelernte Wörter)

Z. 80 %
F. 90 %

Formative Lernkontrolle 4:
Wortfeld gehen

Rätsel Woche 4 Name: _____
Wortfeld gehen 1 (rezeptiv)

1. Kreuze die passende Verb an:

laufen	springen	sitzen	stehen
stehen	sitzen	springen	laufen
springen	laufen	stehen	sitzen

2. Kreuze die passende Verb an:

laufen	springen	sitzen	stehen
stehen	sitzen	springen	laufen
springen	laufen	stehen	sitzen

Korrekte Basisaufgaben in %

Z. 100 %
F. 100 %

Korrekt er Aufbauwortschatz in %

Z. 81 %
F. 75 %

Nachhaltigkeitstest produktiv (nur neu gelernte Wörter)

Z. 70 %
F. 50 %

Formative Lernkontrolle 5:
Possessivpronomen

Rätsel Woche 5 Name: _____
Possessivpronomen 1 (rezeptiv)

1. Kreuze die passende Possessivpronomen:

ihre	ihre	ihre	ihre
ihre	ihre	ihre	ihre
ihre	ihre	ihre	ihre

2. Kreuze die passende Possessivpronomen:

ihre	ihre	ihre	ihre
ihre	ihre	ihre	ihre
ihre	ihre	ihre	ihre

Korrekte Basisaufgaben in %

Z. 67 %
F. 67 %

Korrekt er Aufbauwortschatz in %

Z. 75 %
F. 25 %

Nachhaltigkeitstest produktiv (nur neu gelernte Wörter)

Z. 40 %
F. 20 %

Formative Lernkontrolle 6:
Gebäude

Rätsel Woche 6 Name: _____
Gebäude der Stadt 1 (rezeptiv)

1. Kreuze die passende Namen an:

die Schule	die Schule	die Schule	die Schule
die Schule	die Schule	die Schule	die Schule
die Schule	die Schule	die Schule	die Schule

2. Kreuze die passende die Namen an:

die Schule	die Schule	die Schule	die Schule
die Schule	die Schule	die Schule	die Schule
die Schule	die Schule	die Schule	die Schule

Korrekte Basisaufgaben in %

Z. 100 %
F. 100 %

Korrekt er Aufbauwortschatz in %

Z. 88 %
F. 88 %

Nachhaltigkeitstest produktiv (nur neu gelernte Wörter)

Z. 60 %
F. 90 %

11.16 Strukturierte Beobachtung Z.

Datum: 23.09.2021

Beobachtungsraster für die strukturierte Beobachtung von Z.

Beobachterin: Fabienne Peter

Szene: Vertiefungsspiel Possessivpronomen, Doppellektion Wortfeld Possessivpronomen

Situation: Alle vier Kinder sitzen im Kreis auf dem Boden, die DaZ-LP führt die Sequenz mit der Katzenhandpuppe.

Aufgabe: Die Kinder sollen mit den Strukturen «Das ist...», dem Würfel mit den Personalpronomen und einem Kärtchen mit einem Nomen inkl. Artikel einen korrekten Satz bilden (z. B. Das ist meine Rose). Z. soll dabei zur Erhöhung des Schwierigkeitsgrades ein eigenes Nomen hinzufügen. Ist der Satz durch die anderen Kinder genehmigt und korrekt, erhält die Gruppe ein «Läckerli». Bei 10 «Läckerlis» ist das Spiel beendet und die Katze satt.

Fragestellung:

- Kann Z. die Possessivpronomen angleichen? **Erreicht: Z. konnte in allen beobachteten Fällen die Pronomen korrekt angleichen.**
- Kann sie eigene Nomen ohne Artikelvorgabe schon korrekt angleichen? **Teilweise erreicht: Sie nutzte beim zweiten Beispiel indirekt die Kartei, indem sie versuchte unbemerkt ein Nomen mit Artikel zu entdecken. Den ersten Satz «Das ist deine Katze» stammt jedoch von ihr und war korrekt.**

Zeit	Was läuft im Unterricht?	Beobachtungen zur Pronomenangleichung	Interpretation
10.25	LP erklärt das Vertiefungsspiel mit der Katzenhandpuppe und verstellter Stimme nochmals: «Also wer hilft mir zuerst?» E: «Ich!» LP: «Ok, E. dann darfst du beginnen». E. nimmt den Würfel und würfelt «Er». Z.'s Blick ist auf dem Würfel, dann bewegt sie lautlos ihre Lippen. Während E. noch überlegt, welches Nomen sie aussuchen soll, nimmt Z. die Merkkarte zur Hand. E. wählt ein Nomen aus und nimmt die Merkkarte zur Hand. LP: «Welches Wort hast du ausgesucht?» E: «Nase»		Z. ist fokussiert, sie bildet bereits einen Satz Z. möchte ihr überlegte Antwort mit der Merkkarte überprüfen.

	<p>Z: «Aber können Sie mir helfen einen Satz zu bilden?» Blick zur beobachtenden SHP → Die LP erklärt ihr, dass ich nun nicht zur Verfügung stehe. E: «Das ist seine Nase! Sein Nase!» B. nimmt ein «Läckerli» aus dem Körbchen «Yeah!» LP: «Stopp, Stopp!» Z: «Seine Nase!» LP: «Wir hören nochmals genau hin.» E: «Das ist sein.....e Nase?!» Z. fokussiert E. LP: «Genau, das ist seine Nase!»</p>	<p>Korrekte Verbesserung: Seine Nase</p>	<p>Z. wird unsicher. Z. konnte die korrekte Antwort nennen. Sie hört nochmals genau hin.</p>
10.26	<p>LP: «Sein Nase, war also leider nicht richtig.» Z. legt das «Läckerli» zurück. LP: «Ich hätte gerne einen solches «Läckerli», aber ich kriege noch keines.» Z. fasst alle Läckerlis an und streichelt die Katze. LP: «Könnt ihr mal E. erklären, warum es nicht «sein Nase» heisst?» B.: «Ja, weil wenn du «der» hast, dann ist es «sein», aber wenn du «die» hast, dann ist es «seine». Z. streicht währenddessen mit der Merkkarte über ihr Gesicht. Z.: «Ok, let's go!» Sie nimmt den Würfel und würfelt «es» «Ok, das ist...., sie schaut zum Regal.» LP: «Jetzt kannst du dir selbst ein Nomen aussuchen, vielleicht etwas, das du in diesem Zimmer siehst.» Z. kratzt sich am Gesicht und schaut sich im Zimmer um. Sie schaut auf die Merkkarte und sagt: «Es ist seine Katze.»</p>	<p>Korrekte Angleichung: Seine Katze</p>	<p>Sie hat das Spiel verstanden. Z. wird unruhig. Langweilt sich Z.? Z. ist an der Reihe und scheint wieder präsenter. Sie sucht ein Nomen. Z. fällt zuerst kein Nomen ein, dann wählt sie «die Katze» und kann einen korrekten Satz bilden.</p>
10.27	<p>Z. schaut zur LP. LP: «Was meint ihr?» E.: «Ja!» B.: «Ja, seine!» LP: «Korrekt!»</p>		<p>Sie möchte eine Bestätigung.</p>

	<p>Z. nimmt sich ein Lächerli, gibt es der Katze und lächelt. LP: «B. du musst würfeln!» Z.: «B. würfle jetzt!» Sie drückt ihr den Würfel entgegen. B. würfelt «Es». Z. streichelt die Katze. LP: «Schon wieder es!» Z.: Dreht sich zur Katze: «Bist zu kitzelig?» LP: «B. das kannst du!» Z.: Zur Katze: «Bist zu kitzelig?» LP: «Psst, jetzt schauen wir zu B.» Z. schaut B. an. B.: «Das ist seine Maus!» LP: «Seid ihr einverstanden?» Alle Kinder: «Nein» LP: «Sag es nochmals!» B.: «Das ist seine Maus!» Z.: «Richtig!» (siehe Anmerkung*) LP: «Das hast du super gemacht!» B. nimmt ein «Lächerli» und gibt es der Katze. LP: «Weil es die Maus heisst, sagt man mit dem Pronomen «seine Maus» F.: Würfelt «sie». Z. «Juhuu sie!» LP: «Z. du musst ruhig sein, wenn du nicht dran bist.»</p>	<p>Korrekte Antwort wurde erkannt: seine Maus</p>	<p>Sie ist zufrieden. Z. wird ungeduldig. Z. ist nicht konzentriert. Z. ist nicht konzentriert. Die LP wechselt den Fokus von Z. Z. hat nicht zugehört.</p>
<p>10.28</p>	<p>Z. schaut sich die Nomenauswahl an. Sie bewegt die Lippen und nimmt die Merkkarte zur Hand. F.: «Das kann ich nicht.» LP: «Ich glaube du kannst es! Wo musst du auf der Merkkarte nachschauen?» B.: «Kuck hier.» Z. spielt mit der Merkkarte. LP: «F. und jetzt musst du den Satz richtig sagen.» F: «Ihr Rabe» LP: «Sag noch den ganzen Satz!» F.: «Das ist ihr Rabe.»</p>		<p>Z. überlegt sich selbständig den nächsten Satz und probiert ihn zu formulieren. Z. ist langweilig, wahrscheinlich hat sie schon einen Satz gebildet.</p>

	<p>LP: «Super!» Z.: «Jetzt kannst du ein «Läckerli» nehmen ihr geben!» F. wirft das «Läckerli» locker zur Katze. Alle lachen. LP: «Danke F! Jetzt bist du dran E.!» E. würfelt «Ich». Z. schaut zum Würfel, dann zu F. dann greift sie in die Box mit den «Läckerlis». Die LP stellt die «Läckerlis» auf die Seite und Z. schaut zur Satzstruktur von E. Z. spielt mit der Merkkarte. E.: «Das ist meine Rosel!» (Z. spielt noch immer) LP: «Super!» (keine Reaktion von Z.) E. gibt der Katze ein «Läckerli». LP: «Ich habe schon vier, ich brauche nur noch sechs!»</p>		<p>Sie drängt F. zum Weitermachen. Sie scheint gelassen. Das Warten macht sie unruhig. Z. ist abgelenkt.</p>
10.29	<p>Z. zeigt auf die Katze und sagt: «Wir schaffen das!» Sie nimmt den Würfel und würfelt «Du». Z. nimmt die Merkkarte und bewegt die Lippen lautlos. Sie möchte ein Nomen aus der Kartei nehmen, worauf die LP sagt, sie solle selbst eines ausdenken, dann sei es ein bisschen schwieriger. Z. schaut nochmals zur Merkkarte und sagt dann: «Das ist dein Löwe»</p>	<p>Korrekte Angleichung: dein Löwe</p>	<p>Sie glaubt an die Zielerreichung. Sie überlegt und bildet lautlos bereits einen Satz. Ihr fällt nicht sofort ein Nomen ein, worauf sie sie trotzdem zur Kartei greift. (Problemlösestrategien) Sie konnte die korrekte Antwort nennen.</p>

** Anmerkung: In der Videoanalyse hört man deutlich, dass B. schon beim ersten Mal seine Maus gesagt hat. Es scheint, als ob die Gruppe dies nicht richtig gehört hat und bei B. nochmals nachfragt.*

Schlussfolgerung: Z. konnte alle Angleichungen korrekt formulieren. Wenn ein anderes Kind die falsche Lösung nannte, konnte sie sie teilweise ebenfalls verbessern. Die Beobachtungen zeigen, dass sie gefördert werden muss, da sonst die Gefahr besteht, dass sie unruhig und unkonzentriert wird. Beim Hinzufügen von eigenen Nomen schien sie noch zurückhaltend und griff auf bekannte Nomen oder solche in der Nomenkartei (Löwe) zurück.

11.17 Strukturierte Beobachtung F.

Beobachtungsraster für die strukturierte Beobachtung von F. Datum: 09.09.2021

Beobachterin: Fabienne Peter

Szene: Vertiefungsspiel lokale Präpositionen, Doppellektion Wortfeld lokale Präpositionen

Situation: Die Kinder wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. E. und F. sitzen vor dem Verkehrsteppich und haben neben sich die lokalen Präpositionen des Basiswortschatzes mit auf den Flashcards ausgebreitet. Die DaZ-LP führt die Sequenz und achtet auf die korrekte Umsetzung.

Aufgabe: Die Kinder sollen mit dem Basiswortschatz Sätze mit Richtungsangaben für das Fahrzeug des Partners diktieren (z. B. «Fahre unter die Brücke.»). Das andere Kind führt die Handlung aus. Gemeinsam kontrollieren sie die Umsetzung.

Fragestellung:

- Versteht F. die lokalen Präpositionen? *Teilweise erreicht: Er hat oft aus seiner Perspektive, nicht aus der des Fahrzeugs, gehandelt. Den Basiswortschatz der lokalen Präpositionen versteht er jedoch.*
- Kann er verschiedene Präpositionen in einer Richtungsanweisung nennen. *Teilweise erreicht: Er kann das Wort nennen, aber nicht in einen korrekten deutschen Satz implementieren. Er nutzt oft Zweiwortelemente (Geh rechts, Fahr geradeaus)*

pink produktiver Wortschatz
 orange rezeptiver Wortschatz

Zeit	Was läuft im Unterricht?	Nutzung der Präpos.	Interpretation
10.25	F. nimmt den kleinen Traktor und fährt damit auf dem Verkehrsteppich herum. LP: «Warte noch F.» E.: «Fahre nach rechts!» ... Die LP nimmt die Flashcards noch ein wenig näher LP: «Und jetzt F., kannst du E. einen Auftrag geben» F.: «Fahre grade...» LP: «Fahre geradeaus» F.: «Fahre geradeaus und unter der dure...und jetzte links und jetzte gesch du rechts»	rechts grade, anstatt geradeaus links und rechts, dure	Er empfindet die Lernumgebung als anregend. Er hat die Anweisung verstanden. F. kennt das Wort «Brücke» nicht. F. kennt das Wort durch (aber in CH-DE)

	<p>E. führt bis jetzt alles richtig aus. LP: «Wart mal F.. Das Wort heisst fahren, also das Auto fährt» F.: «Fährt durch ...» LP: «...das Tunnel» F.: «Fährt durch de Tunnel. Und jetzte parkiere näbet de...» LP: «Versuch es in Hochdeutsch! Parkiere...» F.: «Näbet de Traktor» LP: «Sage, das ganze nochmals. Parkiere neben dem Traktor» F.: «Parkiere nebe dem Traktor»</p>	<p>durch</p> <p>näbe, nebe</p>	<p>F. spricht Schweizerdeutsch, wahrscheinlich ist es ihm angenehmer. durch wird in Hochdeutsch genannt F. kennt das Wort «Tunnel» nicht.</p> <p>Die Wiederholung ist anstrengend. Er hat wahrscheinlich den Anfang vergessen. Die Aussprache ist zu wenig deutlich (nebe → neben)</p>
<p>10.26</p>	<p>F. schnappt sich den Traktor «Jetzt bin ich dral» E.: «Fahre links» F.: streckt seine linke Hand aus und versucht damit ein «L» für «Links» zu machen. Er biegt links ab. LP: Mega gut! E.: «Gehe unter der Brücke» LP: «durch» E.: «Gehe unter der Brücke durch» F. fährt hindurch. E.: «Gehe rechts» F. streckt beide Hände mit einem «L» aus. Er biegt links ab. E.: «Nein, hier ist rechts! Fahre geradeaus und geh unter den Brücke durch» F. fährt geradeaus und unter der Brücke durch. E.: «Jetzt drehe eine Runde (Kreisel) LP: «Du kannst sagen: Fahre einmal um den Kreisel» E.: «Fahre einmal um den Kreisel und jetzt gehe hier aus (E. zeigt den Weg mit der Hand) LP: «Du darfst den Weg nicht zeigen! F. muss in verstehen können!» E.: «Ok! Und jetzt gehe... LP: «und jetzt fahre...» E.: «Und jetzt fahre geradeaus» F. fährt geradeaus. Der Teppich hört auf und er fährt weiter geradeaus bis zum Knie von Frau Egli.</p>	<p>links</p> <p>unter</p> <p>durch rechts (falsch)</p> <p>unter</p> <p>um (wurde gezeigt) (Aufbauwortschatz)</p> <p>geradeaus</p>	<p>F. nutzt den Trick «Wo ist links?» (siehe Lernkartei)</p> <p>F. hat die Präposition «durch» verstanden</p> <p>F. reagiert aus seiner Sicht, nicht diejenige des Traktors.</p> <p>Wahrscheinlich konnte er, bevor E. den Weg gezeigt hat, schon aus dem Wort «Runde» und «drehen» auf etwas rundes schliessen.</p> <p>F. hat die Handlung «Fahr geradeaus» konsequent umgesetzt.</p>

<p>10.28</p>	<p>E.: «Jetzt ich!» LP: «Was ihr noch nicht benutzt habt ist zwischen und hinter.» F. «Huhh! Mach du» Er setzt sich gerade hin. F.: Isch ok? Du machsch de hinter und ich mach zwischen?!» E.: «Ok! Fahre geradeaus. Parke hinter dem Spital» F. fährt geradeaus und parkt hinter dem Spital. E.: «Fertig!» Sie lacht. LP: «Und du noch eins mit zwischen» Sie schaut F. an. F. nickt. «Geh geradeaus!» LP: «Fahr geradeaus» F.: «Fahr geradeaus und geh zwischen den Tunnels» Er zeigt den Weg mit dem Finger. E. parkiert zwischen den beiden Tunnel.</p>	<p>hinter, zwischen hinter geradeaus geradeaus, zwischen</p>	<p>Aussprache zwischen → swischen, Er möchte trotzdem das schwierigere Wort Auch beim letzten Wort bleibt er motiviert. Tunnel wurde Englisch ausgesprochen «<i>tn/z</i>». Ihm fällt nur das englische Wort ein.</p>
--------------	--	---	--

Schlussfolgerungen: F. konnte die meisten lokalen Präpositionen des Basiswortschatzes verstehen und nutzen. Die beiden Präpositionen «über» und «in» wurden von beiden Kindern nicht eingesetzt. Auffällig ist, dass F. viele Wörter falsch (girad) oder ungenau (nebe) ausspricht. Sie werden auch bei der Modellierung durch die LP unzureichend verbessert (vgl. 10.27, neben dem Haus). Seine Verwendung gibt jedoch keinen Aufschluss über regelmässiges Muster. Das Satzelement «tu links» (GAP-Verb) wurde anstatt «fahr oder geh links» eingesetzt. Dies lässt darauf schliessen, dass das Verb fahren oder gehen noch zu wenig gefestigt ist oder noch nicht konjugiert werden kann. Englische Wörter bilden Stellvertretungen für deutsche (tunnels).

11.18 Forschungstagebuch (exemplarisch)

Forschertagebuch 4.1

Datum & Thema	UE 1: Wortfeld „gehen“/ Dienstag, 14. September 2021
Inhalt	<p>Lektion 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ablauf und Ziele der Unterrichtsreihe • Formative Lernkontrolle (rezeptiv und produktiv) • Einstieg Buch: Dialogisches Vorlesen S. 9-10 • Im Buch auf Themenwortschatz hinweisen • Themenwortschatz auslegen • Wortschatz-Einführung (Hintergründe, Hinweise) • Themenwortschatz theatralisch nachmachen • Themenwortschatz spielerisch und theatralisch vertiefen (Polizeischule) • Hausaufgabe Lernkartei bis Donnerstag und Durchlesen des Dialogtextes
Beobachtungen / Reflexion	<p>Heute kamen die Kinder, ausser F., nicht direkt ins Zimmer, weshalb ich sie im Klassenzimmer abholte. Sie traten gut gelaunt ein und wollten bereits den Koffer öffnen. Als ich ihn öffnete, fragte B., ob sie das Buch auch einmal ausleihen könne, um es zuhause nachzulesen. Auch Z. war daran interessiert. Das freute mich sehr und zeigte mir, dass sie sich sehr für die Geschichte interessieren. Ich zeigte ihnen nochmals den Ablauf der Lektion und wir starteten sogleich mit der formativen Lernkontrolle. B. erklärte mir, dass sie sich sehr auf das Rätsel freue, da sie sehe, wie sehr sich verbessern könne. Das freute mich ebenfalls. Die Kinder kannten den Ablauf des Rätsels bereits, weshalb alles reibungslos verlief. Beim Vorlesen repetierte ich nochmals die verschiedenen Handlungsplätze, sodass die SuS einen Überblick erhielten. Bei der Bibliothek erwähnte F., dass er bereits wisse, wie „Bibliothek“ in Englisch heisse: Library! Bei der S. 9 und 10 konnten die Kinder bereits vor der Geschichte erzählen, was sie auf dem Wimmelbild sehen. Sie waren sehr gesprächig und auch F. brachte sich insgesamt fünf Mal ein. Die Hauptfiguren wurden sehr schnell erkannt. In der Geschichte sprang ihnen vor allem das Wort „Oper“ ins Auge, was wir auch ausgiebig zu klären versuchten. Durch die Effizienz bei der formativen LK hatten wir heute auch genügend Zeit dafür. Als die Kinder gefragt wurden, welche Synonyme für „gehen“ sie auf dem Bild erkannten, war die Variation heute grösser als die letzten Male. Auch das Verb „klettern“ wurde korrekt erkannt. Erstaunlich war, dass F. die Verben „laufen und springen“ korrekt erkennen konnte, obwohl ein Unterschied zwischen in Hochdeutsch und Schweizerdeutsch besteht. Bei der Erklärung des Themenwortschatzes anhand den Flash-cards war F. wieder ruhiger und beobachtete. Beim Wort „schleichen“ sagte F., dass er zuhause sagt: „You sneak inside the room“, dies sei doch das gleiche? Ich bejahte und lobte ihn für sein vernetztes Denken. Sobald ich ein schwierigeres Verb (z.B. schlurfen) vorzeigte, machten es die Kinder automatisch nach. Im Vertiefungsspiel (Polizeischule) waren alle motiviert. F.</p>

	<p>hielt sich eher am Rand auf und wollte zu Beginn noch keinen „Befehl“ abgeben. Deshalb liess ich die anderen Kinder vorerst sprechen. F. versuchte dabei immer auf der Bank im Gang zu gehen. Ich ermunterte ihn auf dem Boden zu rennen, schleichen usw. was zuerst nicht funktionierte. Im Gegensatz zu den anderen Kindern musste ich seine Bewegungen immer wieder korrigieren (nicht rennen, sondern tanzen, nicht laufen, sondern schlurfen). Dies konnte er noch nicht so gut umsetzen. Beim Verteilen der Hausaufgaben waren die Kinder motiviert den Wortschatz zu üben. Die Abgabe des Dialogtextes war zu Beginn noch verwirrend, da sie dieses Mal meinten, dass sie den ganzen Text auswendig lernen sollten. F. begann bereits zu lesen und wollte ihn im Hort schon üben. E. merkte noch an, dass sie gerne die Gruppe wechseln würde.</p>			
	Vertiefungsspiel		Dialogisches Lesen	
	Was war einfach?	Was war schwierig?	Was war einfach?	Was war schwierig?
	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr motivierend • Direkte Umsetzung mit Bewegungen • Die Kinder konnten alle „Befehle“ erteilen • Hilfsblatt mit allen Flash-cards 	<ul style="list-style-type: none"> • F. schien teilweise überfordert, die Bewegungen waren nicht immer korrekt • Teilweise „überstellige“ Reaktionen, was zu Beginn zu ungenauen Ausführungen führte 	<ul style="list-style-type: none"> • Genügend Zeit • Sprechen über das Bild löste weitere Fragen aus oder führte zu neuen Zusammenhängen (Oper, Theater, hier muss man auch schweigen (U2), Verkehr-Stau, eigene Erfahrungen“ Ist das ein Bus oder Zug?“ → Tram • Beschriftungen (Post-it) für besseres Memorieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Wimmelbild ist eher klein • Grosse Ausschweifungen im dialogischen Lesen
Zielerreichung auf allen Ebenen	<p>SHP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die SHP führt den Themenwortschatz „gehen“ ein. • Die SHP verbindet den Themenwortschatz mit dem Buch „der kleine rote Bus“ • Die SHP testet ihr bereits erworbenes Wissen zum Themenwortschatz (rezeptiv und produktiv). • Die SHP führt ein spielerisches und intensives Training zum Themenwortschatz durch. • Die SHP stellt differenzierte Dialogtexte, Lernkarten und formative LK her. <p><i>Zielüberprüfung:</i></p> <p>➤ Einführung Themenwortschatz: Erreicht: Schwierige Wörter wurden mit einer Bewegung dargestellt. Der Unterschied zwischen CH/DE springen und laufen wurde geklärt.</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ S. 9 und 10 wurden mit dem Themenwortschatz „gehen“ verbunden. Erreicht: Die Verschriftlichung auf den Post-its schien nochmals sehr unterstützend. ➤ Die SuS lösen die formative LK. Erreicht: Die LK wurde heute sogar sehr effizient durchgeführt. ➤ Die SuS haben die Möglichkeit den Themenwortschatz intensiv rezeptiv und produktiv zu trainieren. Teilweise erreicht: Das Polizei-Training hat sie im Verstehen des Wortschatzes unterstützt, konnte war bei F. (Aufgrund der Unsicherheit, Motivation?) zu wenig effektiv. ➤ Erstellung von diff. Dialogtexten, Lernkarten und formativen LK. Erreicht: Alle drei Materialien sind differenziert und beziehen sich auf den Lernstand der Kinder
	FokusKinder
	Z.
	<ul style="list-style-type: none"> • Z. kann mind. 5 verschiedene „gehen-Verben“ auf dem Wimmelbild im Buch erkennen. • Z. nutzt beim Vertiefungsspiel die Mimik und Gestik zur Verfeinerung der Bewegungen. • Z. kann beim Vertiefungsspiel alle „gehen-Verben“ korrekt umsetzen <p>Zielüberprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erkennt Z. 5 „gehen-Verben“ auf dem Wimmelbild? Erreicht: Sie erkannte tanzen, springen, rennen, spazieren und klettern. ➤ Nutzt Z. auch die Mimik und Gestik zur Ausführung der Verben? Teilweise erreicht: Mimik und Gestik waren nicht immer vorhanden. Die Bewegungen wurden aber alle (ausser springen) korrekt ausgeführt. ➤ Kann sie alle „gehen-Verben“ korrekt umsetzen? Erreicht: Sie konnte ausnahmslos alle Verben korrekt umsetzen.
	F.
	<ul style="list-style-type: none"> • F. kann mind. 3 verschiedene „gehen-Verben“ auf dem Wimmelbild im Buch erkennen. • F. kann beim Vertiefungsspiel mind. 3 Verben korrekt umsetzen. • F. kann dem Handlungsstrang der Geschichte folgen. • F. meldet sich, wenn er ein Wort nicht versteht. <p>Zielüberprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kann er mind. 3 Verben erkennen? Erreicht: Er konnte rennen, springen und tanzen erkennen ➤ Kann er mind. 3 Verben korrekt umsetzen? Teilweise erreicht: F. führte die Bewegungen teilweise falsch oder ohne Körperspannung, also auch nicht ganz klar, aus. ➤ Versteht F. den Handlungsstrang? Erreicht: F. meldete sich einige Male ohne Aufforderung und fügte korrekte Sachverhalte/Beobachtungen hinzu. ➤ Meldet sich F., wenn er ein Wort nicht versteht? Nicht erreicht: F. fragte schwierige Verben (z.b. taumeln) nicht nach.
Positive Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> • Wimmelbild regt Gespräche an und führt zu zusätzlichen Fragen (Was macht man in einem Rathaus?) • Struktur klar • Test klar • Motivierendes und handlungsorientiertes Vertiefungsspiel

<p>Änderungen für nächste Lektionen / Fazit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mehr Scaffolding / Unterstützung für F. → mehr Sicherheit im Spiel
<p>Bilder</p>	

11.19 Befragung zu den Interessen bezüglich Wortschatzfeldern

Fragebogen zu den Wortschatzfeldern

Welche Wortschatzfelder interessieren dich? Bei welchen würdest du gerne mehr Wörter kennen?

1. Mein Körper			
2. Andere Wörter für „sagen“			×
3. Andere Wörter für „gehen“			×
4. Im Haus			
5. Im Schulzimmer			
6. Gebäude in der Stadt			×
7. Wetter			
8. Kleidung			
9. Gefühle			×
10. Gegenteile			
11. Personalformen (Ich gehe, du gehst...)			
12. Wem gehört etwas?			× KLP
13. Essen und Trinken			
14. Wo ist etwas?			×
15. Krankheiten			

X: gewählter Bereich

KLP: Dieser Bereich wird von der KLP empfohlen

11.20 Fragebogen 1 und 2 zum Selbstkonzept F.

①

Fragebogen zum deutschen Sprachgebrauch

Welche Erfahrungen hast du mit Deutsch gemacht?

Zuhause spreche ich: Pjadi

Deutsch spreche ich mit: Schulle und Hort

Am besten kann ich in dieser Sprache sprechen: Englisch

1. Ich verstehe gut Deutsch.			X		
2. Ich kann gut Deutsch sprechen.		X			
3. Neue Wörter lerne ich leicht.		X			
4. Meine Eltern denken, dass ich viele Wörter in Deutsch verstehen und sagen kann.		X			
5. Meine Lehrerinnen denken, dass ich viele Wörter in Deutsch verstehen und sagen kann.		X			
6. Meine Mitschüler/innen denken, dass ich viele Wörter in Deutsch verstehen und sagen kann.		X			

So übe ich neue Wörter am liebsten: Nacht gut weg
Ich weiss nich spinnen

②

Fragebogen zum deutschen Sprachgebrauch

Welche Erfahrungen hast du mit Deutsch gemacht?

Zuhause spreche ich: Pajadi

Deutsch spreche ich mit: Schule und Hartuka Fritsch

Am besten kann ich in dieser Sprache sprechen: Englisch

1. Ich verstehe gut Deutsch.			X		
2. Ich kann gut Deutsch sprechen.		X			
3. Neue Wörter lerne ich leicht.		X			
4. Meine Eltern denken, dass ich viele Wörter in Deutsch verstehen und sagen kann.		X			
5. Meine Lehrerinnen denken, dass ich viele Wörter in Deutsch verstehen und sagen kann.		X			
6. Meine Mitschüler/innen denken, dass ich viele Wörter in Deutsch verstehen und sagen kann.		X			

So übe ich neue Wörter am liebsten: Finnte

11.21 Fragebogen 1 und 2 zum Selbstkonzept Z.

Fragebogen zum deutschen Sprachgebrauch

Welche Erfahrungen hast du mit Deutsch gemacht?

Zuhause spreche ich: Albanisch

Deutsch spreche ich mit: der Schulhaus

Am besten kann ich in dieser Sprache sprechen: Albanisch und Deutsch

1. Ich verstehe gut Deutsch.			X		
2. Ich kann gut Deutsch sprechen.			X		
3. Neue Wörter lerne ich leicht.		X			
4. Meine Eltern denken, dass ich viele Wörter in Deutsch verstehen und sagen kann.			X		
5. Meine Lehrerinnen denken, dass ich viele Wörter in Deutsch verstehen und sagen kann.			X		
6. Meine Mitschüler/innen denken, dass ich viele Wörter in Deutsch verstehen und sagen kann.				X	

So übe ich neue Wörter am liebsten:
im einem hft

Fragebogen zum deutschen Sprachgebrauch

Welche Erfahrungen hast du mit Deutsch gemacht?

Zuhause spreche ich: Albanisch

Deutsch spreche ich mit: Schule

Am besten kann ich in dieser Sprache sprechen: A D

1. Ich verstehe gut Deutsch.				X	
2. Ich kann gut Deutsch sprechen.				X	
3. Neue Wörter lerne ich leicht.			X		
4. Meine Eltern denken, dass ich viele Wörter in Deutsch verstehen und sagen kann.			X		
5. Meine Lehrerinnen denken, dass ich viele Wörter in Deutsch verstehen und sagen kann.			X		
6. Meine Mitschüler/innen denken, dass ich viele Wörter in Deutsch verstehen und sagen kann.				X	

So übe ich neue Wörter am liebsten:
theater
heft

11.22 Retroperspektive Einschätzung zum Projekt von Z.

Meine Einschätzung nach dem Projekt

→ Überlege, wo du dich einschätzen würdest. Male deinen Strich mit blau an:

- Ich verstehe nun alle gelernten Wörter:

Nein, ich verstehe gar kein Wort | Ja, ich verstehe alle Wörter
- Ich kann nun alle gelernten Wörter sagen und im Gespräch brauchen:

Nein, ich kann gar kein Wort sagen/brauchen | Ja, ich kann alle Wörter sagen/brauchen
- Ich habe die Wörter mit dem Rollenspiel besser gelernt als mit einer anderen Lernmethode:

Nein, ich habe die Wörter gar nicht besser gelernt | Ja, ich habe die Wörter viel besser gelernt
- Ich habe gerne Rollenspiele gespielt:

Nein, ich habe überhaupt nicht gerne Theater gespielt | Ja, ich habe sehr gerne Theater gespielt
- Ich konnte mich in den Rätseln immer verbessern (vom 1. Rätsel zum 2. Rätsel):

Nein, ich konnte mich nie verbessern | Ja, ich konnte mich immer verbessern
- Nach dem Projekt habe ich nun weniger Angst zu sprechen:

Nein, ich habe immer noch viel Angst | Ja, ich habe keine Angst mehr

Ich hätte noch mehr Angst
- Die Rollenspiele haben mir geholfen, meine Mimik und Gestik zu verbessern:

Nein, ich konnte meine Mimik und Gestik gar nicht verbessern | Ja, ich habe jetzt eine bessere Mimik und Gestik

Ich habe noch mehr

8. Ich hätte lieber eigene Texte erfunden:

Nein, ich habe lieber mit Texten geübt | Ja, ich hätte lieber eigene Texte erfunden

9. Das hat mir am meisten gefallen:

Das letzte Projekt aus vier zu Samen geschriebe haben

10. Das fand ich noch schwierig / nicht so gut:

Das, was in zweiter Teil war

11. Was ich auch noch sagen wollte:

Das sie weiter machen mit roten Spikes bei Andere Kasse

11.23 Retroperspektive Einschätzung zum Projekt von F.

Meine Einschätzung nach dem Projekt

→ Überlege, wo du dich einschätzen würdest. Male deinen Strich mit blau an. X

1. Ich verstehe nun alle gelernten Wörter:

Nein, ich verstehe gar kein Wort | | Ja, ich verstehe alle Wörter

2. Ich kann nun alle gelernten Wörter sagen und im Gespräch brauchen:

Nein, ich kann gar kein Wort sagen/brauchen | | Ja, ich kann alle Wörter sagen/brauchen

3. Ich habe die Wörter mit dem Rollenspiel besser gelernt als mit einer anderen Lernmethode:

Nein, ich habe die Wörter gar nicht besser gelernt | | Ja, ich habe die Wörter viel besser gelernt

4. Ich habe gerne Rollenspiele gespielt:

Nein, ich habe überhaupt nicht gerne Theater gespielt | | Ja, ich habe mir gerne Theater gespielt

5. Ich konnte mich in den Rätseln immer verbessern (vom 1. Rätsel zum 2. Rätsel):

Nein, ich konnte mich nie verbessern | | Ja, ich konnte mich immer verbessern

6. Nach dem Projekt habe ich nun weniger Angst zu sprechen:

Nein, ich habe immer noch viel Angst | | Ja, ich habe keine Angst mehr

7. Die Rollenspiele haben mir geholfen, meine Mimik und Gestik zu verbessern:

Nein, ich konnte meine Mimik und Gestik gar nicht verbessern | | Ja, ich habe jetzt eine bessere Mimik und Gestik

8. Ich hätte lieber eigene Texte erfunden:

Nein, ich habe lieber mit Texten geübt | | Ja, ich hätte lieber eigene Texte erfunden

9. Das hat mir am meisten gefallen:

Interaktion, die Wörter und
Theaterspiele und die Lernarten

10. Das fand ich noch schwierig / nicht so gut:

Lesen
Dass ich spielen lernen musste.

11. Was ich auch noch sagen wollte:

Ich fand es gut, dass wir lernen, mich
Wörter und Theater.

11.24 Rezeptive allgemeine Wortschatzerweiterung der Gruppe

Auswertung B.

Dateninterpretation, DF 1

Auswertungstabelle «2. Schulstufe, Schuljahresende»

Gesamtstichprobe PR 14

Knapp auffälliges Ergebnis
(Cutoff-Wert bei PR ≤ 15)

Rohwert 1: 22

Dateninterpretation, DF 2

Auswertungstabelle «3. Schulstufe, Schuljahresbeginn»

Gesamtstichprobe PR 12

Knapp auffälliges Ergebnis
(Cutoff-Wert bei PR ≤ 15)

Rohwert 2: 23

124

Auswertung E.

Dateninterpretation, DF 1

Auswertungstabelle «2. Schulstufe, Schuljahresende»

Gesamtstichprobe PR 6

Stark auffälliges Ergebnis
(Cutoff-Wert bei PR ≤ 15)

Rohwert 1: 18

Dateninterpretation, DF 2

Auswertungstabelle «3. Schulstufe, Schuljahresbeginn»

Gesamtstichprobe PR 12

Knapp auffälliges Ergebnis
(Cutoff-Wert bei PR ≤ 15)

Rohwert 2: 23

11.25 Urkunden

Primarschule [Redacted]

Urkunde

für die erfolgreiche Erweiterung des Wortschatzes

[Redacted]

du hast deinen Wortschatz stetig verbessert. Dafür gratuliere ich dir ganz herzlich!

schulische Heilpädagogin

Datum

Primarschule [Redacted]

Urkunde

für die erfolgreiche Erweiterung des Wortschatzes

[Redacted]

du hast deinen Wortschatz stetig verbessert. Dafür gratuliere ich dir ganz herzlich!

schulische Heilpädagogin

Datum

Primarschule [Redacted]

Urkunde

für die erfolgreiche Erweiterung des Wortschatzes

[Redacted]

du hast deinen Wortschatz stetig verbessert. Dafür gratuliere ich dir ganz herzlich!

schulische Heilpädagogin

Datum

Primarschule [Redacted]

Urkunde

für die erfolgreiche Erweiterung des Wortschatzes

[Redacted]

du hast deinen Wortschatz stetig verbessert. Dafür gratuliere ich dir ganz herzlich!

schulische Heilpädagogin

Datum

125